

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studienjahr 2018/2019

Master-Arbeit

Resilienzförderung von Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung an der Oberstufe – vergleichende Fallstudie und heilpädagogische Konsequenzen

Eingereicht von: Andrea Graf

Begleitung: Dr. phil. Maria Helene Thöni

Master-Arbeit eingereicht am: 27. November 2018

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird das Resilienzkonzept im Rahmen der Integration von zwei Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung auf der Oberstufe diskutiert.

Resilienz meint die psychische Widerstandskraft, die einem Mensch hilft auch schwierige Zeiten und Ereignisse zu bewältigen. In diesem Sinne geht es nicht um die Abwesenheit von psychischen und physischen Beeinträchtigungen, sondern um den konkreten Umgang mit Herausforderungen einer Person oder eines sozialen Systems. Dabei wird der Blick im Resilienzkonzept auf die Schutzfaktoren gerichtet. Diese bezeichnen konkrete Strategien und Fähigkeiten einer Person, die ihr als Ressourcen dienen. Unter Schutzfaktoren versteht man auch soziale Systeme oder Bezugspersonen die resilienzförderlich wirken.

Das Forschungsinteresse richtet sich auf die Förderung von Resilienz bzgl. der Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung und ihrer Integration auf der Oberstufe. Es werden in einem qualitativen Forschungsvorgehen Schutzfaktoren der beiden Jugendlichen auf personaler und sozialer Ebene gesucht. Dies geschieht mit dem forschungsmethodischen Vorgehen von problemzentrierten Interviews mit den beiden Jugendlichen. Die Ergebnisse aus den Interviews werden dargestellt und miteinander verglichen. Die Resultate zeigen, dass bestimmte Schutzfaktoren bei beiden Jugendlichen auf unterschiedlichen Ebenen vorhanden sind.

Abschliessend werden Gelingensbedingungen für die Integration von Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung auf der Oberstufe formuliert. Dies geschieht im Hinblick auf spezifische Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen mit Förderbedarf und entsprechender Möglichkeiten der Resilienzförderung.

1	Einleitung	6
1.1	Persönliche Motivation	6
1.2	Einführung in das Thema	6
1.3	Erläuterung und Begründung der Themenwahl	7
1.4	Beschreibung der Ausgangslage	7
1.5	Eingrenzung des Themenfeldes	8
1.6	Erläuterung und Begründung der Zielsetzung	8
2	Forschungsziel, Fragestellung und Annahmen.....	10
2.1	Forschungsziel	10
2.2	Fragestellungen	10
3	Theoretische Grundlagen	12
3.1	Resilienz.....	12
3.2	Risiko- und Schutzfaktorenkonzept	13
3.2.1	Risikofaktorenkonzept.....	14
3.2.2	Schutzfaktorenkonzept.....	17
3.2.3	Risiko- und Schutzfaktoren als Wechselwirkung	20
3.2.4	Rahmenmodell von Resilienz.....	21
3.2.5	Resilienzfaktoren - personale Ressourcen	21
3.3	Resilienzforschung.....	25
3.3.1	Entwicklung und Ziele des Resilienzforschung	26
3.3.2	Relevante Studien.....	26
3.3.3	Kritik am Resilienzkonzept.....	29
3.4	Entwicklung bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung	30
3.4.1	Geistige Behinderung oder Lernbehinderung?	30
3.4.2	Jugendjahre, Pubertät und Adoleszenz	32
3.4.3	Integration behinderter Lernenden aus ganzheitlicher Perspektive	35
3.4.4	Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen– ein Menschenrecht.....	36
3.4.5	Integration von Jugendlichen mit Behinderungen auf der Oberstufe und	37
	Forschungslage	37
3.4.6	Integration auf der Oberstufe – Schulversuche.....	37
3.5	Resilienzförderung	39
3.5.1	Resilienzförderung in der Schule – theoretische Überlegungen	39
3.5.2	Resilienzförderung- praktische Ansätze.....	42
3.6	Resilienz und Heilpädagogik im Jugendalter	43
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	44
4.1	Qualitative Sozialforschung	44
4.2	Forschungsstrategie: qualitative Fallstudie	46
4.3	Forschungsfeld	46
4.3.1	Beschreibung der Integrationsklassen	46
4.3.2	Beschreibung der integrierten Jugendlichen	47
4.4	Datenerhebung	49
4.4.1	Methoden	49
4.4.2	Instrumente	49
4.4.3	Interviewvorgehen.....	50
4.5	Aufzeichnung und Aufbereitung der Daten	53
4.5.1	Datenaufzeichnung	53
4.5.2	Volltranskription.....	53

4.6	Datenauswertung.....	54
4.6.1	Auswertung der Interviews: Codierung	55
4.6.2	Beschreibung des Vorgehens.....	55
4.6.3	Inhaltsanalyse: Auswertung der Interviews.....	57
4.6.4	Darstellung der Auswertung.....	57
5	Forschungsergebnisse	58
5.1	Qualitative Datenauswertung der Interviews	58
5.1.1	Personale Ressourcen.....	58
5.1.2	Familiäre Ressourcen	65
5.1.3	Schulische Ressourcen.....	69
5.1.4	Freizeit	73
5.2	Gegenüberstellung und Kontrastierung der beiden Interviews	75
6	Diskussion der Forschungsergebnisse	77
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	77
6.2	Abschliessende Interpretation.....	81
6.3	Gelingensbedingungen und Möglichkeiten im Hinblick auf Resilienzförderung und Entwicklung.....	84
7	Reflexion.....	89
7.1	Evaluation des Forschungsprozesses	89
7.2	Persönlicher Lern- und Arbeitsprozess	90
7.3	Ausblick – weiterführende Forschungsfragen.....	90
8	Schlusswort	92
9	Literaturverzeichnis.....	93
10	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	96
11	Anhang	97

Dank

Ich danke ganz herzlich den beiden integrierten Oberstufensonderschüler für ihre Bereitschaft mit mir die Interviews zum Thema Resilienz durchzuführen. Mein Dank geht auch an die Klassenlehrperson der beiden integrierten Jugendlichen und das Interesse und die Unterstützung der Bereichsleitung des Kompetenzzentrums für Sonderschule, Ausbildung und Integration.

Für die kompetente, hilfreiche und geduldige Unterstützung danke ich meiner Masterbegleitung Maria Thöni ganz besonders.

Ebenfalls danke ich meinem Lebenspartner ganz herzlich für die verständnisvolle und tatkräftige Begleitung. Auch meinen Söhnen möchte ich für ihr Verständnis und ihre Unterstützung an dieser Stelle danken.

Herzlichen Dank an Markus Fischer für das Korrekturlesen meiner Arbeit.

1 Einleitung

1.1 Persönliche Motivation

Vor einigen Jahren sind mir Artikel und Bücher zum Thema „Resilienz“ in die Hände gefallen.

Das Leben bietet einige Herausforderungen. Gibt es Möglichkeiten gewinnbringend mit Schwierigkeiten umgehen zu können? Welche persönlichen Kompetenzen spielen dabei eine Rolle?

Aus Studien und Forschungsarbeiten zum Thema Resilienz wird ersichtlich, dass auch das Umfeld einen erheblichen Einfluss auf den Menschen hat.

Resilienz – das Zauberwort – setzt an beim Menschen. Resilienz entwickelt sich anhand Erfahrungen aus sozialer Umwelt, persönlichen Beziehungen und Problemlösefähigkeit.

Weiter interessiert mich die Frage, ob und wie bei Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung die Resilienz gefördert werden kann.

Mich interessiert ausserdem die Frage, ob Resilienz angeboren oder auch erlernbar ist.

1.2 Einführung in das Thema

Anscheinend besitzen einige Menschen einen wundersamen Schutzschirm, mit dem sie trotz Krisen ihren Weg gehen können. „Schutzschirm“ meint im Zusammenhang mit Resilienz persönliche Ressourcen, wichtige Bezugspersonen, ein soziales Umfeld und Zukunftsorientierung zu besitzen. Diese Faktoren können bei schwierigen Lebensumständen schützend wirken und helfen bei der Problembewältigung. Sogenannte resiliente Menschen können bei Bedarf auf ihren Schutzschirm zurückgreifen und finden Wege, Schwierigkeiten zu meistern. Dagegen müssen andere Menschen in einer ähnlichen Situation ohne Schutzschirm zurechtkommen. Sie stehen hilflos im Regen und wissen sich nicht wirklich zu helfen.

Anscheinend gibt es Menschen, welche schlimmste Erfahrungen in etwas Positives umwandeln können. Diese Menschen durchlebten Krisen und verarbeiteten schreckliche Erfahrungen kreativ und gewinnbringend für sich und andere Menschen (Logotherapie, V. Frankl). Viktor Frankl war Neurologe und Psychiater, er überlebte als Jude vier verschiedene Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg. Seine Eindrücke aus den Konzentrationslagern verarbeitete er später in verschiedenen Büchern.

Aktuell bietet die Perspektive „Resilienz“ Handlungsansätze für betroffene Flüchtlinge (Gesa Anne Busch, Studie mit kurdischen Flüchtlingsfrauen). Dies bedeutet Hoffnung für alle, die täglich mit Leid und Elend zu tun haben (Welter-Enderlin, 2016, S. 7).

Das Resilienz-Konzept weist jedoch auch grosse Fragezeichen auf: Wird darin nach einem zu einfachen Rezept für das Leben gesucht? Der kritische Blick ist nötig.

Welter-Enderlin stellt die herausfordernde Frage:

“Was bedeutet Resilienz, wenn nicht die triviale Sicht auf die Unverletzbarkeit, diese Orientierung am Guten und Schönen?“ (Welter-Enderlin, 2016, S. 15).

Um diese und weitere Fragen wird es im Hintergrund dieser Masterarbeit immer wieder gehen. Im folgenden Kapitel wird die Erläuterung und die Begründung der Themenwahl dargestellt.

1.3 Erläuterung und Begründung der Themenwahl

In der vorliegenden Masterarbeit wird das Konzept der Resilienz mit dem Thema Integration auf der Oberstufe verknüpft. Dabei wird dem Wohlbefinden der Jugendlichen und den für sie wichtigen Entwicklungsaufgaben besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In meiner Erfahrung und täglichen Praxis mit leicht geistig behinderten Jugendlichen auf der Oberstufe, stellten sich bei mir oft die Fragen – ob, wann und wie eine Integration sinnvoll ist. Bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung scheint mir die Aufgabe, einen ganzheitlichen Unterricht zu gewährleisten, besonders wichtig und notwendig. Der Unterricht sollte ressourcenorientiert und lebensnah stattfinden. Gleichzeitig wird mit der Integration ein Schulrahmen angestrebt, in dem sich alle Lernenden wohlfühlen und akzeptiert werden. Integration meint auch die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen für jeden einzelnen Jugendlichen, damit er sich weiterentwickeln und seine Lebensaufgaben meistern kann.

1.4 Beschreibung der Ausgangslage

Seit drei Jahren unterrichte und begleite ich als Heilpädagogin Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung auf der Oberstufe. Angestellt vom Kompetenzzentrum XY bin ich verantwortlich für die integrative Sonderschulung von zwei Jugendlichen. Beide Jugendlichen sind aufgrund des heterogenen Stammklassenprinzips, in Kombination mit dem Niveau C Konzept, in den Fächern in unterschiedlichen Lerngruppen eingeteilt. Die Integration von Jugendlichen mit und ohne Lernzielanpassung wird seit einigen Jahren mit einem Förderkonzept in X. umgesetzt. Die integrative Sonderschule ist hingegen Neuland und fordert alle Beteiligten stark heraus. Für mich als Heilpädagogin gilt es vielfältige und komplexe Themenfelder mit unterschiedlichen Interessen zu bearbeiten. Für die integrativen Sonderschüler (IS), IS Jugendliche die in einer Regelklasse integriert sind, ist es wichtig mit ihren Fähigkeiten am Unterricht partizipieren zu können. Gleichzeitig sollten sie ihre lebenspraktischen Fähigkeiten weiter ausbauen und vertiefen können. In dieser Altersstufe finden zudem einige wichtige Veränderungen auf der persönlichen Ebene aller Jugendlichen statt, die Peergruppe gewinnt zunehmend Einfluss auf sie. Dies braucht von den Fachlehrpersonen und von der SHP viel Fingerspitzengefühl und Knowhow um alle Faktoren in ihrem Unterricht zu berücksichtigen, den Unterricht so zu gestalten das alle teilhaben und

sich mit ihren Möglichkeiten und Kompetenzen am Unterricht beteiligen können. Einige Lektionen gestalte ich integrativ mit Fachlehrpersonen zusammen. Im gemeinsamen integrativen Klassenunterricht arbeite ich auch mit anderen Jugendlichen.

Dies ist für mich im Hinblick auf eine gelebte Integration der Sonderschüler sinnvoll und notwendig. Deshalb führe ich als SHP mit jeder neuen Lerngruppe oder Klasse, ein Projekt mit der ganzen Klasse durch oder wir unterrichten im Team-Teaching. Im Einzelsetting führe ich mit den beiden Jugendlichen Standortbestimmungen und Lerncoachings durch. Ebenfalls im Einzelsetting oder Doppelsetting werden Unterrichtsinhalte vorbereitet oder aufgearbeitet, sowie lebenspraktische Themen konkret bearbeitet.

1.5 Eingrenzung des Themenfeldes

Das Resilienzkonzept wird umfassend beleuchtet und im Hinblick auf das heilpädagogische Wirken im schulischen Kontext zusammenfassend dargestellt.

Die Integrationsprojekte auf der Oberstufe bewirken einige neue Baustellen und fordern bei genauer Betrachtung das ganze System Schule heraus.

Im integrativen-, fächer- und niveauspezifischen Unterricht auf der Oberstufe stellt sich folgende Frage: Wie kann auf der Oberstufe für Jugendliche mit leichter Behinderung ein partizipativer, lebenspraktischer, für sie sinnvoller Unterricht gestaltet werden?

In der Jugendzeit stellen sich den Jugendlichen diverse Entwicklungsaufgaben. Um diese erfolgreich zu bewältigen benötigen die Jugendlichen ein passendes Umfeld sowie persönliche Ressourcen. Resilienzförderung meint in diesem Sinne, Jugendliche ganzheitlich zu unterstützen und ihnen Lernfelder zur Verfügung zu stellen, in denen sie persönliche Erfahrungen sammeln können.

1.6 Erläuterung und Begründung der Zielsetzung

Das Resilienzkonzept wird in Bezug zu Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung und ihren Ressourcen gesetzt. Die anfallenden Entwicklungsaufgaben dieser Altersstufe werden beleuchtet, weiter werden diese allgemeinen Entwicklungsaufgaben mit den Fähigkeiten und Ressourcen von Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung im Besonderen verglichen, anschliessend in einen Zusammenhang miteinander gesetzt.

Die Schule als Lern- und Umwelt hat einen wichtigen Stellenwert im Leben eines Jugendlichen und ist prägend für seine Zukunft. Im Unterricht werden für den Jugendlichen wichtige und sinnvolle Themen bearbeitet, gleichzeitig findet das soziale Lernen statt. Soziale Kompetenzen müssen in Beziehungen und Erfahrungen mit Gleichaltrigen erlernt und weiterentwickelt werden.

Das soziale Umfeld, die Familie und deren Netzwerke sind ebenfalls von grosser Wichtigkeit.

Als Folgerung auf die unterschiedlichen Faktoren werden darauf mögliche resilienzfördernde Massnahmen begründet und skizziert.

In nächsten Kapitel wird das Forschungsziel dargelegt, anschliessend werden Fragestellungen formuliert. Weiterführend werden Annahmen getroffen, die mit dieser Forschung überprüft werden.

2 Forschungsziel, Fragestellung und Annahmen

2.1 Forschungsziel

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll die Frage nach Resilienz von Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung untersucht werden. Die Resilienzförderung im schulischen Kontext wird beschrieben. Dabei wird der Fokus auf die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung gelegt.

Bei der untenstehenden *1. Fragestellung* stehen die beiden Jugendlichen im Mittelpunkt der Forschung. Die Forschungsabsicht dabei ist, individuelle Schutzfaktoren der beiden Jugendlichen zu erfassen. Über welche konkreten und individuellen Kompetenzen bzw. Schutzfaktoren verfügen die beiden Jugendlichen auf der individuellen und sozialen Ebene?

In der vorliegenden Arbeit wird symbolisch mit einem Schutzschirm gearbeitet, der den beiden Jugendlichen einen emotionalen und visuellen Zugang zum Thema Resilienz verschaffen sollte. Auf dem Schutzschirm können persönliche und individuelle Kompetenzen, sowie relevante Schutzfaktoren aus der Umwelt der Jugendlichen dargestellt werden.

Spannend wird die Gegenüberstellung dieser individuellen Schutzfaktoren mit bereits erforschten Schutzfaktoren sein. Die oben erwähnten Aspekte werden entlang der *1. Fragestellung* erforscht.

Mit der *2. Fragestellung* rückt die Frage nach der Förderung von Resilienz, in Bezug auf Persönlichkeitsbildung im schulischen Kontext ins Zentrum. Dabei werden theoretische und praktische Erkenntnisse und Massnahmen als Konsequenzen für die schulische Arbeit aufgezeigt.

Schliesslich ist als Forschungsziel die Frage zu diskutieren, ob Integration, in dieser aktuellen leistungs- und kompetenzorientierten Art der Beschulung auch persönlichkeitsfördernd aus ganzheitlicher Sicht für Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung ist.

2.2 Fragestellungen

Fragestellung 1

Welche persönlichen Schutzfaktoren und Kompetenzen helfen Jugendlichen mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung mit Schwierigkeiten und Herausforderungen in ihrer aktuellen Lebenswelt zurecht zu kommen?

Als Schutzfaktoren gelten persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen im täglichen Leben und im schulischen Kontext. Schutzfaktoren sind auch entwicklungsförderliche familiäre Bedingungen und das soziale Umfeld. Die Schule kann entwicklungsförderlich im Bezug zu sozialen Kompetenzen, bei der Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten und beim Vermitteln von lebenspraktischen Kompetenzen wirken.

Fragestellung 2

Wie kann Resilienz im schulischen Kontext durch pädagogische und heilpädagogische Massnahmen im Hinblick auf Persönlichkeitsbildung gefördert werden?

Annahmen

1. Fragestellung – Annahmen

Als Schutzfaktoren fungieren persönliche Ressourcen, Erfolgserlebnisse, Bezugspersonen und die Peergruppe.

2. Fragestellung – Annahmen

Das Umfeld trägt massgeblich zur Erstellung von Schutzfaktoren bei. Dabei spielen sowohl die Umweltbedingungen, Möglichkeiten und Setting im Unterricht sowie die anwesenden Personen im Lernumfeld eine grosse Rolle. Das Wohlbefinden der Jugendlichen ist ausschlaggebend für die persönliche Weiterentwicklung. Das soziale und emotionale Wohlbefinden wiederum ist abhängig von entwicklungsförderlichen Aufgaben und Angeboten. Die Förderung von Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen wirkt Resilienz fördernd.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Resilienz

Definition und Merkmale von Resilienz

Der Begriff Resilienz leitete sich vom englischen Wort „resilience“ ab. „Resilience“ bedeutet Widerstandskraft, Spannkraft und Elastizität (Wustmann, 2009, S. 18). Damit ist die Fähigkeit einer Person oder eines sozialen Systems gemeint, erfolgreich mit Stress und belastenden Umständen umgehen zu können. Als Begriff ist „Resilienz“ schwer zu definieren (Welter-Enderlin & Hildebrand, 2016, S. 9). Oft ist mit Resilienz der Prozess gemeint, durch den das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Manchmal wird darunter auch der erfolgreiche Transformationsprozess in einen neuen stabilen Zustand verstanden.

Bis zum heutigen Zeitpunkt versteht man in den Verhaltenswissenschaften unter Resilienz die positive Anpassungsfähigkeit in Zusammenhang von Gefahren und Widrigkeiten (Masten, 2014, S. 26).

Masten (2014) versteht unter Resilienz:

„...das Vermögen eines dynamischen Systems, sich erfolgreich an Störungen anzupassen, die seine Funktion, Lebensfähigkeit oder Entwicklung bedrohen“ (ebd. S. 27).

Weiter definiert Corina Wustmann: Resilienz meint die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken (Wustmann, 2009, S. 18).

Zusammenfassung

Resilienz wird als Widerstands- und Anpassungsfähigkeit eines Menschen bezeichnet. Das prozessartige und sich wechselseitig beeinflussende Zusammenspiel der Entwicklung zwischen Individuum und Umwelt bewirkt einen Transformationsprozess und beeinflusst die Entwicklung von Resilienz bei einem Menschen.

Zu Beginn der Resilienzforschung wurde angenommen, Resilienz sei angeboren. Unterdessen weiss man, dass sie sich in einem Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umwelt entwickelt. Das Kind kann somit selbst aktiv auf seine Umwelt einwirken (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 10).

Welter-Enderlin (2016) definiert Merkmale von Resilienz folgendermassen: „Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen...“ (ebd. S. 15).

Um den kontextuell sensiblen Prozess der Resilienz zu definieren: „...ist Resilienz das – auch unter widrigsten Umständen – erfolgreiche Navigieren eines Kindes zu den Ressourcen, die es zu seinem Wohlergehen benötigt, und das Aushandeln des Zugangs zu kulturell bedeutsamen Ressourcen mit denjenigen, die die Ressourcen kontrollieren (Ungarn, 2008; zitiert nach Steinebach & Gharabaghi, 2013, S. 3). Diese Definition betont die Suche nach Ressourcen und Kontrolle, indem eine ausgewogene Sicht auf die Bewältigungsfähigkeiten des Einzelnen, auf das Recht der Familie und der Gemeinschaft gesichert werden. Dies mit dem Ziel Erkenntnisse zu erhalten, die Individuen zu einer

erfolgreichen Entwicklung benötigen. Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen von Resilienz. Folgende drei Merkmale der Resilienz sind bei allen Definitionen unbestritten (Wustmann, 2009, S. 28ff.):

1. Resilienz ist ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess

Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Aus dem Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umwelt entwickelt sich Resilienz. Die aktive Rolle des Individuums im Resilienzprozess ist dabei grundlegend. Dies meint die Art und Weise wie eine Person mit Stress- und Risikobelastungen umgeht. Stress ist demnach nicht objektiv definierbar für alle Personen.

Diese Feststellung wirft Fragen auf: Könnte Resilienz – oder zumindest der Umgang mit Stress - teilweise auch angeboren sein?

2. Resilienz ist eine variable Grösse

Bei Resilienz handelt es sich nicht um eine stabile Einheit. Resilienz kann sich in jedem Lebensabschnitt, im Verlaufe des Lebens eines Menschen, verändern und entwickeln.

3. Resilienz ist situationsspezifisch und multidimensional

Resilienz zeigt sich eher „bereichsspezifisch“ und ist kein allgemeingültiges-universelles Phänomen. Das bedeutet, dass sich die Fähigkeit mit einer belastenden Situation umzugehen, in verschiedenen Lebensbereichen unterscheiden kann.

Wustmann (2009) beschreibt das Resilienzkonzept als ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Merkmalen des Individuums und seiner Umwelt. Die Wurzeln der Entwicklung von Resilienz liegen innerhalb und ausserhalb des Individuums. Deshalb wird Resilienz als ein multidimensionales, kontextabhängiges und prozessorientiertes Phänomen betrachtet (ebd. S. 32). Bei der Betrachtung der Definitionen von Resilienz finden sich scheinbare Widersprüche. Die Komplexität des Phänomens ist schwierig zu erfassen und trennscharf zu deklarieren.

3.2 Risiko- und Schutzfaktorenkonzept

Mit der Resilienzforschung sind zwei zentrale Konzepte verbunden: das Risikofaktoren- und das Schutzfaktorenkonzept. Risikofaktoren werden als Merkmale bezeichnet (Wustmann, 2009), die das Auftreten einer Störung erhöhen (ebd. S. 36). Schutzfaktoren hingegen werden als Merkmale bezeichnet, die psychologische Eigenheiten oder Eigenschaften der sozialen Umwelt, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Störung, senken bzw. die die Auftretenswahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses erhöhen (ebd. S. 44). Sie stehen in Wechselwirkung zueinander und werden nacheinander in diesem Kapitel erläutert.

3.2.1 Risikofaktorenkonzept

Risikofaktoren werden als krankheitsbegünstigende, risikoerhöhende und entwicklungshemmende Merkmale definiert, von denen potentiell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht (Holtmann & Schmidt, 2004; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015a, S. 21).

Unter Risikofaktor wird ein Merkmal beschrieben, das bei einer Gruppe oder einer Person das Auftreten einer Störung als Wahrscheinlichkeit bezeichnet werden kann (Wustmann, 2009, S. 36).

In der Entwicklungspsychopathologie werden dabei zwei Gruppen von Entwicklungsgefährdungen unterschieden: Biologische oder psychologische Merkmale, die sich auf das Kind beziehen, werden als *Vulnerabilitätsfaktoren* bezeichnet. Zum anderen sind damit Bedingungen als psychosoziale Merkmale der Umwelt des Kindes gemeint. Sie werden Risikofaktoren, auch Stressoren, genannt (Wustmann, 2009, S. 36). Zusammenfassend spricht man von *primären Vulnerabilitätsfaktoren*: Defizite und Schwächen des Kindes von Geburt an. Unter *sekundären Vulnerabilitätsfaktoren* sind Faktoren gemeint, die sich das Kind in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt aneignet. Risikofaktoren werden lokalisiert in der Familie oder im sozialen Umfeld des Kindes (ebd. S.37).

Tabelle 1: Exemplarische Auswahl von Vulnerabilitäten (Wustmann, 2009)

Vulnerabilitätsfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Prä-, per- und postnatale Faktoren (z.B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankungen des Säuglings) • Neuropsychologische Defizite • Psychophysiologische Faktoren (z.B. niedriges Aktivitätsniveau) • Genetische Faktoren (z.B. Chromosomenanomalien) • Chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Neurodermitis, Krebs, schwere Herzfehler, hirnganische Schädigung) • Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit • Unsichere Bindungsorganisationen • Geringe kognitive Fertigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitive Informationsverarbeitung • Geringe Fähigkeit zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Tabelle 2: Exemplarische Auswahl Risikofaktoren kindlicher Risikofaktoren (Wustmann, 2009)

Risikofaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut • Aversives Wohnumfeld (Wohngegend mit hohem Kriminalitätsanteil) • Chronische familiäre Disharmonie • Elterliche Trennung und Scheidung • Wiederheirat eines Elternteils, häufig wechselnde Partnerschaften der Eltern • Arbeitslosigkeit der Eltern

- Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern
- Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile
- Kriminalität der Eltern
- Obdachlosigkeit
- Niedriges Bildungsniveau der Eltern
- Abwesenheit eines Elternteils /alleinerziehender Elternteil
- Erziehungsdefizite / ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern
(z.B. inkonsequentes, zurückweisendes oder inkonsistentes Erziehungsverhalten, Uneinigkeit der Eltern in Erziehungsmethoden, körperliche Strafen, zu geringes Beaufsichtigungsverhalten, Desinteresse/Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, mangelnde Feinfühligkeit und Responsivität)
- Sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr)
- Unerwünschte Schwangerschaft
- Häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel
- Migrationshintergrund
- Soziale Isolation der Familie
- Adoption / Pflegefamilie
- Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes
- Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung
- Mehr als vier Geschwister
- Mobbing / Ablehnung durch Gleichaltrige
- Ausserfamiliäre Unterbringung

In der *Pubertät/Adoleszenz* bestehen zusätzliche und zum Teil andersartige Risiken. Untenstehende Aufzählung basiert auf der Zürcher Längsschnittstudie „Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter“ von Kurt Häfeli (2007):

Tabelle 3: Risiken in der Adoleszenz gemäss Häfeli (2007)

Risiken in der Adoleszenz
Tiefe kognitive Fähigkeiten
Manuelle Ungeschicklichkeit
Tiefes Selbstwertgefühl
Wenig Leistungsbereitschaft
Schlechte physische Gesundheit
Erheblicher Konsum von Zigaretten, Alkohol, Drogen etc.
Schlechte emotionale Beziehung zu den Eltern
Aufwachsen bei nur einem Elternteil
Bescheidene soziale Verhältnisse
Ausländische Nationalität
Isolierte Freizeitaktivität

Wirkmechanismen der Risikofaktoren

Nicht jede Risikobelastung führt zu einer psychischen Störung oder unangepassten Entwicklung im Leben eines Menschen. Ob ein Risikofaktor die Entwicklung beeinträchtigt und Folgeerscheinungen auslöst, hängt von vielen weiteren Aspekten ab (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 25).

Selten wird ein Risikofaktor alleine auftreten, meistens findet eine *Kumulation der Belastungen* statt. Risikobedingungen sind demzufolge als Indikatoren für ein Zusammentreffen von unterschiedlichen Risiken zu verstehen (Wustmann, 2009, S. 40). Beispielsweise können Alleinerziehende öfters von Armut betroffen sein, gleichzeitig kann sich die Hauptverantwortung für die Erziehung negativ auf die Möglichkeiten im Arbeitsmarkt auswirken. Stress, Überforderung und negative gesundheitliche Probleme der Hauptbezugsperson beeinflussen wiederum das Kind. Je mehr Risikofaktoren zusammenkommen, desto wahrscheinlicher ist eine fehlangepasste Entwicklung, unter anderem eine psychische Störung (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 25).

In der „Mannheimer Risikostudie“ von Laucht bestätigte sich die Annahme, wonach schädliche Effekte mit dem Ausmass der Risikobelastung und der Anhäufung von Risiken zunehmen (Wustmann, 2009, S. 41).

Auch die *Dauer der Belastung* spielt eine wesentliche Rolle. Über lange Zeiträume dauernde Problemsituationen können zu langfristigen Veränderungen der kindlichen Kompetenzen und Bewältigungsmöglichkeiten führen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 26).

Nicht nur die Dauer, sondern auch die *zeitliche Abfolge der Ereignisse* hat einen Einfluss auf die Entwicklungsgefährdung. Die Wahrscheinlichkeit, dass im späteren Lebensverlauf eine Risikogefährdung besteht, ist umso grösser, je früher die Risikobelastung auftritt (ebd.).

Im Hinblick auf die *Entwicklung von Resilienz bei Jugendlichen* spielt natürlich auch *das Alter und der Entwicklungsstand* eine wichtige Rolle. Bei *Jugendlichen liegen Risiken verstärkt im Peer-Bereich*.

Die epidemiologische Forschung liefert eine Reihe Anhaltspunkte die belegen, dass auch *geschlechtsspezifische Aspekte* eine Rolle spielen: Demzufolge sind Jungen in der Kindheit anfälliger für Risikobelastungen. Sie sind häufiger von Entwicklungsstörungen und chronischen Erkrankungen betroffen als gleichaltrige Mädchen. Hingegen sind die Mädchen in der Pubertät anfälliger für psychosomatische Erkrankungen. Dies führt man auf den körperlichen - und hormonellen Veränderungsprozess zurück (ebd. S. 26ff.).

Natürlich spielt die subjektive negative Bewertung von Belastungssituationen eine ganz grosse Rolle. Sie führt zu unterschiedliche Auswirkungen des Erlebten und beeinflusst die Bewältigung der Belastungen. In der Resilienzforschung spricht man deshalb von der „Multifinalität von Risikofaktoren“ (ebd. S. 27).

Die *extremste Form von Risikoeinflüssen stellen traumatische Erlebnisse dar*. Traumatische Erlebnisse werden als existentielle Erfahrungen, in denen die Endlichkeit des Lebens konkret erfahren wird,

definiert. In diesen Erfahrungen werden vorhersehbare Erfahrungsspielräume gesprengt. Lebensgefährdung, das Ausmass des Macht- und Kontrollverlustes setzt vorerst Bewältigungsmechanismen ausser Kraft.

Abbildung 1: Risikoerhöhende Merkmale gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2015a)

3.2.2 Schutzfaktorenkonzept

Als Schutzfaktoren werden Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder mindern. Zusätzlich erhöht sich dabei die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015a, S. 28). Das Schutzfaktorenkonzept versteht sich als positiver Gegenbegriff zum Risikofaktorenkonzept. Wobei anzumerken ist, dass Schutzfaktoren nicht einfach das Gegenteil von Risikofaktoren sind (Wustmann, 2009, S. 44ff.). Bei der Bewältigung von Stress- und Risikosituationen spielen risikomildernde, schützende Bedingungen eine Schlüsselrolle. Risikomildernde Bedingungen bezeichnen Eigenschaften der Person (personale Ressourcen) und schützende Umweltfaktoren (soziale Ressourcen).

Diese wiederum lassen sich auf drei Einflüssebenen lokalisieren: Bei der Person (Persönlichkeitsfaktoren und Eigenschaften), der Familie und dem sozialen Umfeld (ebd. S. 46).

Zusammenfassende Darstellung der empirisch untersuchten Schutzfaktoren:

Tabelle 4: Personale Ressourcen gemäss Wustmann (2009)

<p>Personale Ressourcen</p> <p><i>Kindbezogene Faktoren</i></p> <p>Positive Temperamenteigenschaften</p> <p>Intellektuelle Fähigkeiten</p> <p>Erstgeborenes Kind</p> <p>Weibliches Geschlecht</p> <p><i>Resilienzfaktoren</i></p> <p>Selbstwahrnehmung</p> <p>Selbstwirksamkeit</p>
--

Selbststeuerung
Soziale Kompetenz
Umgang mit Stress
Problemlösefähigkeit

Tabelle 5: Soziale Ressourcen gemäss Wustmann (2009)

Soziale Ressourcen

Innerhalb der Familie

Mindestens eine stabile Bezugsperson (Förderung von Vertrauen und Autonomie)
Erziehungsstil: autoritativ-demokratisch
Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie
Enge Geschwisterbindung
Altersangemessene Verpflichtungen im Haushalt
Hohes Bildungsniveau der Eltern
Harmonische Paarbeziehung der Eltern
Unterstützendes familiäres Netzwerk
Hoher sozioökonomischer Status

In den Bildungsinstitutionen

Klare, transparente u. konsistente Regeln und Strukturen
Wertschätzendes Klima
Hoher, angemessener Leistungsstandard
Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft
Positive Peerkontakte
Förderung der Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen

Im weiteren sozialen Umfeld:

Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z.B. Lehrpersonen, Nachbarn, Erzieherinnen)
Ressourcen auf kommunaler Ebene (z.B. Beratungsstellen, Frühförderung)
gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

Desweiteren können Schutz- und Risikofaktoren nicht 1:1 einander gegenübergestellt werden, es gibt Schutzfaktoren die mehr Einfluss auf die Entwicklung haben als andere (ebd.).

„Als stabilster Prädiktor für eine resiliente Entwicklung wurde eine stabile, unterstützende und zugewandte Beziehung identifiziert“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015b, S. 16). Dies wird in allen Studien hervorgehoben (ebd.).

Tabelle 6: Bezugsperson gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2015b)

Eine Bezugsperson sollte:

- konstant verfügbar sein
- ein Gefühl von Sicherheit vermitteln
- feinfühlig auf die Bedürfnisse eingehen können
- wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten
- das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen stärken
- eine optimistische Grundhaltung vermitteln
- herausfordernde, jedoch bewältigbare Anforderungen stellen und dabei individuelle-passgenaue Unterstützung anbieten
- Ermutung aussprechen und Erfolgsrückmeldungen geben

Masten ordnet den unterschiedlichen Resilienzfaktoren adaptive Systeme zu. Die untenstehende „Shortlist“ zeigt die bekannten Faktoren, die bei jungen Menschen mit Resilienz und den entsprechenden adaptiven Systemen assoziiert werden:

Tabelle 7: Resilienzfaktoren und adaptive Systeme (Masten, 2016)

Resilienzfaktoren	Adaptive Systeme
Effektivität der Fürsorge und Qualität der elterlichen Betreuung	Bindung, Familie
enge Beziehungen zu anderen fähigen Erwachsenen	Bindung, soziale Netzwerke
enge Freundschaften und Liebesbeziehungen	Bindung, Gleichaltrige und Familiensysteme
Intelligenz und Problemlösefähigkeiten	Lern- und Denksysteme des Zentralnervensystems (ZNS)
Selbstbeherrschung, emotionale Regulation, Vorausplanung	Selbstregulationssysteme des ZNS
Erfolgsmotivation	Bewältigungsmotivation und damit verbundene Belohnungssysteme
Selbstwirksamkeit	Bewältigungsmotivation
Vertrauen, Hoffnung, die Überzeugung, dass das Leben einen Sinn hat	spirituelle und kulturelle Glaubenssysteme
effektive Schulen	Erziehungs- und Bildungssysteme
effektive Umgebung, kollektive Wirksamkeit	soziales Umfeld

Entwicklungsaufgaben und Krisen werden bewältigt durch Resilienzfaktoren und Kompetenzen, dies zeigt die nachfolgende Darstellung.

Abbildung 2: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015b)

Zusammenfassung

Die Wirkungen der Schutzfaktoren treten generell unter Krisen und Belastungen in Erscheinung. Als wesentlichen Schutzfaktor, der am meisten zu gesunder Entwicklung beiträgt und zugleich auch risikomindernd wirkt gilt eine stabile, wertschätzende und emotional-warme Beziehung zu einer erwachsenen Person (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 32). Die Shortlist von Masten fasst die wichtigsten Komponenten mit ihren entsprechenden adaptiven Systemen zusammen. Diese sind prägend für eine gesunde positive Entwicklung. Bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Krisen spielen Resilienzfaktoren eine zentrale Rolle. Resilienz ist kein Persönlichkeitsmerkmal, wie wir aus den Resilienzkonzepten entnehmen können. Nun kann man sich fragen, was genau eine resiliente Entwicklung ist? Masten (2014) antwortet darauf: „Bestenfalls scheint die Auffassung von Resilienz als eine permanente Eigenschaft ein bequemer Vorwand zu sein, mit dem man viele verschiedene - und oft auch korrelierte - Attribute und Prozesse erfassen kann, die Menschen in allen möglichen, nach Anpassung verlangenden Situationen helfen. Dabei spielen sich manche protektiven Prozesse, die bei Resilienz eine Rolle spielen, gar nicht in der Person selbst ab, sondern in deren Beziehungen und Verbindungen zu äusseren Ressourcen. Die Annahme, dass eine permanente, mit Resilienz verbundene Eigenschaft auf die Existenz einer einzigen „Resilienz-Grundeigenschaft“ hinweist, ist nicht nachgewiesen“ (ebd. S. 164).

3.2.3 Risiko- und Schutzfaktoren als Wechselwirkung

Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich gegenseitig in einem komplexen Zusammenspiel und wirken sich auf die kindliche Entwicklung aus. Resilienz und Vulnerabilität sind das Ergebnis des Zusammenwirkens der verschiedenen Faktoren. Beides sind keine beständigen Persönlichkeitseigenschaften, sie verändern sich im Kontext von täglichen Anforderungen und vorhandenen Ressourcen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 34).

Auch können Schutzfaktoren im Kleinkindalter in einem späteren Entwicklungsabschnitt zum Risikofaktor werden: Eine überbehütende Mutter, mit überinvolvierendem Verhalten verhindert damit möglicherweise die Ablösung vom Elternhaus in den Jugendjahren. Die Entwicklung von Autonomie, was zu einer wichtigen Entwicklungsaufgabe des Jugendalters gehört, wird erschwert (Wustmann, 2009, S. 51).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass risikoerhöhende und risikomindernde Bedingungen je nach Person und Kontext – und je nach Störungsart – unterschiedliche Auswirkungen haben (Heterogenität der Effekte). Deshalb lässt sich jeweils ein differenziertes, individuelles und problemspezifisches Vorgehen empfehlen (Wustmann, 2009, S. 54). Dies bedeutet somit auch, dass leicht geistig behinderte Jugendliche, mit ihren Ressourcen und Fähigkeiten individuell und passgenau gefördert werden sollten.

3.2.4 Rahmenmodell von Resilienz

In unterschiedliche Prozessen spielen Schutz- und Risikofaktoren im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion eine bedeutende Rolle. Deshalb ist es nach heutiger Forschungsansicht entscheidend, die zugrundeliegenden Prozesse und Wirkmechanismen zu erforschen (Wustmann, 2009, S. 48).

Etliche Forscher, die sich mit Resilienz beschäftigt haben versuchten dieses Zusammenwirken mit Modellen darzustellen. Kumpfer (1999) hat versucht Ansätze und derzeitige Forschungsergebnisse in einem Rahmenmodell der Resilienz zusammenzufassen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, S. 38).

Abbildung 3: Rahmenmodell nach Kumpfer (Wustmann, 2009)

3.2.5 Resilienzfaktoren - personale Ressourcen

Corina Wustmann definiert Resilienzfaktoren folgendermassen:

Resilienzfaktoren sind „Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt.“

Diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle (Wustmann, 2009, S. 46).

In verschiedenen Resilienzstudien konnten mehrere Faktoren identifiziert werden, die eine protektive Wirkung entfalten. Dabei handelt es sich um sechs übergreifende Faktoren, die resilienzfördernd wirken; sie sind nicht unabhängig voneinander. Aus analytischen Gründen ist eine getrennte Betrachtung sinnvoll, wobei dieses Vorgehen der Komplexität des Seelenlebens nicht gerecht wird (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 42).

Abbildung 4: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a)

Selbstwahrnehmung

Die Selbstwahrnehmung ist in der Schutzfaktorenforschung am besten abgesichert. Selbstwahrnehmung bildet die Grundlage für das Gestalten von sozialen Beziehungen, für die Art und Weise wie man Aufgaben und Herausforderungen meistert und ist wichtig für die Bewältigung von Problemen und Schwierigkeiten.

Dies bedeutet: Resiliente Kinder kennen ihre Gefühle, können sie gut ausdrücken, sie erkennen Stimmungen bei sich und anderen. Weiter können sie Gefühle und Gedanken reflektieren und in Bezug zueinander setzen (ebd. S. 46).

Die *Selbstwahrnehmung* umfasst drei Konstrukte, die eng miteinander verknüpft sind:

1. *Das Selbst-Konzept*
2. *Die Selbstwahrnehmung im engeren Sinne*
3. *Die Selbst-Reflexivität*

Das *Selbst-Konzept*: Zum Selbstkonzept gibt es unterschiedliche Theorien. Es wird jeweils in unterschiedliche Anteile in seiner Einheit unterteilt. Shavelson et al. (1976): Bei ihm spielen emotionale, soziale und schulische Anteile des Selbstkonzeptes eine Rolle sowie das Körperselfkonzept (Shavelson et al. 1976; zitiert nach Fröhlich & Gildhoff, 2015a, S. 44). Eggert et al. (2003) nennt Selbstbild, Selbstwert, Selbsteinschätzung, Fähigkeitskonzept und Körperkonzept (Eggert et al. 2003; zitiert nach ebd.). Allen Konzepten gemeinsam ist die Ansicht, dass das Selbst aus konkreten Erfahrungen entsteht. Einerseits weist es hin auf eine seelische Grundstruktur und andererseits bleibt das Selbst auch dynamisch und kann durch Erfahrungen verändert werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 44).

Die Selbstwahrnehmung im engeren Sinne: Als wichtige Grundlage um Informationen über sich und den eigenen Körper aufzunehmen und zu verarbeiten, sind Körper- und Sinneserfahrungen unerlässlich, sie prägen die Selbstwahrnehmung schon als Kleinkind. In Interaktion und Rückmeldungen der Umwelt werden Gefühle gespiegelt, so lernen Kinder ihre Gefühle zu differenzieren und in einen Zusammenhang mit anderen Menschen zu setzen. Die Selbstwahrnehmung und Sensibilität für den eigenen Körper und körperliche Zustände zu fördern ist wichtig (ebd. S. 45).

Selbstreflexivität: Durch Selbstbeobachtung, das Nachdenken über sich selbst und innere Dialoge über eigene Handlungen und Wahrnehmung, entwickelt sich das Selbstkonzept weiter. Für diesen Prozess werden Anleitungen und Vorbilder gebraucht.

Förderung der Selbstwahrnehmung: Sensibilität für eigene Gefühle und den eigenen Körper erhöhen und dabei lernen diese Wahrnehmungen sprachlich auszudrücken und selbst zu reflektieren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 45).

Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit meint Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und genügend verfügbare Mittel um bestimmte Ziele, auch bei allfälligen Schwierigkeiten, erreichen zu können (ebd. S. 46).

Dabei ist wichtig eigene Stärken und Fähigkeiten zu kennen und darauf stolz sein zu können. Dies geschieht indem Erfolge auf direktes und eigenes Handeln und Kenntnisse von Strategien bezogen werden können. Strategien können adaptiert werden auf andere Situationen. Auswirkungen des eigenen Handelns sind vorhersehbar und wirksam.

Förderung der Selbstwirksamkeit: Um Selbstwirksamkeit erfahren zu können, müssen Kinder Erfahrungen im Alltag sammeln sowie dabei Verantwortung übernehmen. Dabei geht es darum, Kinder darin zu bestärken, ihnen etwas zuzutrauen und sie auch bei Schwierigkeiten ermuntern, nicht allzu schnell aufzugeben. Wichtig dabei ist auch, den Kindern Kompetenzen und Stärken aufzuzeigen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 48).

Selbststeuerung und Selbstregulation

Im Zusammenhang mit Resilienz definiert sich Selbstregulation durch die Kompetenz, emotional flexibel auf unterschiedliche belastende Situationen reagieren zu können. Damit ist die Fähigkeit den Erregungszustand angemessen regulieren und kontrollieren zu können gemeint. Resiliente Kinder haben Handlungsmöglichkeiten, sich selbst zum Beispiel zu beruhigen oder Hilfe zu holen, wobei sie gelernt

haben, inneren Anforderungen zu begegnen und sie zu bewältigen (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015a, S. 48ff.).

Förderung der Selbststeuerung: Ein positives Klima in der Familie ist dabei besonders wichtig, der Umgang mit Gefühlen wird offen angegangen und thematisiert. Kinder werden angehalten, ihre Gefühle wahrzunehmen und zu interpretieren, gleichzeitig werden Strategien und Handlungsmöglichkeiten diskutiert und angeboten.

Soziale Kompetenz

Mit sozialer Kompetenz sind angemessene Verhaltensweisen (motorischen, kognitiven und emotionalen) im Umgang mit konkreten Lebenssituationen, die für die Person und Umwelt relevant sind. Resiliente Kinder können zu anderen Menschen Kontakt aufnehmen und sich in sie einfühlen. Sie können für sich einstehen und Konflikte angemessen lösen (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015a, S. 52).

Förderung der sozialen Kompetenz: Für die Entwicklung sozialer Kompetenz brauchen Kinder Modelle, deren Emotionen, Gestik und Mimik kongruent sind. Weiter helfen klare Regeln und Abläufe zur Lösung von Konflikten. Dabei ist deren Reflexion und das sich in andere Hineinzusetzen und Lösungsstrategien entwickeln wichtig (ebd.).

Problemlösefähigkeit

Problemlösefähigkeit meint die Kompetenz, Probleme gedanklich zu erfassen und zu analysieren, sich realistische Ziele zu setzen, darauf aufbauend Handlungsmöglichkeiten zu entwerfen und umzusetzen (ebd. S. 54).

Förderung der Problemlösefähigkeit: Das Zutrauen der Umwelt in die Problemlösefähigkeit des Kindes ist hier wichtig. Nach dem Motto: Hilf mir es selbst zu tun (Montessori). Dabei spielt der Einbezug der Kinder in Planungs- und Entscheidungsprozesse eine entscheidende Rolle.

Adaptive Bewältigungskompetenzen: Coping und Copingstrategien

Das Bewältigungsverhalten, im Zusammenhang mit dem Umgang von Stress wurde mit dem Begriff „Coping“ versehen. Die Hauptaufgaben des Copings sind folgende: Den Einfluss von schädigenden Umweltbedingungen verringern, Gegebenheiten für Erholung zu verbessern, emotionales Wohlbefinden und soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten sowie das positive Selbstbild zu sichern (Wustmann, 2009, S. 76).

Konkrete Handlungsabsichten – mit denen auf eine bedrohliche Situation reagiert wird - werden als Bewältigungs- bzw. *Coping-Strategien* bezeichnet. Sie können durch ihre Funktion weiter definiert werden. Sie können eine problemlösende oder eine emotionsregulierende Funktion ausüben. *Problemorientierte Coping-Strategien* beinhalten einen direkten Umgang mit dem Stressor. *Emotionsorientierte Strategien* beeinflussen nicht direkt den Stressor, sondern dienen der Kontrolle und Regulierung der emotionalen und somatischen Reaktionen (ebd. S. 77ff.).

Förderung der adaptiven Bewältigungskompetenz: Mit dem gemeinsamen Reflektieren über die konkreten stressauslösenden Situationen können Strategien und Handlungen diskutiert und anschließend

umgesetzt werden, die persönlich helfen mit Stressfaktoren umzugehen. Dies können Entspannungsübungen oder Sportarten sein. Auch die Nennung von Hilfsangeboten und möglichen Rückzugsorten können hier thematisiert werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015a, S. 54).

Neben diesen sechs Resilienzfaktoren gibt es noch weitere Faktoren, die für die Entwicklung von Resilienz wichtig sind:

Bindung und enge Beziehungen

Die Feststellung, dass enge Bezugspersonen für die Entwicklung von Resilienz von zentraler Bedeutung sind, findet sich praktisch in allen Überlegungen zum Thema Resilienz (Masten, 2014, S. 150). Bindungstheoretiker zufolge gehen Säuglinge schon sehr früh zu Bezugspersonen eine besondere Bindung ein, dies dient der physischen und emotionalen Sicherheit und dem Lernprozess. Die Bindungsfähigkeit hat lebenslang Einfluss auf die Anpassung (ebd. S. 150ff.).

Kohärenzgefühl

Der Begriff Kohärenz wurde wesentlich von Aaron Antonovsky geprägt. Er meint damit, den Sinn und Zusammenhang im eigenen Leben zu erkennen. Folgende drei Faktoren spielen dabei eine wesentliche Rolle (Antonovsky, 1997, S. 34):

Verstehbarkeit: Der Mensch versteht und erlebt interne und externe Stimuli kognitiv als sinnhaft, geordnet und konsistent. Dies bewirkt ein kognitives Erkennen und Einbetten des eigenen Lebens in einen grösseren Zusammenhang. Die Zukunftserwartung verfügt über ein Mindestmass an Vorhersehbarkeit (ebd.).

Handhabbarkeit: Die Person hat das Gefühl über genügend geeignete Ressourcen zu verfügen, um das Leben erfolgreich meistern zu können (ebd. S. 35).

Bedeutsamkeit und Sinn: Diese Komponente hat einen stark motivationalen Charakter, auf der kognitiven und emotionalen Ebene: Die Person verfügt über Ziele und Projekte, die Freude machen und am Herzen liegen, deswegen lohnt es sich zu leben und sich anzustrengen (ebd.).

Kommentar: In den obigen Ausführungen wurden die personale Schutzfaktoren erklärend ausgeführt. Diese Schutzfaktoren sind Kompetenzen, die in der Interaktion erlernt und erweitert werden können.

3.3 Resilienzforschung

Die Resilienzforschung kann auf eine 50-jährige Geschichte zurückgreifen, die in insgesamt 4 Wellen bis heute stattfand. In diesem Kapitel werden die drei wichtigsten Untersuchungen zum Konzept Resilienz zusammenfassend dargestellt (Masten, 2014, S. 23).

3.3.1 Entwicklung und Ziele der Resilienzforschung

Die 4. Welle der Resilienzforschung erhebt Resilienz zu einer multidisziplinären Wissenschaft – die Fragen der 4. Welle sind gerade am Entstehen. Die Pioniere der Resilienz kamen zu dem Erkenntnis, dass ein Verständnis der positiven Entwicklung stark gefährdeter Kinder und Jugendliche Wissenschaft und Politik wichtig ist (ebd. S. 24).

Alle drei nachfolgend dargestellten Studien haben zum Ziel, kindliche Entwicklungsverläufe und ihre individuellen Komponenten zu erfassen, dabei Unterschiede aufzufinden, die zu den andersartigen Entwicklungsverläufen von Risikokindern führen (Wustmann, 2009, S. 86).

„Das Konzept der Resilienz legt den Fokus auf die Bewältigung von Risikobedingungen und – Situationen (Luthar & Cicchetti, 2000; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 68). Schwerwiegende Lebensbedingungen und -ereignisse beinhalten auch Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung. Dabei interessieren nicht nur Anpassungs- und Bewältigungsschwierigkeiten. Das Resilienzkonzept richtet den Fokus bewusst auf Fähigkeiten, Ressourcen und Potentiale des einzelnen Kindes und ist damit nicht defizitorientiert, dabei werden Probleme nicht ignoriert oder unterschätzt. Von Interesse ist insbesondere der Umgang mit Stress und dessen Bewältigung, sowie deren Fördermöglichkeiten. Es interessiert insbesondere das, was das Kind stärkt; dies ist ein Vorteil des Resilienzparadigmas.

3.3.2 Relevante Studien

Kauai-Langsschnittstudie (Emmy E. Werner)

Auf der hawaiianischen Insel Kauai wurde die bekannteste, älteste entwicklungspsychologische Langzeitstudie (ab 1982) durchgeführt. Sie beschäftigte sich mit den Risikokindern, die sich dennoch zu kompetenten Erwachsenen entwickelt haben. Seit 1955 wurden 698 Kinder ab der pränatalen Phase begleitet, die Daten wurden im Alter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren erfasst.

Ergebnisse

Bei ungefähr 30 Prozent der Kinder war die Entwicklung durch hohe Risiken gefährdet:

Geburtsbedingte Komplikationen, chronische Armut, psychische Erkrankung der Eltern, disharmonische Beziehungen der Eltern.

Ungefähr 60 Prozent der sogenannten „Hochrisikokinder“ entwickelten schwere Lern- und Verhaltensstörungen, kamen mit dem Gesetz in Konflikt oder wurden früh schwanger.

Die restlichen Kinder wuchsen trotz erheblichen Risikobelastungen zu zuversichtlichen, leistungsfähigen und selbstsicheren Erwachsenen heran.

Als protektive Merkmale für eine günstige Entwicklungsprognose erwiesen sich:

Vorteilhafte Temperamenteigenschaften, schulische Leistungsfähigkeit, Autonomie,

Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten, Selbstvertrauen und Glauben/Lebenssinn.

Viele der resilienten Probanden verließen das negative Milieu und suchten sich bessere Orte (Wustmann, 2009, S. 87ff.).

Werner fasst ihre Studie wie folgt zusammen:

„Konstitutionelle Dispositionen – Gesundheitszustand und Temperamenteigenschaften – haben ihren grössten Einfluss in der Säuglingszeit und im Kleinkindalter. Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten sind wichtige Schutzfaktoren im Schulalter. Das Vorhandensein verantwortlicher, kompetenter „Ersatzeltern“ und Lehrer spielen eine zentrale Rolle als Bezugspersonen in der Schulzeit. In der Adoleszenz sind interne Kontrollüberzeugungen und Zielbestimmtheit schützende Faktoren in der Schulzeit. Die sozialen Verbindungen korrelieren, vor allem bei den Jungen, positiv mit einer erfolgreichen Lebensbewältigung in der Kindheit und Jugendzeit. Leistungsfähigkeit, Selbstvertrauen, enge Freunde und ein starker Glaube oder Lebenssinn waren, vor allem bei den Frauen in unserer Studie, wichtige Schutzfaktoren im Erwachsenenalter“ (ebd. S. 89).

Bemerkungen: Als Kritik an der Studie wird angemerkt: Es wurde zu wenig zwischen Risiko- und Vulnerabilitätsfaktoren sowie Schutz- und Risikofaktoren unterschieden.

Mannheimer Risikostudie (Manfred Laucht und Mitarbeiter)

Die Mannheimer Studie wurde von Laucht und Mitarbeiter (ab 1996) durchgeführt. Sie ist ebenfalls als prospektive Längsschnittstudie angelegt und begleitet 362 ausgewählte Kinder, nach bestimmten Kriterien, in ihrer individuellen und familiären Entwicklung, ab Geburt bis ins Jugendalter.

Der Studie liegen folgende Fragestellungen zugrunde: Welche Kinder sind besonders entwicklungsgefährdet? Welche Kinder sind vor Entwicklungsbeeinträchtigungen geschützt?

Welche Funktionen der Entwicklung werden in Mitleidenschaft gezogen (ebd. S. 89ff.)?

Ziele der Studie:

- Beschreibung der psychischen Entwicklung von Kindern mit unterschiedlichen Risikobelastungen.
- Bestimmung früher biologischer und psychischer Risiken, sowie bestimmen der Umwelteinflüsse (protektiv und kompensatorisch) auf Kompetenzen und Ressourcen der Kinder.
- Bedingungsgefüge von Risiko- und Schutzfaktoren modellieren.
- Analysieren von pathogenen und salutogenetischen Wirkprozessen von unterschiedlichen Entwicklungsverläufen.
- Erarbeitung von Präventionsvorschlägen (ebd. S. 89ff.).

Ergebnisse

Auswirkungen der organischen und psychosozialen Risiken sind bis ins Grundschulalter (8 Jahre) nachweisbar. Risikokinder weisen bis zu dreimal häufiger Beeinträchtigungen der Entwicklung auf als Kinder ohne Belastung. Das Entwicklungsergebnis ist dabei abhängig vom Ausmass der Belastung, dem untersuchten Funktionsbereich (motorische, kognitive und soziale Entwicklung) und der Entwicklungsphase. Findet eine Beeinträchtigung auf der organischen und psychosozialen Ebene statt, spricht man von Kumulation, die ungünstigste Entwicklungsprognose für Kinder. Zu den Frühindikatoren für einen ungünstigen Entwicklungsverlauf gehören: Auf der organischen Ebene: niedriges Geburtsgewicht (kognitiv) und neonatale Krämpfe (Motorik). Auf der psychosozialer Ebene: Unerwünschte Schwangerschaft

und psychische Beeinträchtigung hinsichtlich Sozialverhalten, tiefes Bildungsniveau der Eltern, enge Wohnverhältnisse und frühe Elternschaft (Kognition). Das mütterliche Interaktionsverhalten (Hinweis auf die Qualität der Bindung) - dies wurde mit einer 10- minütigen Wickel- und Spielsequenz erhoben - erwies sich als relevanter Indikator für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes. Ein Mangel an positivem Emotionsausdruck (Lächeln und Freude) und Einfühlungsvermögen, sowie das fehlende sprachliche Kommunizieren, korrelierten mit einem ungünstigen Entwicklungsverlauf. Hingegen wirkt ein positives Mutterverhalten mit dem Säugling als wichtiger Schutzfaktor bei psychosozial hoch belasteten Familien und niedrigem Geburtsgewicht. Somit kann angenommen werden, dass mit dem mütterlichen Umgang die Weichen für die emotionale- soziale Entwicklung eines Kindes gestellt werden (ebd. S.91). Das weist nachdrücklich auf die Möglichkeit früher Interventionen hin (Laucht, 2015, S. 70).

Bemerkungen: Die Studie dokumentiert in erster Linie wie sich „Risikokinder als Gruppe im Durchschnitt“ entwickeln – resiliente Kinder als Einzelfälle werden weniger dokumentiert. Dennoch liefert die Studie wichtige Erkenntnisse über Zusammenhänge und Entstehen von Entwicklungsstörungen im Kindesalter (Wustmann, 2009, S. 92).

Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie

Der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie wurde von Lösel und Mitarbeiter ab 1994 durchgeführt.

Zielsetzungen: Die seelische Widerstandskraft unter besonderen Entwicklungsrisikos untersuchen. Auch ausserhalb der Familie das Resilienzphänomen erfassen, sowie die in der Literatur diskutierten Merkmale überprüfen. Zielgruppe waren Jugendliche aus Institutionen der Heimbetreuung welche aus belastenden Verhältnissen (Armut, unvollständige Familien, Erziehungsdefizite, Gewalt, Alkoholmissbrauch) stammten. Im Vornherein wurden bei dieser Studie sogenannte „resiliente“ Jugendliche konkret gesucht. Diese Gruppe (RG= Gruppe der Resilienten) wurde eine Vergleichsgruppe (AG = Gruppe der Auffälligen) aus demselben Milieu gegenübergestellt, um sie nach bestimmten Faktoren und Merkmalen miteinander zu vergleichen (Wustmann, 2009, S. 92f.).

Ergebnisse

„Die stabil resilienten Jugendlichen zeigten ein flexibleres und weniger impulsives Temperament, sie hatten eine realistischere Zukunftsperspektive, waren in ihrem Bewältigungsverhalten aktiver und weniger vermeidend, erlebten sich als weniger hilflos und mehr selbstvertrauend, sie waren leistungsmotivierter und in der Schule besser als die Jugendlichen mit Verhaltensstörungen. Darüber hinaus besaßen sie häufiger eine feste Bezugsperson ausserhalb ihrer hochbelasteten Familien, waren zufriedener mit der erhaltenen sozialen Unterstützung, sie hatten eine bessere Beziehung zur Schule ...“ (ebd. S. 93).

Im weiteren Verlauf der Studie wurde auch der Frage nachgegangen, wie sich „resiliente“ Jugendliche von sogenannten „normalen“ Jugendlichen unterscheiden.

Ergebnisse

Resiliente Jugendliche haben nichts gemeinsam mit „Superhelden“. Bei der Studie fand man heraus, dass diese Jugendlichen trotz erheblichen Belastungen in der Lage sind, dieselben Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen wie normalerweise üblich in der Jugendphase, auszubilden. Entscheidender Faktor war laut den Autoren eine stabile Beziehung zu einer Bezugsperson. Die emotionale Wärme und emphatischen Fähigkeiten der Bezugsperson ist somit wichtig. Weiter sind klare Strukturen und Regeln in der Erziehung, sowie Leistungsorientierung und Übernahme von Pflichten für die Jugendlichen hilfreich. Gute Vorbilder im Umgang mit Problembewältigung und letztendlich religiöse Orientierung spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung von Resilienz (ebd. S. 94). Diese Ergebnisse können als klarer Leitfaden im Umgang mit Jugendlichen dienen.

3.3.3 Kritik am Resilienzkonzept

Freyberg (2011) ist ein Kritiker des Resilienzkonzeptes, er fragt „Resilienz – mehr als ein problematisches Modewort?“ (S. 219ff.). Für ihn ist das Resilienzkonzept zu wenig fassbar und häufig zu trivial, es gehe nicht nur darum Ressourcen zu erkennen und zu fördern, sondern: „Wer diese Kinder und Jugendlichen verstehen will, muss ihre Störung verstehen. Wer ihnen helfen will, muss ein angemessenes Verständnis ihrer Störung finden. Die – wie immer schwach und defizitär entwickelte – Resilienz dieser Kinder und Jugendlichen ist ein unverzichtbarer innerer Bündnisgenosse, der Schlüssel aber zum adäquaten Verständnis ... liegt nicht hier, sondern in den seelischen Verletzungen und Konflikten, die sich hinter der Verhaltensstörung verbergen, die resiliente Fähigkeiten zurückdrängen“ (ebd. S. 222). Daraus resultiere ein herausforderndes Verhalten als Abwehr- und Schutzstrategie, diese Überlebensstrategie (aufgrund von ungünstigen sozialen und gesellschaftlichen Faktoren, Anmerkung der Autorin) binden einen Grossteil der seelischen Ressourcen (ebd. S. 221). Auch bei einem konsequenten Ressourcenansatz, kritisiert Freyberg weiter, muss man sich bewusst sein, dass es Grenzen und Defizite gibt (ebd. S. 231). Den Kindern die Verantwortung zu übertragen „Experten ihrer Wünsche und Interessen“ zu sein, ist Verharmlosung der Tatsachen, dabei wird die gnadenlose Realität vieler Kinder ausser acht gelassen (ebd.).

Wustmann (2009) weist ebenfalls auf die Gefahr hin, dem „nicht resilienten“ Kind selbst die Ursache zuzuschreiben. Vulnerabilität und Resilienz dürften nicht als personenspezifische Eigenschaften angesehen werden (S. 29). Dies hätte eine belastende Schuldzuschreibung zur Folge für Kinder in belastenden Lebenssituationen (S. 30). Grüninger (2017) meint bei der Untersuchung des Begriffes „Bewältigung“, dass viele Psychologen dem Leitbild des unbesiegbaren Westernheldes folgen. Scheitern ist nicht vorgesehen (S. 24).

Masten (2014) meint dazu: „Die Auffassung, dass Resilienz ein Trait¹ sei, birgt sogar die Gefahr, dass eine nicht resiliente Person als defizitär betrachtet und „dem Opfer die Schuld“ gegeben wird (S. 164).

¹ Trait: Relativ unveränderliche Charaktereigenschaft (Duden Online, 2018).

Diese Kritik gilt es zu beachten, vor allem auch in Hinblick auf geistige Behinderung und kognitiv schwächere Jugendliche.

3.4 Entwicklung bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung

3.4.1 Geistige Behinderung oder Lernbehinderung?

Bei Definitionsversuchen, was genau unter geistiger Behinderung verstanden wird, fällt auf, dass eine genaue Definition, noch Forschungsgegenstand ist (Meyer, 2000 in Borchert, S. 61). Seiner Meinung nach bedarf es noch empirischer Forschungsmethoden, um gezielt psychologische Beschreibungen und Erklärungen der geistigen Behinderung daraus ableiten zu können. „Geistige Behinderung“ – spezifische Aussagen zur Intelligenz, zum Sozial-, Lern-, und Gedächtnisverhalten, bedarf vorerst einer Abgrenzung der geistig behinderten Menschen gegenüber anderen Personengruppen (Meyer, 2000 in Borchert, S. 62). „Menschen mit geistiger Behinderung umfassen eine grosse Spannweite menschlicher Existenz. Eine exakte Grenzziehung ist schwierig. Konsens herrscht darüber, dass geistige Behinderung durch starke Beeinträchtigungen in der Intelligenz und adaptiven sozialen Verhaltens gekennzeichnet ist“ (ebd.).

Intelligenzbeeinträchtigung

Die International Classification of Diseases (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation in der deutschen Übersetzung nennt vier Stufen der „Mental Retardation“ (Dilling, 2009, S. 90):

Tabelle 8: Intelligenzminderung gemäss ICD-10-Klassifikation (Dilling, 2009)

Intelligenzminderung ICD-10	IQ-Bereich
• Leichte Intelligenzminderung	50-69
• Mittelgradige Intelligenz	35-49
• Schwere Intelligenzminderung	20-34
• Schwerste Intelligenzminderung	IQ<20

Intelligenz als psychologisches, hypothetisches Konstrukt ist nicht eindeutig zu konkretisieren (Meyer, 2000 in Borchert, S. 65). Forschungsergebnisse vor dem Hintergrund des Strukturmodells der kognitiven Entwicklung nach Piaget zeigen auf, dass Menschen mit geistiger Behinderung frühzeitige Fixierungen und Stillstände auf einer früheren Entwicklungsstufe erfahren.

Das Weiterentwickeln der kognitiven Entwicklung wird durch physische und soziale Blockierungen behindert und führt demzufolge in eine Passivität (ebd. S. 66).

Menschen mit geistiger Behinderung überschreiten in der Regel, hinsichtlich der von Piaget formulierten, aufeinander aufbauenden kognitiven Entwicklungsphasen, nicht die Phase des anschaulichen Denkens (ebd.).

Tabelle 9: Die vier Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget (Fend, 2005)

Die vier Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget
Senso-motorische Intelligenz (0-2 Jahre)
Symbolisch und vorbegriffliches Denken (bis ca. 1,5 Jahre)
Anschauliches Denken (2- 7 Jahre)
Konkrete Denkopoperationen (7-11 Jahre)
Formale Denkopoperationen (11-13 Jahre)

Lernbehinderung

Als „lernbehindert“ werden nach Haeberlin et al. (2003, S. 21) Lernende mit Leistungs- und Lernschwierigkeiten bezeichnet, die besondere schulorganisatorische Massnahmen erfordern. Unterschiedliche Sichtweisen (schulorganisatorische, intelligenzdiagnostische, entwicklungspsychologische und soziale Betrachtungsweise) bewirken, dass beschriebene Schülergruppen nicht deckungsgleich sind. Entwicklungstheoretisch zielt der Aneignungsprozess auf ein Gleichgewicht zwischen Assimilation (Verknüpfen von altem und neuem Wissen) und Akkommodation (kognitive Strukturen werden verändert damit sie zur Wahrnehmung passen) ab. Voraussetzung dieser wechselseitigen Prozesse in der handlungsbezogenen Aufgabenbewältigung ist der Einsatz von Sinnesorganen und die Funktionstüchtigkeit der Grob- und Feinmotorik (Fischer, 2008, S. 114). Infolge geringer kognitiver Kompetenzen verfügen Menschen mit geistiger Behinderung oft über weniger Handlungskompetenzen und Planungsfähigkeiten. Dies hat wiederum unterschiedliche Auswirkungen: Stereotypen, Fixierung an bestimmte Lernsituationen und Personen, eingeschränkte Möglichkeiten Gelerntes auf neue Situationen zu übertragen, Blockaden und Hemmungen aufgrund von Ängsten und weniger Selbstvertrauen, Übernahme von nichtverstandenen Handlungsmustern anderer Personen (ebd. S. 117).

Zigler vertritt die These in seinem entwicklungspsychologischen Ansatz, dass die kognitive Entwicklung grundsätzlich gleich verläuft wie bei Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen, nur verzögert sie sich oder endet seiner Meinung nach frühzeitig (Zigler, 1982; zitiert nach Meyer, 2000 in Borchert, S. 68).

Handlungsbezogenes Lernen als ganzheitlicher Prozess: Tun-Handeln-Denken

Über das Handeln wird das Denken angeregt und weiterentwickelt. Dabei werden innere Repräsentanten gebildet. Das bedeutet, dass handlungsbezogenes Lernen, das in sinnvollen Zusammenhängen stattfinden sollte, in unterschiedlichen Bereichen (Emotion, Wahrnehmung, Kognition, Motorik, verbaler und nonverbaler Ausdruck, Interaktion und Kommunikation) unterschiedliche Erfahrungen auslöst. Dies ist für Jugendliche mit leichter Behinderung eine Möglichkeit, anders als nur über kognitive Prozesse zu lernen.

Abbildung 5: Handlungsbezogenes Lernen in sinnvollen Zusammenhängen (Bühler et al., 2016)

3.4.2 Jugendjahre, Pubertät und Adoleszenz

Der Begriff „Adoleszenz“ leitet sich ab aus dem Lateinischen: Das Verb *adolescere* bedeutet „heranwachsen“ oder „aufwachsen“ (Mietzel, 2002, S. 319). Mietzel spricht von der Jugendphase „als Entwicklungszeitraum zwischen Grundschulalter und Erwachsenenalter“ (ebd. S. 321). Heute herrscht in Entwicklungswissenschaften die allgemeine Übereinkunft, dass „die Adolenszenz als eigenständige Entwicklungsphase mit eigenständigen Herausforderungen und Entwicklungsphasen zu betrachten ist.“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015b, S. 97). Adoleszenz beginnt mit biologischen und physiologischen Veränderungen der Pubertät. Damit verbunden sind spezifische Anforderungen an die Eigenständigkeit und Identitätsbildung, die bei Jugendlichen mit ihren körperlichen Veränderungen einhergehen. Die Zeit der Pubertät ist eine hoch vulnerable Phase, in der viele Anforderungen gleichzeitig an den Jugendlichen gestellt werden.

Entwicklungsaufgaben für das Jugendalter

Fend (2005) geht von drei Bereichen aus, in denen die Entwicklungsaufgaben stattfinden.

Tabelle 10: Entwicklungsbereiche gemäss Fend (2005)

Entwicklungsbereiche

Intrapersonaler Bereich (biologische und psychische Veränderungen)

Interpersonaler Bereich (Veränderungen im sozialen Beziehungsgefüge)

Kulturell-sachlicher Bereich (kulturelle Ansprüche, Vorgaben und Entwicklungsmöglichkeiten)

Nachfolgend werden Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf zusammenfassend dargestellt:

Abbildung 6: Entwicklungsaufgaben gemäss Dreher und Dreher, 1985 in Fend (2005)

Mittlere Kindheit (6-12 Jahre)	Adoleszenz (12-18 Jahre)	Frühes Erwachsenenalter (18-30 Jahre)
1. Erlernen körperlicher Geschicklichkeit, die für gewöhnliche Spiele notwendig sind	1. Neue und reifere Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts aufbauen	1. Auswahl eines Partners
2. Aufbau einer positiven Einstellung zu sich als einem wachsenden Organismus	2. Übernahme der männlichen oder weiblichen Geschlechtsrolle	2. Mit dem Partner leben lernen
3. Lernen, mit Altersgenossen zurechtzukommen	3. Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und effektiven Nutzung des Körpers	3. Gründung einer Familie
4. Erlernen eines angemessenen männlichen oder weiblichen Rollenverhaltens	4. Emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von anderen Erwachsenen erreichen	4. Versorgung und Betreuung der Kinder
5. Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen	5. Vorbereitung auf Ehe und Familienleben	5. Ein Heim herstellen; Haushalt organisieren
6. Entwicklung von Konzepten und Denkschemata, die für das Alltagsleben notwendig sind	6. Vorbereitung auf eine berufliche Karriere	6. Berufseinstieg
7. Entwicklung von Gewissen, Moral und einer Werteskala	7. Werte und ein ethisches System erlangen, das als Leitfaden für das Verhalten dient – Entwicklung einer Ideologie	7. Verantwortung als Staatsbürger ausüben
8. Erreichen persönlicher Unabhängigkeit	8. Sozial verantwortliches Verhalten Entwicklung einer Ideologie	8. Eine angemessene soziale Gruppe finden
9. Entwicklung von Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen und Institutionen		

Jugendliche mit einer leichten geistigen Behinderung haben oft einen anderen Entwicklungsstand und Entwicklungsverlauf als Jugendliche ohne geistige Behinderung. Deshalb wird hier auf die Entwicklungsaufgaben eines 6-12 Jahre alten Kindes hingewiesen.

Den eigenen Körper bewohnen

Im Mittelpunkt dieser Entwicklungsaufgabe stellt Fend das äussere Erscheinungsbild des Jugendlichen. Die Verarbeitung körperlicher Veränderung wird seiner Meinung nach „...zu einer bewusst zu gestaltenden Entwicklungsaufgabe“ (Fend, 2005, S. 229.). In seinem Modell zum Wirkprozess der puberalen

Prozesse im gesellschaftlichen Kontext werden sowohl individuell gemachte Bedeutungen und Handlungen als auch gesellschaftlich geprägte „Anforderungen“ berücksichtigt (ebd.). Der Stellenwert des eigenen Körpers nimmt zu und wird für den Aufbau einer stabilen sozialen Stellung und Akzeptanz der Peers eingesetzt. Daraus erschliesst der heranwachsende Jugendliche sein „Selbstkonzept der Attraktivität.“ Diese Selbstakzeptanz ist demnach vernetzt mit der hohen subjektiven Bedeutung der physischen Attraktivität (ebd. S. 241). Die Auseinandersetzung mit Schönheitsidealen und sozialer Anerkennung und Attraktivität beim anderen Geschlecht ist mit dieser Entwicklung auch gemeint (ebd. S. 230ff.), was sich wiederum stark auf die individuelle Befindlichkeit der Jugendlichen auswirkt.

In Bezug zu geistiger Behinderung und Relation zwischen Identität und Körper meint Langner: „...dass auch bei keiner sichtbaren körperlichen Beeinträchtigung sich der Zuschreibungsprozess des „Behindertsein“ über den Körper vollzieht. Das heisst, das ausgeschlossene Individuum wird die Abweichung vom Normalen über den Körper empfinden und erleben“ (Langner, 2009, S. 77).

Umgang mit Sexualität lernen

In der Adoleszenz stellt sich als grösste Entwicklungsaufgabe der verantwortliche Umgang mit Sexualität. Damit beginnt eine neue Lebensperiode: Episoden von Liebe und Hass, von Bindung und Trennung (ebd. S. 254). Der Körper, der in dieser Zeit eine deutliche Verwandlung erfährt, wird nicht nur grösser und erwachsen, entspricht gängigen Schönheitsidealen oder eben eher nicht, der Körper wird auch gegen innen sexuell empfindsamer und gegen aussen sexuell attraktiver (Göppel, 2005, S. 107). Sexualität verbinden mit dem Selbst und den sozialen Beziehungen erschliesst viele neue Bewährungsräume und Krisen (Fend, 2005, S. 254). Bei geistig behinderten Jugendlichen stimmen das Sexual- und das Intelligenzalter nicht überein, was unterschiedliche Auswirkungen hat (Leue-Käding, 2004, S. 81ff.).

Umbau sozialer Beziehungen

Aus dem obigen Abschnitt wird erkennbar, wie eng die biologische Entwicklung des Menschen mit sozialen Beziehungen verwoben ist. Durch die Hinwendung zum anderen Geschlecht ist die Jugendzeit mit einer Reorganisation der Persönlichkeit verbunden (Fend, 2005, S. 269).

Jugendliche wollen selbständig werden und versuchen sich von *den Eltern zu lösen*. Als gelungen wird die Individuation bezeichnet, wenn das Bedürfnis nach Nähe und Autonomie akzeptiert und Differenzen zugelassen werden (ebd. S. 301). Die Familie kann im positiven Falle als Trainingslager für die Einübung der schwierigen sozialen Lebenskompetenzen und Beziehungsarbeit fungieren (ebd. S. 303).

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken *Freunde und Freundinnen: Die Peers*.

Beziehungen zu Gleichaltrigen sind für das emotionale Wohlbefinden unentbehrlich.

- Peers sind ein unersetzbares Übungsfeld, um Prinzipien der Gegenseitigkeit, der Perspektivenübernahme, des Aushandelns und andere soziale und emotionale Kompetenzen zu erwerben und auszuhandeln.
- Peers sind die Stütze, mit der Jugendliche unter modernen Lebensbedingungen ihre Persönlichkeitsentwicklung bewältigen können.
- Peers schaffen einen geschützten Raum um die neue Identität ausprobieren zu können.

- Peers sind unerlässlich um Beziehungsfähigkeit zu lernen. Beziehungsfähigkeit umfasst die Aspekte der Bindung, der Verantwortlichkeit, der Fairness und die Intimität.
- Peers bieten die Gelegenheit prosoziales Motivation einzuüben. Damit ist das moralische und regulierte Handeln gemeint, die Fähigkeit anderen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen (ebd. S. 309).

Dabei wurde festgestellt, dass Mädchen generell stärkere Beziehungsinteressen als Jungen haben (ebd. S. 314).

Bildung und Berufswahl als Entwicklungsaufgabe

Auch Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung haben Berufswünsche, auch ihnen stellt sich diese Entwicklungsaufgabe. Die Verbindung von Identitätsentwicklung und schulischer Leistungsorientierung in den Jugendjahren mündet in einen bewussten Berufsentscheid (Fend, 2005, S. 368). Auch stellt die Bildung an sich ist schon einen sogenannten „Schutzfaktor“ dar. Bei Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung stellt sich die Frage, mit welchen „Leistungen“, sie am Berufsleben partizipieren können. Ihre Kompetenzen liegen wohl eher im handwerklichen als im kognitiven Bereich. Diese Kompetenzen müssen ihnen in der Schule vermittelt werden können, nun ist aber der Lehrplan 21 sehr stark auf kognitive Kompetenzen ausgerichtet.

Zusammenfassung

Bei Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung lässt sich zusammenfassend sagen, dass bei ihrer Förderung sowohl die kognitive, als auch die emotionale und soziale Entwicklung auf der individuellen Ebene berücksichtigt werden muss. Es stellen sich bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung die gleichen Entwicklungsaufgaben wie bei allen Gleichaltrigen: Identitätsentwicklung, Gemeinschaft und Beziehungen zu Gleichaltrigen, moralisches Bewusstsein und schulische Leistungsfähigkeit. Sie verfügen über andere individuelle Ressourcen, aber (noch) nicht über ausreichende Handlungsmuster und kognitive, soziale und emotionale Entwicklungskompetenzen, um Entwicklungsaufgaben bewältigen zu können. Das heisst auch, dass behinderte Jugendliche oft eine nicht parallel verlaufende körperliche Entwicklung zu emotionalen, kognitiven und sozialen Kompetenzen aufweisen. Diese Besonderheit gilt es ausdrücklich zu beachten und im Bewusstsein zu haben bei der Arbeit mit ihnen.

3.4.3 Integration behinderter Lernenden aus ganzheitlicher Perspektive

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe Integration und Inklusion kurz beschrieben und auf die entsprechenden rechtlichen Grundlagen hingewiesen. Das Menschenbild bestimmt vorwiegend die Haltung zur Integration und deren Auslegung. Darauf wird kurz eingegangen. Ebenfalls zusammenfassend wird der heutige Forschungsstand zum Thema Integration auf der Oberstufe thematisiert. Danach werden Aspekte der Integration auf der Oberstufe zusammenfassend erläutert.

Integration weist auf die Wiederherstellung eines Ganzen hin, was sich aus dem lateinischen Wort *integratio* ableiten lässt. Die allgemeine Wortbedeutung von Integration: „...die Vollständigkeit eines unvollständigen Ganzen, die Einbeziehung und Eingliederung von etwas, durch welches das Ganze erst seine eigentliche Vollständigkeit erhält. Auf die Gesellschaft übertragen würde dies heissen, das diese erst dann vollständig ist und ihr Wesen als das Gesamt aller in ihr lebenden Menschen erfüllt, wenn auch jene einbezogen sind, die am Rande stehen, welche durch irgendeine Beeinträchtigung nicht die „Normalität“ erfüllen, nicht das gewünschte Verhalten und nützliche Leistungen für sich und die Gesellschaft erbringen“ (Kasztantowicz 1982; zitiert in Haeblerin et al., 2003, S. 27).

Inklusion: „Nach einer Definition der Deutschen UNESCO-Kommission wird „Inklusion (...) als Prozess verstanden, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird. Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen, sowie durch Reduzierung und Abschaffung von Exklusion in der Bildung (...)“ (DUK 2010; zitiert nach Wagner, 2013, S. 13). Inklusion meint Vielfalt ist die Normalität. Dies bedeutet einen Perspektivenwechsel, Menschen nicht nur aus einem Blickwinkel zu betrachten, sondern sie in ihrer Mehrfachzugehörigkeit wahrnehmen. Dies meint zum Beispiel Kinder und Jugendliche nicht nur als „behindert“ oder „hochbegabt“ zu sehen. Ein vielfältiges Gesellschaftsverständnis benötigt demzufolge einen pädagogischen Blick, der Kinder in ihrer Mehrfachzugehörigkeit und ihrer konkreten Lebenslage wahrnimmt (Wagner, 2013, 14ff.).

3.4.4 Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen– ein Menschenrecht

„Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Frage der Integration, Inklusion und Partizipation hat sich im benannten Zeitraum zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt, die pädagogisches Dafür- oder Dagegenhalten nicht ausser Kraft setzen kann, sondern die seitens der Pädagogik im Grunde nachgeordnet umzusetzen und zu vollziehen hat“ (Feuser, 2011, S. 31). Das Recht auf Integration ist rechtlich mehrfach verankert.

Pro und Contra Integration

Mit dem Begriff des Menschenrechtes lässt sich ganz unterschiedliches – ja sich widersprechendes argumentativ untermauern. Für Riccardo Bonfranchi, Leiter einer Sonderschule in Zürich, kommt Integration von geistig behinderten Jugendlichen, einer Missachtung der Menschenrechte und einer Verletzung der Menschenwürde gleich. Weil mit der Integration der „Exotenstatus“ erzwungen werde und folglich auch die spezifische Förderung, wie sie in Sonderschulen angeboten werde, nicht genutzt werden kann. Sein Gegenpart, Peter Lienhard, Dozent für Sonderpädagogik, argumentiert, dass Integration ein Gebot der Menschenwürde sei. Das Kind habe das Recht die Anregungen eines regulären Unterrichtes in Anspruch zu nehmen. Nur in diesem Rahmen können Lebenserfahrungen im echten Leben gemacht werden, ausserhalb des Schonraums einer Sonderschule (Lienhard et al., 2011, S. 36ff.).

3.4.5 Integration von Jugendlichen mit Behinderungen auf der Oberstufe und Forschungslage

Die aktuelle Forschungslage zur Lernentwicklung und zu Langzeiteffekten der Integration, weist auf Vorteile der integrativen Beschulung von Lernenden mit Behinderung hin.

Gegen eine Integration sprechen einerseits die zum Teil ungünstige soziale Akzeptanz der Mitlernenden gegenüber lernbehinderten Lernenden und andererseits das niedrigere Begabungskonzept von Lernenden mit Behinderungen. Beide Aspekte sind jedoch nicht a priori besser in einer separativer Beschulung: Durch die auswärtige Beschulung findet eine soziale Entwurzelung am Wohnort statt. Auch das niedrige Begabungskonzept, ist nicht nur als negativ zu betrachten, die Lernenden schätzen sich insgesamt realistischer ein. Aus motivationspsychologischen Gesichtspunkten ist ein positives Begabungskonzept wichtig. Wenn das Begabungskonzept in der Sonderschule sozusagen künstlich hochgehalten wird, so sinkt es bei einer möglichen Anschlusslösung im Hinblick auf die Berufstätigkeit.

Feuser (1995) ist ein grosser Befürworter der Integration. Weltbild, Menschenbild und Pädagogik münden seiner Meinung nach logischerweise in eine integrative Unterrichtspraxis. Er zitiert dabei Buber: „In der Evolution gibt es nicht „richtig“ oder „falsch“, nicht Normalität und Pathologie, sondern: mehrere entwicklungslogische Möglichkeiten. Oder: Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind“ (S. 117). Feusers Meinung nach ist die Fortsetzung der Integration auf der Oberstufe aus entwicklungspsychologischer Sicht unbestritten. Diese Lebensetappe bezeichnet er, wie auch den Übergang vom Kindergartenalter ins Schulalter, als Grundlage einer Erziehung zum Menschen dieser Erde, in Anbetracht von Gewalt und Ächtung von andersartigen Menschen und Kulturen. Ohne Integration werden Kinder mit und ohne Behinderung um viele Dimensionen potentiellen Menschseins beraubt (ebd. S. 218ff.).

3.4.6 Integration auf der Oberstufe – Schulversuche

Im Rahmen von ausgewerteten Studien zum Thema Integration auf der Sekundarstufe in verschiedenen Schulversuchen an Hamburger Sekundarklassen (Werning & Lütje-Klose, 2012, S. 230ff.) konnte ein differenziertes Bild gezeichnet werden. Dabei zeigen sich Risiken und Chancen der inklusiven Förderung.

Risiken:

- „Gemeinsamer Unterricht kommt in starren Fachleistungsstrukturen an Gestaltungsgrenzen und bleibt nicht tragfähig für integrative Prozesse.
- Einsamkeit, Kränkungen, auch Erfahrungen mit gewaltvollen Konflikten für die ohnehin benachteiligten Kinder machen ratlos.
- Enttäuschung, Mitleid, Trauer und Bitterkeit bei den Eltern.
- Gefühle des Versagens, Scheiterns, Schuldigwerden bei den Pädagoginnen müssen bewältigt werden“ (ebd. S. 231).

Chancen:

Besonders bei Jugendlichen mit Lernbehinderungen wird im Bereich der sozialen Integration eine positive Bilanz gezogen. Sonderpädagogische Förderung im Rahmen der Integration mit „Differenzierung durch Individualisierung“ sehen Lehrpersonen die Prinzipien der Förderung aller Lernenden am besten verwirklicht. Auch wurde im Rahmen von Untersuchungen festgestellt, dass sich die soziale Position von nichtbehinderten und behinderten Lernenden nicht unterscheidet, Behinderung war somit auch kein Kriterium für die Gruppenbildung. Daraus lässt sich auf eine gelungene soziale Integration in den untersuchten Klassen schließen.

Integrative Prozesse zeigen sich im Entwicklungsverlauf unterschiedlich. Im 5. und 6. Schuljahr werden offene und differenzierte Schulformen verknüpft mit sozialem Lernen. Im 7. und 8. Schuljahr setzt ein deutlicher Differenzierungsprozess ein. Dabei finden Abgrenzungsprozesse statt die Unterschiede sichtbar machen, aber auch die Individuation ermöglichen. In dieser Phase werden Kontakte von behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen seltener. Die verunsichernde und anstrengende Suche nach der eigenen Identität macht Jugendliche zeitweise abweisend und ungeduldig untereinander. Im 9. und 10. Schuljahr findet dann wieder eine Phase der Annäherung statt: Hier wird wieder vermehrt von sozialen Zuwendung und Kooperation berichtet (Köbberling, 2011; zitiert in Werning & Lütje-Klose, 2011, S. 231).

Integration - Wohlbefinden in der Schule und das Gefühl vom integriert sein auf der Oberstufe

Jenseits von Menschenrechten, Menschenbildern und Menschenwürde und deren vielfältigen philosophischen Diskursen, interessiert die Frage, ob sich Lernende mit geistiger Behinderung auf der Oberstufe wohlfühlen und das Gefühl des sozial-integriert-seins, im Schulalltag erleben.

Lernende mit geistiger Behinderung auf der Oberstufe verfügen einerseits über individuelle Ressourcen und spezifische kognitive Fähigkeiten, wie im vorangehenden Kapitel dargelegt wurde. Werden diese Jugendlichen integrativ beschult und gefördert, gilt es einerseits diese Ressourcen, der Lernstand und Fähigkeiten zu beachten und ressourcenorientiert zu fördern.

Andererseits rücken entwicklungspsychologische und soziale Themen in diesem Lebensabschnitt in den Vordergrund, beidem muss im Unterricht Rechnung getragen werden. Integration muss folglich immer unter ganzheitlicher Perspektive betrachtet werden.

Als *Kernindikator für eine gelungene Integration* bezeichnet Fend und Sandmeier das **subjektive Wohlbefinden**, die positiven Emotionen gegenüber der Schule, dies sei kein pädagogischer Luxus. Damit stellen sie klar, dass Wohlbefinden in der Klasse auf dem Vertrauensklima, dem Mitbestimmungsrecht und den Beteiligungsmöglichkeiten beruhen. Weiter führen sie aus, dass Beziehungen der Lernenden untereinander, sowie die wohlwollende Haltung und Beziehungsfähigkeit der Lehrperson ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Lernenden ist. Wichtig scheint im Hinblick auf kognitiv schwächere Lernende der Hinweis, dass ein gutes emotionales Verhältnis zur Lehrperson und zur Klasse eine kompensatorische Wirkung auf Misserfolge im Lernen haben kann (Fend, H. & Sandmeier, A., 2004, S. 181).

Zusammenfassung

Integration von geistig behinderten Jugendlichen auf der Oberstufe ist nach wie vor ein umstrittenes Thema. Integration macht Sinn, wenn der Lernende in seinen kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten ressourcen- und resilienzorientiert gefördert werden kann. Dabei muss das subjektive Wohlbefinden der Jugendlichen, sowie deren Lebenswelt und Umwelt, differenziert und sorgfältig mitberücksichtigt werden.

3.5 Resilienzförderung

In diesem Kapitel werden das Thema Resilienzförderung ganzheitlich im Hinblick auf die Integration von geistig behinderten Jugendlichen auf der Oberstufe sowie konkrete Unterrichtsvorschläge behandelt. Wichtig erscheint hier auch das handelnde Tun als Verstehensgrundlage der Behindertenpädagogik miteinzubeziehen (siehe Kapitel 3.4.1).

3.5.1 Resilienzförderung in der Schule – theoretische Überlegungen

Der Lebenslauf eines Kindes wird sehr stark von der Institution Schule und deren Interaktion mit anderen Systemen beeinflusst (Masten, 2014, S. 210). Die Schule kann ein starkes Symbol für Normalität und Fundament sein, gerade in Zeiten der Krisen. Leider kann Schule aber auch der Ort für Menschen sein, an dem sie Diskriminierung und Mobbing erleiden, zu Opfern werden, das Umfeld angstgeprägt ist oder unter wenig förderlichem Unterricht gelitten werden kann. Unterricht, der schlecht an die Bedürfnisse angepasst ist, stellt ebenfalls ein Risiko im Kontext Schule dar (ebd. S. 212).

Resilienzförderung als ganzheitliches, ressourcenorientiertes, integrierendes Rahmenmodell im Leitbild einer Schule zu verankern macht für alle Lernenden und Lehrenden gleichermaßen Sinn.

Um der Komplexität der Resilienzförderung gerecht zu werden, machen manualisierte Behandlungsprogramme und Interventionen, die ausschliesslich auf der Ebene des einzelnen Lernenden stattfinden nur Sinn, wenn sie eingebettet sind in einem resilienzförderlichen Gesamtkontext (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015b, S. 109).

Koordinaten einer effektiven Schule (Opp, 2008, S. 231) werden zusammenfassend dargestellt:

Tabelle 11: Koordinaten einer effektiven Schule nach Opp (2008)

Koordinaten einer effektiven Schule

Ökologie: strukturelle Merkmale der Schule, räumliche Gestaltung, Grösse u.a.

Schulklima: Interaktion auf Schulhausebene, Klassenebene, Gewaltvorkommen.

Professionalität der Lehrpersonen: Methoden-, Förder- und Integrationskompetenzen, Lehrer-Schülerbeziehungen.

Partizipation: Unterricht und Schulalltag, Mitgestaltung individueller Förderpläne, Mitbestimmung.

Kooperation: innerhalb der Schule, mit den Eltern und beispielsweise Schulsozialarbeit.

Effektive Schulen lassen sich mit Hilfe der folgenden Kriterien definieren:

Lernförderliche gute Atmosphäre, führungsstarke und effektive Lehrpersonen, die Wärme ausstrahlen und hohe Erwartungen an die Lernenden haben. Antisoziales Verhalten wird reduziert und gleichzeitig werden kognitive und soziale Fähigkeiten in den Fokus gestellt, dabei wird das Lernen und die positive Entwicklung gefördert. Am wichtigsten sind wiederum die positiven Beziehungen und Erwartungen, die Lernenden sowie deren Eltern ein wohlwollendes Lernumfeld anbieten. Eine gute Schule wird geleitet von führungsstarken Schulleitern, die positive Beziehungen und Netzwerke untereinander aufbauen. Sie haben zum Ziel Kompetenzen zu fördern und Lehrpersonen, sowie Jugendlichen zu ermöglichen, ihre Resilienz auszubauen (Masten, 2014, S. 213).

Auf der Ebene **Lehrer-Schüler** weist Opp auf die Forschungsergebnisse der Kauai-Längsschnittstudie hin: „Unter den am häufigsten angetroffenen positiven Rollenmodellen im Leben widerstandsfähigen Kinder,..., ist ein Lieblingslehrer“ (Werner, 1997; zitiert nach Opp, 2008, S. 235). Die Beziehungsfähigkeit der Lehrperson, wie beispielsweise sich in den Jugendlichen hineinzu fühlen, das positive Annehmen und Bejahen der Jugendlichen, sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine tragbare Lehrer-Schüler Beziehung und eine gute Lernatmosphäre (Frick, 2011, S. 196).

Auf der Ebene der Interaktion zwischen **Schüler-Schüler** weist Opp auf notwendige gelingende Beziehungen zu Gleichaltrigen und Freundschaftsbeziehungen hin. Diese wirken als entwicklungsförderliche und protektive Faktoren, hingegen birgt eine soziale Zurückweisung durch die Peergruppe ein Entwicklungsrisiko (Opp, 2008, S. 236). Resilienzförderung setzt natürlich auch an bei den personalen Ressourcen (siehe Kapitel 3.2.5.), dem Selbstkonzept mit all seinen Facetten. Das Thema Resilienz ist im Lehrerverband Schweiz (LCH) ein aktuelles Thema, der Verband hat neu ein Faktenblatt dazu herausgegeben.

Zum Thema Resilienzförderung in der Schule stellt Göppel die Frage, auf welche konkreten Dispositionen und Fähigkeiten es eigentlich ankommt (Göppel, 2008, S. 389). Göppel führt aus: „Vielmehr handelt es sich dabei um ein sehr umfassendes Konzept, das mit den grundlegenden Haltungen des Menschen sich selbst, seinen Mitmenschen, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft gegenüber zu tun hat“ (ebd. S. 392). Es gehe um basale Aspekte wie der Überzeugung, als Mensch etwas wert zu sein, um das Zutrauen, etwas bewirken zu können, um das Gefühl von Sinn und Zusammenhang der eigenen Lebensgeschichte, um die Stärke sich nicht entmutigen zu lassen und Vieles andere mehr. All diese Themen lassen sich nicht in simple Fördereinheiten verpacken oder gar in curricularen Lerneinheiten vermitteln (ebd.). Die Idee der Resilienzförderung existiert in etlichen Konzepten und Programmen, die diesen Begriff nicht explizit in ihrem Titel führen:

„Förderung von Sozialkompetenz“, „Emotionale Intelligenz“, „Life Skills“, „Gewaltprävention und Suchtprävention“ und viele mehr. Auch in diesen Konzepten werden resilienzförderliche Massnahmen getroffen.

Göppel: „Letztlich kann man alle Bemühungen, die dazu führen, aus der Schule einen Ort zu machen, an dem sich jedes einzelne Kind „geschätzt und geschützt“ weiss, einen Ort, an dem über die traditionellen Lehrplaninhalte hinaus auch noch etwas darüber gelernt wird, wie man sich im Leben erfolgreich behaupten, wie man mit Problemen angemessen umgehen, wie man Konflikte friedlich regeln, wie man Pläne zielstrebig verfolgen, wie man...“ (Göppel, 2008, S. 393). Auf dem „Schutzschirm“ der beiden Jugendlichen in dieser Arbeit kommt das „geschützt“ und „geschätzt“ werden sinnbildlich zum Ausdruck (S. 48).

Masten betont, dass Schule ebenso wichtig wie die Familie für die Kindesentwicklung ist. Beides zeichnet sich aus durch Wärme, regelmässige Abläufe, klare Strukturen, starke Führung und hohe realistische Erwartungen. Mit dem Ziel die Entwicklung zu fördern und auf einen späteren Erfolg in der Gesellschaft auszubilden (Masten, 2014, S. 225ff.).

Gibt es andere Möglichkeiten als über Intelligenz und kognitive Fähigkeiten Resilienz zu fördern?

Die Antwort lautet ganz klar ja! Resilienz **kann und muss** über das handelnde Tun, über Kreativität und das ganzheitliche-lebensnahe, persönliche, emotionale und soziale Erleben gefördert werden.

In diesem Sinne wird noch einmal auf die sechs personalen Schutzfaktoren des Resilienzkonzeptes und deren Förderung (siehe Kapitel 3.2.2.) verwiesen. Sämtliche Fördermöglichkeiten und Unterrichtsinhalte können was die Förderung der Resilienz anbelangt, den individuellen Fähigkeiten und dem erfassten Entwicklungsstand der Lernenden angepasst werden. Misserfolge und Schwierigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen gehören zum Leben, es kommt darauf an, was und wie Menschen damit umgehen. Dabei spielt wiederum die Lehrperson als Vorbild und Modell eine grosse Rolle, aber auch das Thematisieren, Reflektieren und Philosophieren ist wichtig für Jugendliche.

Auch das Kohärenzgefühl, mit all seinen Komponenten, ist gleichfalls für kognitiv schwächere Jugendliche ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Emotionales Erleben von Freude und Sinnhaftigkeit, angenommen werden und gebraucht werden, sind grundsätzlich für alle Menschen entwicklungsförderlich.

Zusammenfassung

Schutzfaktoren müssen individuell und im sozialen Kontext gefördert werden. Risikofaktoren können gemindert oder zumindest im Auge behalten werden. Vulnerabilitätsfaktoren wie beispielsweise geringe kognitive Fähigkeiten und Krankheiten, muss kompetent und vorwiegend ressourcenorientiert im Unterricht und Schulsystem begegnet werden. Erfolgserlebnisse sollen ermöglicht und Misserfolge bewältigt werden in einem positiven Schulumfeld.

3.5.2 Resilienzförderung- praktische Ansätze

Es gibt unzählige Programme und Fördermöglichkeiten von Resilienz, auf deren Darstellung und Zusammenfassung wird in dieser Arbeit verzichtet.

Stattdessen werden untenstehend eigene Projekte skizziert. Bei der Förderung von Resilienz wird der Fokus auf Kreativität, Teilhabe und Partizipation gerichtet. Weiter sollen personale Ressourcen im lebensnahen Kontext, sowie in der Gruppe gefördert werden. Die vorgeschlagene Resilienzförderung findet vorwiegend integrativ und im Team-Teaching von Klassenlehrperson und Heilpädagogin statt. Einzelne Ideen werden im Coaching-Setting mit den Jugendlichen mit geistiger Behinderung bearbeitet. Das bedeutet, alle Inhalte und Themen, die in der vorliegenden Arbeit skizziert werden, sich für alle Jugendlichen der Oberstufe eignen. Sie haben zum Ziel Ressourcen, Stärken und die Selbstreflexion der Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung weiter zu fördern

Schulgarten als gemeinschaftsbildende Projektarbeit: Frühling, Sommer und Herbst.

Der Schulgarten als ein Sinnbild und Rahmenmodell für konkrete Integrationsarbeit bei Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung, bietet sich als lebenspraktisches und sinnstiftendes Projekt an.

Folgende *Ebenen* werden praxisnah in einem Schulgartenprojekt miteinbezogen und miteinander verwoben:

Ebene der personalen Ressourcen

Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenzen, Umgang mit Stress, Problemlösefähigkeit.

Ebene der sozialen Ressourcen

Wertschätzendes Klima, positive Verstärkung der Leistungsbereitschaft, positive Peerkontakte.

Ebene der Kohärenz

Sinnstiftendes Handeln für sich selbst und der Welt (vgl. Fischer, 2008, S. 219).

Jugendliche mit einer leichten geistigen Behinderung können im Rahmen des Schulgartenprojektes eine spezielle Rolle einnehmen. Sie können beispielsweise verantwortlich sein für die Planung des Projektes, die Arbeitsaufteilung, die kreative Gestaltung, die Bewässerung, Listen herstellen der Arbeiten und Anlässe planen u.v.m. (mit Unterstützung und Anleitung der SHP).

Coaching im Rahmen eines Wochentagebuches

Erfahrungen und Erlebnisse der Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung können in einem wöchentlichen Coaching mit der SHP strukturiert diskutiert und reflektiert werden auf der Grundlage der sechs personalen Resilienzfaktoren.

Die Wirksamkeit der stetigen Bewusstmachung im Coaching lenkt den Fokus bewusst auf die ressourcenorientierte Förderung auf der ganzheitlichen Ebene und stellt nicht primär kognitive Leistung in den Vordergrund. Lernerfolge finden nicht nur im schulischen Bereich statt, damit sind auch soziale, emotionale, lebenspraktische und selbstreflektierende Kompetenzen gemeint. *Dies soll den Lernenden konkret auf die Zukunft vorbereiten, sein Verantwortungsbewusstsein und seine Selbstständigkeit stetig gefördert werden.*

Projektarbeit Lebensbuch - Winterarbeit

Konzept der Biografiearbeit:

Resilienz darf als Prozess von Abwehrkräften und Bewältigungsmechanismen verstanden werden, deshalb ist auch aus pädagogischer Sichtweise die Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte eine wichtige Komponente beim Auffinden und Ringen um Resilienz. Das Kohärenzgefühl, das Antonovsky als zentral für die Resilienz ausgemacht hat, benötigt die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte (Göppel, 2008, S. 260ff.). Die ressourcenorientierte Biografiearbeit hat vier Schwerpunkte:

- Biografische Ressourcen bewusst nutzbar machen.
- Regie führen im eigenen Leben.
- Krisen als Herausforderungen und Lernchancen begreifen.
- Das Gemeinsame im Individuellen entdecken (Morgenstern, 2011, S. 17).

„Biografiearbeit dient der Mobilisierung von Kraftquellen um biografische Herausforderungen bewältigen zu können. Ressourcen können aktiviert werden über die Erinnerung an gelungene Problemlösungen/Bewältigungsstrategien und deren Übertragung auf aktuelle Herausforderungen, sowie die konkrete Ausgestaltung von attraktiven Lebenszielen“ (ebd.).

3.6 Resilienz und Heilpädagogik im Jugendalter

Mit diesem Kapitel wird der Theorieteil abgeschlossen. Hier wird die heilpädagogische Relevanz in Bezug zu Resilienz bei Menschen mit leichter geistiger Behinderung zusammenfassend dargestellt und miteinander in Verbindung gebracht.

Unter Heilpädagogik versteht man heute den Theorie- und Praxisbereich, der sich auf die Unterrichtung, Erziehung und Therapie von Menschen bezieht. Menschen die aufgrund individueller und sozialer Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten, besondere Unterstützung und Hilfe benötigen, damit sie ein menschenwürdiges Leben führen können (Antor, B. & Bleidick, U., 2006, S. 92).

Resilienz im Jugendalter wird durch individuelle Ressourcen und Kompetenzen im Zusammenspiel mit der Umwelt gefördert. Es geht nicht darum Herausforderungen im Verlaufe des Lebens zu eliminieren, was angesichts der vielschichtigen Entwicklungsaufgaben in diesem Alter gar nicht möglich wäre. Es geht vielmehr darum, sich als Heilpädagogin des Ressourcenkonzepts ständig bewusst zu sein: Beim Jugendlichen Stärken zu fördern, Ressourcen zu bilden und entdecken, sie greifbar machen.

Ungar betont dabei die Bedeutung der Person-X-Umweltinteraktion: bei der passenden Bereitstellung wichtiger Ressourcen kann auch unter widrigsten Lebensumständen eine positive Entwicklung stattfinden (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015b, S. 105). Handlungsbezogener Unterricht ist sehr wichtig zur Förderung der selbstbestimmten Lebensführung, die Schule ist nicht nur Lern- sondern auch Handlungs- und Erfahrungsraum (Fischer, 2008, S. 117).

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird die Forschungsstrategie dargestellt.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Die qualitative Forschung hat zum Ziel, soziale Zusammenhänge und/oder persönliche Lebenserfahrungen auf den unterschiedlichsten Ebenen zu erforschen. Dabei wird der Sinn oder die subjektive Sichtweise rekonstruiert.

Qualitative Forschung und quantitative Forschung sind unterschiedliche Forschungsvorgehen, die je nach Forschungsziel sinnvoll eingesetzt werden sollen.

Der aktuelle Stand qualitativer Forschung beruht auf Entwicklungen der letzten 10-20 Jahre, die Wurzeln des qualitativen Denkens gehen hingegen weit in die Vergangenheit zurück (Mayring, 2016, S. 12). Die Wende zur qualitativer Forschung erfasste in den 70 er Jahren auch die Pädagogik, zunehmend wurden historische, kritische, dialektische und hermeneutische Ansätze formuliert (ebd. S. 17). Dies meint den Diskurs über das Interpretieren und Verstehen von Texten, Hermeneutik bedeutet „die Kunstlehre der Interpretation“ (ebd. 29).

Als *Kennzeichen qualitativer Forschung* bezeichnet Flick (2017)

- die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien
- die Perspektive der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit
- die Reflexivität des Forschers und der Forschung
- das Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung (S. 26ff.).

Bei dem vorliegenden Forschungsprojekt ist eine qualitative Forschungsmethode für die gestellten Fragestellungen ausgewählt worden und bezieht sich u.a. auf Heinze (1987) „...entwickelte einen hermeneutisch-lebensgeschichtlichen Ansatz, der auf kommunikatives Verstehen zwischen Forscher und Beforschten als selbstreflexiven Lernprozess aller Beteiligten den Schwerpunkt legt und dabei mit Tagebüchern, Briefen und biografischen, narrativen Interviews arbeitet“ (Mayring, 2016, S. 18).

Die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem zu erforschenden Gegenstand, ermöglicht ein reflexives Verstehen, u.a. der eigenen Geschichte, des eigenen Verhaltens und der eigenen Person.

Bei der empirischen Forschung ist es wichtig, dass die Einschätzung der Forschungsergebnisse anhand von Gütekriterien stattfindet. Deshalb werden Maßstäbe für das Forschungsprojekt entwickelt, die der Qualitätssicherung des Forschungsergebnisses dienen und die Ergebnisse auch messbar machen (Mayring, 2016, 140ff.).

Nachfolgend werden sechs allgemeine Gütekriterien nach Mayring zusammenfassend dargestellt.

Verfahrensdokumentation

Bei der qualitativen Forschung ist eine Dokumentation des Verfahrens unerlässlich, es muss genau beschrieben werden wie die Ergebnisse gewonnen wurden. Weil das Verfahren dieser Forschungsmethode spezifisch und auf den untersuchten Gegenstand bezogen wird, muss der Forschungsprozess detailliert dargestellt und nachvollziehbar sein. Dies meint die Erklärung des Vorverständnisses, die Analyseinstrumente, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung (Mayring, 2016, S. 144f.).

Argumentative Interpretationsabsicherung

Bei qualitativ orientierten Ansätzen spielen Interpretationen eine wichtige Rolle; um die Qualitätseinschätzung sicherzustellen müssen die Interpretationen argumentativ begründet werden. Dabei sind verschiedene Kriterien bei der Interpretation entscheidend: Vorverständnis muss adäquat sein, die Deutung sinnvoll theoriegeleitet und in sich schlüssig sein. Wenn Interpretationen nicht schlüssig sind, müssen diese Brüche erklärt werden, auch ist wichtig nach „Alternativdeutungen“ zu suchen um die Interpretation zu überprüfen (ebd. S. 45).

Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung muss einerseits offen und anpassungsfähig gegenüber dem erforschten Gegenstand sein in seinen Analyseschritten, andererseits sich dabei auch an Verfahrensregeln halten.

Die Qualität der Interpretationen wird durch sequenzielles Vorgehen abgesichert, der Analyseprozess in einzelne Schritte zerlegt. Grundsatz: Keine Regel ohne Ausnahmen – ohne Regeln wird qualitative Forschung jedoch wertlos (ebd. S. 45f.).

Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum erforschten Gegenstand ist der Leitgedanke der qualitativ-interpretativer Forschung, man knüpft deshalb nahe an der Alltagswelt der Beforschten an – ins „Feld“ gehen. Inwieweit dies gelingt stellt ein Gütekriterium dar, wichtig ist weiter eine Interessenübereinstimmung und gleichberechtigtes Verhältnis mit den Beforschten zu erreichen, dabei wird an konkreten sozialen Problemen angesetzt. Somit wird eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand im Forschungsprozess erreicht, dies sollte im Nachhinein nochmals überprüft werden inwieweit dies gelungen ist (ebd. S. 146).

Kommunikative Validierung

Mit kommunikativer Validierung ist Überprüfung der Ergebnisse mit den Beforschten gemeint, dabei werden die Ergebnisse vorgelegt und gemeinsam diskutiert. Die direkte Rückmeldung kann als wichtiges Argument um die Ergebnisse abzusichern dienen, es sollte aber nicht das Einzige sein – ansonsten die Analyse bei der subjektiven Betroffenheit stehen bleiben würde (ebd. S. 147).

Triangulation

Um die Fragestellung einer Forschungsarbeit zu beantworten, werden unterschiedlichen Lösungswege gesucht und die Ergebnisse miteinander verglichen dies meint Triangulation. In diesem Forschungsprojekt steht die qualitative Auswertung der Interviews mit den Jugendlichen, die spezifischen Merkmale

und Besonderheiten darin, im Zentrum. Die sorgfältige Begründung der Resilienzfähigkeit auf der individuellen Ebene der Jugendlichen (qualitative Forschung), wird verglichen mit den in dieser Arbeit vorgestellten theoretischen Konzepten und dem aktuellen Forschungsstand der Resilienzforschung. Sie bilden zusammen die Forschungsgrundlage dieser Arbeit. Dies hat zum Ziel die Ergebnisse in einem kaleidoskopartigen Bild zusammenzustellen (vgl. ebd. 147f.).

4.2 Forschungsstrategie: qualitative Fallstudie

Die Forscherin führte eine qualitative Einzelfallstudie in zwei Integrationsklassen durch. Grundgedanke nach Mayring (2016): Die Einzelfallstudie will sich während dem Analyseprozess den Rückgriff auf die Ganzheit und die gesamte Komplexität des Falles erhalten, um so zu genaueren und tiefergreifenden Ergebnissen zu gelangen. Je weniger Versuchspersonen analysiert werden – desto mehr kann man auf Besonderheiten des Falles eingehen (S. 41). Dies geschieht hier u.a. beim speziellen Vorgehen der Interviews mit den Jugendlichen. Die Forscherin führt die Interviews mit zwei Jugendlichen mit IS Status durch, deren schulische Heilpädagogin sie ist.

Beim Zugang zum Feld nach Flick (2017) ist das Aushandeln von Nähe und Distanz ein Problem das Beachtung erfordert (S. 151f.). Für den Forscher ist es deshalb wichtig, sich klar darüber zu werden welche Teile des Forschungsgegenstandes ihm unter Umständen verschlossen bleiben könnten. Die Nähe zu den Beforschten ist in dieser Forschungsarbeit gegeben, und ermöglicht eine subjektive, ganzheitliche Sicht auf den Forschungsgegenstand. Die Nähe birgt natürlich auch Gefahren, einerseits spielt die Erwartungshaltung und das Kennen der Umstände eine grosse Rolle und könnte die Jugendlichen beeinflussen. Auch sollte natürlich nicht nur - oder nicht nur das bestätigt werden, was die Forscherin bereits wusste. Andererseits wollen die Jugendlichen über gewisse Themen nicht Auskunft geben – weil die Forscherin ihnen zu vertraut ist. Diesen Umstand hier transparent zu deklarieren ist wichtig für die Auswertung.

4.3 Forschungsfeld

4.3.1 Beschreibung der Integrationsklassen

Beschreibung der Integrationsklasse von M.

Die Klasse wurde mit grossem Einsatz von einer sehr einfühlsamen, klaren und engagierten Lehrperson über die drei Oberstufenjahre geführt. Das Lernklima war sehr angenehm und wohlwollend. Die sozialen Interaktionen waren respektvoll und das Miteinander konstruktiv. Probleme wurden besprochen und Lösungswege wurden gemeinsam gesucht. Die Jugendlichen kamen mehrheitlich motiviert zur Schule und konnten sich gut einbringen. Im letzten Halbjahr hatten die meisten Jugendlichen eine Lehrstelle und waren nicht mehr so motiviert zu lernen, das individuelle Schlussprojekt vermochte sie noch einmal anzuspornen.

Beschreibung der Integrationsklasse von S.

Die neuen Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen kommen jeweils aus XY und den umliegenden Dörfern nach XY in die Oberstufe. Einige Jugendlichen dieser Klasse waren sehr verunsichert und taten sich schwer im Einleben auf der Oberstufe. Die Lehrperson von S. wurde um die Weihnachtszeit, nach nur wenigen Monaten auf der 1. Oberstufe, krankgeschrieben. Dies führte zu einer Verschärfung der Probleme, die Klasse war zuerst führungslos, danach kamen drei verschiedene Stellvertreter als Klassenlehrperson bis zu den Sommerferien. Die Klasse hat sich aber bis zum Schuljahresende einigermaßen gefunden, trotz sehr ungünstigen Bedingungen.

4.3.2 Beschreibung der integrierten Jugendlichen

Falldarstellung von S. nach ICF

Personenbezogene Faktoren

S. ist eine 15jährige aufgestellte Frohnatur, sie ist sehr kontaktfreudig und verfügt über einige soziale Kompetenzen und einen starken Willen. Sie wird in allen Fächern integrativ als Sonderschülerin begleitet und unterrichtet, dies seit dem Kindergartenalter. Ihre Eltern leben seit einem Jahr getrennt in XY, S. wohnt bei beiden und ist ein Einzelkind. Die Trennung hat gleichzeitig mit dem Wechsel auf die Oberstufe stattgefunden. S. hat zu beiden Eltern eine gute Beziehung.

Körperstruktur und Körperfunktionen

Bei S. sind das zentrale Nervensystem und Strukturen des Gehirns beeinträchtigt. Epilepsie wurde vor 5 Jahren bei S. diagnostiziert, nun ist sie medikamentös gut eingestellt und anfallsfrei. Bei S. wurde eine kognitive Entwicklungsverzögerung festgestellt, nach Piaget befindet sie sich in der Phase der konkreten Denkopoperationen (Kapitel 3.4.1.), mit dem Intelligenzquotienten 67. Weiter wurden erhebliche Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit schon im Kindergartenalter diagnostiziert.

Therapien: Ergotherapie und Psychomotorik, aktuell keine Therapien.

Partizipation (Teilhabe)

Die Integration von S. im Kindergarten und in der Primarschule verlief sehr gut. Der Übertritt auf die Oberstufe gelang anfänglich erfolgreich, sie wurde von den neuen Mitlernenden akzeptiert. Bekannte Mitlernende unterstützten und begleiteten sie sehr gut in den ersten Monaten.

Die Lehrpersonen beziehen S. unterschiedlich gut in den Unterricht mit ein, die Unterrichtsinhalte sind für S. bisweilen nicht sehr motivierend. In der Freizeit ist S. zwar dabei, aber vermehrt wollen die Jugendlichen auch unter seinesgleichen sein – ohne sie.

Umweltfaktoren (Fördernd und hemmend)

Fördernd: Die Lehrpersonen sind motiviert und wohlwollend gegenüber S. eingestellt. S. kann sich sehr gut ausdrücken und mit allen kommunizieren. Wenn die SHP dabei ist findet ein integrierender Unterricht statt, die SHP wirkt oft vermittelnd auf unterschiedlichsten Ebenen. Förderlektionen im Einzelsetting oder Kleingruppen sind motivierender und abwechslungsreicher für S.. Sie beteiligt sich dann rege

am Unterricht, hat grosse Freude am konkreten Tun: Einkaufen für einen Kuchen, Rezepte abschreiben und ein Buch machen etc.

Hemmend: S. realisiert immer mehr, dass grosse Unterschiede im kognitiven Bereich zwischen ihr und den Mitlernenden vorhanden sind. Dies frustrierte sie zunehmend. Die Lerninhalte sind bisweilen nicht sehr gut angepasst und motivierend für S. Sie hat wenige Lernerfolge die sie konkret erfährt, für sich verbuchen kann und sinnvoll findet. S. hat sehr viele unterschiedliche Lehrpersonen und ist in mehreren Lerngruppen integriert. S. hat Schwierigkeiten in der Freizeit gleichgesinnte Kolleginnen zu finden.

Wechselwirkungen

Das Selbstvertrauen von S. leidet momentan, auf der schulischen Ebene ist sie recht verunsichert. Es scheint als ob diese Verunsicherung dazu führt, dass sie sich zunehmend als isoliert von den anderen Mitlernende erlebt. Freundschaften und Beziehungen sind für S. hingegen das Allerwichtigste, sie sucht und benötigt Kontakte auf gleicher Augenhöhe. All diese Themen müssen aufgefangen werden im schulischen Alltag, um die Motivation insgesamt zu erhalten. Dies verschiebt den Fokus von den Lerninhalten weg, hin zu psychosozialen Faktoren. Lernerfolge sind aber notwendig für das Selbstbewusstsein von S., auch muss sie das Gefühl haben gebraucht zu werden und etwas zu können was die anderen beispielsweise nicht können. Die Erwartungshaltung der Eltern ist nicht allzu hoch, grundsätzlich bieten sie S. ein gutes Geborgenheitsgefühl und bringen ihr grosses Wohlwollen entgegen.

Falldarstellung von M. nach ICF

Personenbezogene Faktoren

M. ist ein eher stiller, aufmerksamer und tatkräftiger 16jähriger Jugendlicher. Er wächst zweisprachig in einem Bergdorf auf dem elterlichen Bauernhof auf. Er hat eine ältere Schwester die ebenfalls Bäuerin ist. Aufgrund von Unfallfolgen wurde er bereits im Kindergartenalter als Sonderschüler integrativ begleitet und unterstützt. Auf der Oberstufe wurde er integrativ, vorwiegend auf dem Lernniveau der IF-Lernenden unterrichtet, mit Einbezug des spezifischen Förderbedarfs von M.

Körperstruktur und Körperfunktionen

M. hatte als Kleinkind einen Unfall erlitten, mit der Folge einer Hirnverletzung. Da vorwiegend das Sprachzentrum betroffen war, verzögerte sich die Sprachentwicklung und wurde nachhaltig erschwert. Auffällig ist die erschwerte Abspeicherung vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, Lerninhalte müssen immer wieder repetiert werden. Regelmässige Abklärungen (IQ 69) und deren Ergebnisse hatten eine integrative sonderschulische Massnahme zur Folge. M. befindet sich in der Phase zwischen konkreter und formaler Denkopoperationen nach Piaget (Kapitel 3.4.1.).

Therapien: Logopädie und Psychomotorik, aktuell keine Therapie.

Partizipation (Teilhabe)

M. ist gut eingebettet und partizipiert im Schulalltag auf der Oberstufe mit seinen persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Der Unterricht findet vorwiegend integrativ mit angepassten Lernzielen statt. In der Freizeit arbeitet M. auf dem Hof seiner Eltern. Er ist er ein geschätzter Kollege und versteht sich gut mit Gleichaltrigen, insbesondere mit jenen die den gleichen Berufswunsch (Bauer) wie er haben.

Umweltfaktoren (fördernd und hemmend)

Fördernd: Das Klassenklima ist wohlwollend, die Gruppe ist sehr sozial eingestellt und M. ist gut integriert und aufgehoben. Das Unterrichtsklima wird von einer sehr integrierenden Klassenlehrperson geprägt. Lehrpersonen schätzen die Fähigkeiten und lebenspraktischen Kompetenzen von M. In der Kleingruppe bringt M. sich ein und traut sich immer mehr zu. Er kann seine Bedürfnisse und Ideen vermehrt äussern. Konkrete Tätigkeiten (Werken, Reparaturen, Abschlussprojekt Grill) wirken positiv und motivierend auf M. Im integrativen Unterricht wurde auf eine möglichst hohe Eigenverantwortung gesetzt: Das heisst wie M. von der SHP unterstützt wurde, durfte er mitbestimmen und eigene Ideen oder Bedürfnisse anmelden. Er arbeitet recht selbständig im Betrieb seiner Eltern mit und kann dort viel Verantwortung übernehmen. Insbesondere die Mutter hat eine hohe Erwartungshaltung gegenüber ihrem Sohn, dabei ist sie realistisch und wohlwollend präsent. Vom Vater hat M. viele Hofarbeiten im Betrieb erlernt. Das Thema Kommunikation wird von SHP und Klassenlehrperson gemeinsam bearbeitet mit M.

Hemmend: Im Klassenverband getraut er sich kaum Fragen zu stellen oder sich am mündlichen Unterricht zu beteiligen. Viel theoretischer Unterricht ermüdet M. und schmälert seine Motivation in die Schule zu kommen. Der Wortschatz in Deutsch ist noch immer gering, dies führt oft dazu, dass er komplizierte Lerninhalte nur mit Unterstützung einigermaßen versteht.

Wechselwirkungen

Das gute Unterrichtsklima, die intensive Zusammenarbeit der Klassenlehrperson und SHP bewirken eine insgesamt sehr gute Integration von M. Er erhält regelmässig konstruktives Lehrerfeedback – dies stärkt sein Selbstbewusstsein sichtbar und spürbar. Die hohe Erwartungshaltung der Eltern, ihre berufsspezifische Förderung von M.'s Fähigkeiten ermöglichen ihm im Anschluss der 3. Oberstufe, den Übertritt in eine IV- unterstützte Lehrstelle in einem Bauernbetrieb.

4.4 Datenerhebung

4.4.1 Methoden

Als Forschungsmethode zur Datenerhebung dienen beim vorliegenden Forschungsgegenstand das problemzentrierte Interview mit den beiden Jugendlichen, um ihre subjektive Sichtweise kennenzulernen. Diese Methode wird kombiniert mit einer Fall- und Inhaltsanalyse (Mayring, 2016, S. 68).

4.4.2 Instrumente

Problemzentriertes Interview als Forschungsmethode

Als Erhebungsverfahren wird das problemzentrierte Interview ausgewählt. Bei diesem Verfahren spielt das Gespräch eine besondere Rolle. Subjekte – in dieser Arbeit die beiden Jugendlichen - sind Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte. Deshalb lässt man das Subjekt selber zur Sprache kommen (Mayring, 2016, S. 66). Mayring fasst unter dem problemzentrierten Interview, alle Formen mit offener und

halbstrukturierter Befragung zusammen. Bei einem problemzentrierten Interview wird der Forschungsgegenstand mit problemorientiertem Sinnverstehen in einer Kombination zwischen Monolog und Dialog, flexibel oder anhand eines Leitfadens untersucht. Beim narrativen Interview wird dies mit einem textorientierten Sinnverstehen eher in einem Monolog, flexibel und offen erforscht.

Grundgedanken des problemzentrierten Interviews werden untenstehend zusammengefasst:

- „Das problemzentrierte Interview wählt den Zugang über die Sprache, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutung, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.
- Damit soll eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten entstehen.
- Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird.
- Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (Zitiert nach Mayring, 2016, S. 69).

Die oben genannten Grundgedanken verweisen auf den Ablauf eines problemzentrierten Interviews hin und werden bei der Zusammenstellung des *Interviewleitfadens* berücksichtigt. Die Grundlage des Interviewleitfadens bilden die empirisch erforschten Resilienzfaktoren nach Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2015a, S. 43). Dabei wird bei der Grobgestaltung des Interviewleitfadens darauf geachtet Resilienzfaktoren nach personalen und sozialen Ressourcen zu unterscheiden. Auch deren Zuordnung zum entsprechenden adaptiven System ist für die spätere Auswertung sinnvoll. Eine erste Kategorienbildung von Schutzfaktoren wird vollzogen, auf deren Grundlage der Interviewleitfaden erstellt wird. (Siehe Kapitel 4.4.3.) Mit den Interviews werden Schutzfaktoren gesucht in den unterschiedlichen Bereichen beim jeweiligen Schutzfaktor und adaptiven System.

4.4.3 Interviewvorgehen

Beiden Jugendlichen wurden Beweggründe und Vorgehen des Interviews vorgängig erklärt und sie gefragt, ob sie gerne mitmachen würden. Die absolute Freiwilligkeit war dabei besonders wichtig, beide haben sich dazu aus freien Stücken entschieden (Flick, 2017, S. 59). Das Interview wurde sehr individuell und unter Berücksichtigung der Fähigkeiten der beiden Probanden durchgeführt.

Interviewleitfaden

Das Interview wird nach einem Interviewleitfaden in folgende Teile unterteilt:

Einleitung, Einstieg und Lieblingsgegenstand

Hauptteil:

1. Leitfrage: Primarschulzeit,
2. Leitfrage: Oberstufenzeit,
3. Leitfrage: Abschluss Oberstufe.

Schlussenteil

Der vollständige Interviewleitfaden der beiden Jugendlichen befinden sich im Anhang.

Dreiteiliges Interviewvorgehen

Um eine individuelle Art zum Interviewen gestalten zu können, den Leitfaden und die Interviewtechnik der Forscherin zu überprüfen und die Meinung, Einschätzung und Vorschläge der Jugendlichen zum Interviewvorgehen miteinzubeziehen, wurde vor der eigentlichen Aufnahme einen Pretest durchgeführt und gemeinsam mit den Beforschten ausgewertet. Zusätzlich suchte die Interviewerin nach Literatur zum Thema Interview führen mit Jugendlichen mit einer kognitiven Behinderung. Demmer (2014) stellt fest „das sich in (autobiografischen) Befragungen von Menschen mit einer kognitiven Behinderung stets die Lebensumstände und Erfahrungsreservoirs der Befragten in den erhobenen Daten und im Erhebungsprozess widerspiegeln. Es gibt keine hinreichenden Gründe dafür, biografische Befragungen für Menschen, welchen u.a. das Merkmal „kognitive Behinderung“ zugerechnet wird, per se als ungeeignet zu erachten. Vielmehr sind Forscher und Forscherinnen herausgefordert, die besonderen Lebens- und Erfahrungsbedingungen ihrer Probanden und Probandinnen aufzugreifen und im Forschungsprozess geeignete Wege zu entwickeln...“ (Zitat: Ch. Demmer, 2014, S. 9ff.).

Tabelle 12: Dreiteiliges Interviewvorgehen: Übersicht

1. Interview Pretest (Protokoll)	M1 und S1
2. Interview (aufgezeichnet)	M2 und S2
3. Interview (aufgezeichnet)	M3 und S3

1. Interview Pretest

Im Pretest wurden das Thema und das Ziel des Vorgehens den beiden Jugendlichen erklärt und dargestellt. Der gemachte Pretest wurde in einem kurzen Protokoll festgehalten, dieses befindet sich im Anhang. Die Auswertung des Pretests ergab folgendes:

- Interviewerin paraphrasiert viel zu viel. Weglassen, nur Frage stellen und warten was kommt. Unter Umständen Fragen weglassen. Handschriftlich mitnotieren, ist angenehmer für die Probanden um sich besser auf sich konzentrieren zu können. Nicht zu viele suggestive Fragen verwenden, keine Antwortkataloge anbieten.
- Das Interview muss in mehreren Teilschritten gemacht werden, da die Konzentration und die Motivation auf die Fragen Antworten zu geben, nach mindestens 20-30 Minuten nachlässt.
- Die Jugendliche hat gerne erzählt und konnte sich gut ausdrücken, im Gegensatz zum Jugendlichen, er hatte Mühe sich sprachlich erzählend auszudrücken.
- Als sonderpädagogische Massnahme aufgrund der kognitiven Kompetenzen wurde mit visuellen Hilfsmitteln gearbeitet. Um die Struktur des Interviews darzustellen wurde ein Lebensband gefertigt, Visualisierung der Lebensabschnitte: Kindergartenzeit, Primarschulzeit, Oberstufenzeit. Auf dem Lebensband konnten bei den jeweiligen Fragestellungen Begriffskarten platziert

werden (Demmer, S. 12 ff.). Die handelnde Interviewtechnik half den Jugendlichen, fokussiert zu bleiben und den Überblick zu behalten, die Interviewerin konnte den roten Faden auf dem Lebensband zu spinnen. Folgende Begriffe waren auf den Karten und wurden auf dem Lebensband platziert: Person, Stärken, Fähigkeiten, Hobbys, Freizeit, Familie, Eltern, Grosseltern, Schule, Unterricht, Peergruppe, Kollegen, Freunde, Lehrpersonen.

Dazu kamen jeweils spezifische Begriffe die sich als wichtig erwiesen im Pretest:

S.: Urgrosseltern, Tiere. Bei M. waren dies: Maschinen, Arbeit auf dem Hof, Tiere.

- Der Interviewleitfaden wurde leicht verändert, einzelne Fragen wurden weggelassen oder verändert.

2. Interview bis und mit Ende Primarschulzeit.

3. Interview Oberstufenzeit und Abschluss des Interviews.

Der 2. und 3. Interviews wurde an unterschiedlichen Tagen auf einen Tonträger aufgenommen, die Interviewdauer betrug 20-30 Minuten. Zum Abschluss und als Fazit der Interviews, durften die beiden Jugendlichen auf ihren Schutzschirm zeichnen. Dabei zeichneten sie Personen, Orte und Tätigkeiten die ihnen wichtig für ihre Zukunft sind, konkret auf ihren Schutzschirm.

Der Interviewleitfaden und die Protokolle des Pretests befinden sich im Anhang.

Abbildung 7: Schutzschirm der beiden Jugendlichen

Abbildung 8: Lebensband und Karten

4.5 Aufzeichnung und Aufbereitung der Daten

In diesem Kapitel werden die Datenaufzeichnung sowie die Aufbereitung der Interviews beschrieben.

4.5.1 Datenaufzeichnung

Nachdem das Einverständnis der Jugendlichen und deren Eltern eingeholt und schriftlich fixiert war, wurden die Interviews durchgeführt und auf einen Tonträger aufgenommen. Die Aufnahmen sind verbale Daten und werden als Grundlagen für die Transkription verwendet. Die vollständige Anonymisierung der Daten geschieht in der Darstellung der Jugendlichen, der Ortsgegebenheiten und der Transkription. Nach der Durchführung der Interviews wird die Interviewatmosphäre und besondere Vorkommnisse dokumentiert (Helfferich, 2011, S. 193). Der Pretest wird in einem kurzen Protokoll festgehalten und befindet sich im Anhang.

4.5.2 Volltranskription

Durch wörtliche Transkription des zweiten und dritten Interviewteils wird eine Textfassung erstellt, was die Basis für eine ausführliche, interpretative Auswertung ist (Mayring, 2016, S. 89). Die Interviews werden in Schweizer Dialekt ausgeführt und anschliessend in normales Schriftdeutsch transkribiert, der Satzbau wird geglättet um mehr Lesbarkeit zu erreichen (ebd. S. 91).

Die volltranskribierten Interviews der Jugendlichen befinden sich im Anhang, nach den Interviews wird anschliessend ein Interviewprotokoll erstellt um die Atmosphäre und Besonderheiten während dem Interview festzuhalten.

Es wurden Transkriptionsregeln angewendet (vgl. Flick, 2017), diese sind im Anhang festgehalten und beschrieben. Die verwendeten Abkürzungen und die entsprechenden Erklärungen in den Transkriptionen befinden sich ebenfalls im Anhang.

Der Text der Transkription wurde mehrmals durchgearbeitet, Namen, Ortschaften, Namen der Schule wurden mit Abkürzungen anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf Personen und Interviewpartner gemacht werden können (Helfferich, 2011, S. 191).

4.6 Datenauswertung

In nachfolgenden Kapitel wird die Aufbereitung der Daten und das Vorgehen beschrieben. Die Daten aus den problemzentrierten Interviews werden qualitativ ausgewertet nach Mayring (2016).

Qualitative Inhaltsanalyse

Grundgedanke nach Mayring (2016): „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.“ Damit werden Aspekte festgelegt, die für diese Forschungsarbeit relevant sind und aus dem Textmaterial extrahiert werden sollen. Bei diesem Vorgehen bleiben die wesentlichen Inhalte erhalten (S. 114). Zur Vorgehensweise schlägt Mayring (2016) zwei Ansätze vor:

Die deduktive – und die induktive Vorgehensweise (vgl. Mayring, 2015, S.85)

Bei der deduktiven Vorgehensweise werden Kategorien aus den vorher festgelegten theoretischen Überlegungen gebildet. Aus Theorien, Theoriekonzepten, bereits vorliegenden Forschungen und Voruntersuchungen werden die Kategorien in einem Operationalisierungsprozess auf das vorliegende Forschungsprojekt hin entwickelt.

Die induktive Vorgehensweise leitet hingegen die Kategorien direkt aus dem Material ab. Aussagen aus den Interviews, die keiner deduktiven Kategorien zugeordnet werden können, werden in einem Verallgemeinerungsprozess neu gebildet.

Vorgehensweise der Kategorienbildung

Um die Interviews zu führen wurde eine erste Kategorisierung aufgrund des Schutzfaktorenkonzepts deduktiv bestimmt und daraus der Interviewleitfaden erstellt (siehe Kapitel 4.4.3.). Diese Kategorisierung leitet sich aus der Resilienztheorie, konkret aus dem Schutzfaktorenkonzept (siehe Kapitel 3.2.2.) ab. Als Oberkategorien wurden die unterschiedlichen Ressourcen-Ebenen des Schutzfaktorenkonzepts bestimmt. Als Unterkategorien werden die entsprechenden Faktoren wiederum aus dem Schutzfaktorenkonzept übernommen. Die deduktive und induktive Kategorisierung hat zum Ziel, möglichst viele Daten aus dem Textmaterial zur Beantwortung der beiden Fragestellungen zum Thema Resilienz herauszufiltern.

Nach der Transkription der Interviews wurde in der vorliegenden Arbeit eine nochmalige Überarbeitung der deduktiven Kategorisierung vorgenommen mit dem Ziel das Kategoriensystem zu vereinfachen, zu präzisieren und besser auf das Textmaterial abzustimmen.

Weiter wurde bei der Durchsicht und Bearbeitung der Interviews *induktive Kategorien* gebildet.

Altrichter und Posch (2007) bezeichnen eine Mischung beider Vorgehensweisen als günstig. Einerseits sollte das begriffliche Vorverständnis genutzt und andererseits Offenheit gegenüber dem Datenmaterial und seinen Überraschungen bewahrt werden (S. 195).

Nach einem ersten Durchlauf wurde das Material in Bezug zur Fragestellung, klaren Logik und Überlappung nochmals überprüft und weiter überarbeitet (Mayring, 2016, S.117).

4.6.1 Auswertung der Interviews: Codierung

Mit dem Kategoriensystem und dem dazugehörenden Kodierleitfaden werden die Regeln der Codierung festgelegt. Beim Codieren werden Daten reduziert und verdichtet.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine inhaltliche Strukturierung vorgenommen, einzelne Inhaltsbereiche werden extrahiert und zusammengefasst (Mayring, 2015, S. 99).

In der vorliegenden Arbeit wurde für die Transkriptionen der Interviews, die Codierung und die Zusammenfassung der Codes mit dem MAXQDA Programm gearbeitet.

In einem weiteren Schritt wurden Codes programmiert, die konkret das Kategoriensystem darstellen. Weiterführend wurden die Fundstellen, Aussagen der Jugendlichen mit Hilfe des MAXQDA Programms codiert. Die einzelnen Aussagen erhielten Absatznummern, diese sind ersichtlich bei den Transkriptionen, Auswertungsdokumente und bei der Darstellung der Ergebnisse. Die Transkriptionen und Auswertungen befinden sich im Anhang.

4.6.2 Beschreibung des Vorgehens

Nach einem ersten Durchgang stellte sich heraus, dass einzelne theoriegeleitete Kategorien noch zu wenig trennscharf definiert werden können. Dies erforderte eine nochmalige Auseinandersetzung mit den Definitionen der Kategorien und der Theorie des Schutzfaktorenkonzeptes. Die Unterkategorien „Schulsozialarbeit“ und „Mithilfe im Haushalt/Hof“ sind induktiv hinzugefügt worden, sie können nicht direkt einer theoretischen Konzeption zugeordnet werden. Eine Schwierigkeit beim Auswerten des Textmaterials waren die zum Teil kurzen Aussagen der Jugendlichen, deshalb wurden mehrheitlich längere Passagen aus den Interviews verwendet um aussagekräftigere Fundstellen zu erhalten. Beim Führen der Interviews wurde darauf geachtet, dass die Fragestellungen auch offene Antworten zuließen. Bisweilen wurden Themen wiederholt oder im Verlauf des Interviews der geplanten Fragestellung vorgegriffen. Dies bewirkte u.a. auch deshalb bei einigen Fundstellen Überschneidungen beim Codieren, dies bedeutet das dieselbe Fundstelle zwei Schutzfaktoren zugewiesen werden konnte.

Kategoriensystem

Nachfolgend das überarbeitete und für die Analyse verwendete Kategoriensystem, es zeigt die betreffenden Ober- und Unterkategorien auf. Diese Kategorien bilden die Grundlagen der ausgeführten Auswertung (vgl. Mayring, 2015, S. 51).

Oberkategorie: **Personale Ressourcen**
Unterkategorien: Selbstwahrnehmung
Adaptive Bewältigungsstrategien
Soziale Kompetenz
Kohärenzgefühl
Körperliche Faktoren
Stärken und Fähigkeiten
Schutzschirm

Oberkategorie: **Familiäre Ressourcen**
Unterkategorien: Bezugspersonen
Familien Netzwerk
Mithilfe und Möglichkeiten im Haushalt/Hof
(induktiv: Arbeit auf dem Hof)
Erziehungsstil
Kommunikationsstil/Umgang

Oberkategorie: **Schulische Ressourcen**
Unterkategorie: Schul- und Unterrichtsklima
Unterricht
Lehrperson
Peerkontakte
Schulsozialarbeit (induktiv)

Oberkategorie: **Freizeit**
Unterkategorie: Aktivitäten mit Gleichaltrigen
Interessen und Hobbys

Es muss genau festgelegt werden, wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt.

1. Definition der Kategorien

Es wird definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.

2. Ankerbeispiele

Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.

3. Kodierregeln

Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnung zu ermöglichen (Mayring, 2015, S. 97).

Der Kodierleitfaden, mit Definitionen der Kodierregeln und Ankerbeispielen befindet sich im Anhang.

4.6.3 Inhaltsanalyse: Auswertung der Interviews

Ausgehend von den Fragestellungen dieser Arbeit wurden die vorhandenen Daten mit Hilfe von MAXQDA weiterbearbeitet. Das Vorgehen der Auswertung wird beschrieben und dargestellt.

Die Aussagen der Jugendlichen wurden Kategorien und Unterkategorien zugeordnet, wie im vorangehenden Kapitel beschrieben. Die Aussagen wurden in einem weiteren Schritt von MAXQDA zusammenfassend weiterverarbeitet. Damit werden alle Aussagen der Jugendlichen unter der entsprechenden Ober- und Unterkategorie mit entsprechender Zeilennummer aus den Transkriptionen aufgelistet. Die Daten wurden nach der Zusammenfassung durch MAXQDA in Tabellenform gebracht um weiter von der Forscherin bearbeitet und ausgewertet werden zu können. Nun werden die Aussagen der Jugendlichen als Ergebnisse zusammengefasst und der theoretische Bezug der Unterkategorie eingefügt und beschrieben (vgl. Tabelle 13).

4.6.4 Darstellung der Auswertung

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen exemplarischen Ausschnitt der Auswertung und ihrer Darstellung. Die so hergestellten Auswertungen der gesamten Aussagen der Jugendlichen befinden sich in ausführlicher Form im Anhang. Untenstehend befindet sich ein Beispiel der Darstellung der Auswertung.

Tabelle 13: Beispiel der der Auswertung: Personale Ressourcen

Hauptkategorie	Personale Ressourcen	
Unterkategorie	Selbstwahrnehmung	
Schutzfaktor Resilienz	Zusammenfassung/Ergebnisse	Textstellen aus Transkription mit Absatznummer und Angaben der jugendlichen Interviewpartner (S2, S3, M2, M3). Aussagen der Interviewerin: I.
Bezug zur Theorie: In dieser Kategorie werden alle Aussagen erfasst, die mit der Selbstwahrnehmung als Schutzfaktor zu tun haben. ...	Liebingsgegenstände sind das Velo und das Handy. [S2; Position: 29 - 41]	I: Nein, ein Lieblingsgegenstand? Die Mutter ist kein Gegenstand. S: Mein Gegenstand ist mein Velo und mein Handy. I: Kannst du dich für einen entscheiden? S: Ich bin zwischen, ja, so. I: Hast du zwei Lieblingsgegenstände? ...

5 Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse aus den Interviews der beiden Jugendlichen zusammenfassend dargestellt.

5.1 Qualitative Datenauswertung der Interviews

Die Ergebnisse werden entlang der unterschiedlichen Ebenen aus dem Schutzfaktorenkonzept dargestellt. Die Ergebnisse werden in einem Fliesstext zusammenfassend beschrieben und mit Zitaten der beiden Jugendlichen untermauert.

In einem weiteren Schritt erfolgt die Beantwortung der Fragestellungen mit den in dieser Forschungsarbeit erhaltenen Forschungsergebnissen.

5.1.1 Personale Ressourcen

Selbstwahrnehmung als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit der Selbstwahrnehmung als Schutzfaktor zu tun haben. Selbstwahrnehmung bildet die Grundlage für das Gestalten von sozialen Beziehungen und für die Art und Weise wie man Aufgaben und Herausforderungen im Alltag meistert (vgl. Kapitel 3.2.5.). Dabei spielen drei Konstrukte eine Rolle: Das Selbst-Konzept, die Selbstwahrnehmung und die Selbst-Reflexivität (vgl. Kapitel 3.2.5.). Weiter kennen resiliente Jugendliche ihre Gefühle, sie können sich ausdrücken, sie erkennen Stimmungen bei sich und anderen. Sie können Gefühle und Gedanken reflektieren und in Bezug zueinander setzen.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Selbstwahrnehmung von S.:

Das Velo ist S. sehr wichtig, sie kann Sorge tragen zu ihrem Velo und kann es ausführlich beschreiben. Das Velo ist ihr wichtig, weil es ihr die Möglichkeit bietet, in der Freizeit soziale Kontakte zu suchen. Auf ihrem Velo fühlt sie sich wie ein normaler Mensch.

S. kann ihr Alter im Vergleich mit den Klassenkameraden einordnen. Sie weiss, dass sie die älteste der Klasse ist. An die Zeit, in der sie klein war, kann sie sich nicht mehr erinnern. Sie weiss aber, dass sie in Samedan geboren wurde und ein Jahr dort gelebt hat, darauf ist sie stolz.

S. kennt Möglichkeiten, mit Traurigkeit und Langeweile umzugehen; sie hört jeweils Musik oder spielt mit dem Handy. Wenn es ihr langweilig wird, geht sie nach draussen um Kollegen zu suchen.

Sie fühlt sich wohl zu Hause beim „chillen“ auf dem Sofa, dabei schaut sie gerne fern. Seit ihre Eltern sich vor einem Jahr getrennt haben, verbringt S. die Wochen abwechslungsweise beim Vater oder der Mutter. Sie hat sich daran gewöhnt. Beim Wechsel auf die Oberstufe kann sie sich nicht erinnern, wer oder was sie dabei unterstützt hat. Zu Beginn der Oberstufenzeit war es anstrengend, bis fünf Uhr Schule zu haben, unterdessen hat S. sich daran gewöhnt.

S: Und jetzt bin ich es mir gewohnt bis um fünf Uhr Schule zu haben...

I: Jetzt bist du es dir gewohnt?

S: Ja, dann gehe ich lang, mache es mir gemütlich beim Vater hinten, gehe nach Hause, rufe an, ich bin auf dem Weg. [S3; Position: 509 - 511]

Sie kann sich nicht erinnern etwas Besonderes in den letzten Monaten geschafft zu haben.

In der Schule malen alle besser als sie, dies sei seit der Primarschule so. Deshalb malt sie lieber zu Hause, sie malt gerne der Mutter etwas.

I: Wieso ist das jetzt Zuhause, sagst du kann ich schön malen und in der Schule nicht so. Warum?

S3: Weil alle anderen können schöner malen als ich. [S3; Position: 263 - 264]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Selbstwahrnehmung von M.:

M. kann sich nicht erinnern, wie er umgeht mit Traurigkeit, Frustration oder Langeweile. Er sagt von sich, er sei allgemein wenig traurig, auch langweilig ist ihm selten.

Am wohlsten fühlt er sich draussen rund um den Hof seiner Eltern, die Bauern sind. Wenn er draussen ist, dann arbeitet er. Einen bestimmten Lieblingsort hat er nicht, ihm ist es einfach wichtig draussen zu sein. Nach einem langen Tag Schule sagt er von sich, müsse er noch nach draussen gehen um ein bisschen arbeiten zu können.

M. findet keine besonderen Talente an sich. Im Umgang mit Maschinen sagt er von sich, er brauche mehr oder weniger Zeit um den richtigen Umgang mit ihnen zu erlernen.

I: Was hast du so für besondere Talente? Also das was du von dir sagen würdest, da bin ich richtig talentiert.

M: Ja, keine Ahnung. Ich glaube nichts.

I: Glaubst du nichts?

M: Nein.

I: Also jetzt zum Beispiel wenn du lernst mit einer Maschine umzugehen, brauchst du viel Zeit oder hast du es schnell verstanden?

M: Ja also es geht so manchmal schnell manchmal langsamer.

I: Ja, ja, gut. Okay. Könnte ja sein das ja irgendetwas. Zum Beispiel Jonglieren oder...

M: Ja nein.

I: (Lachen).

M: Keine Zeit.

I: Keine Zeit für so Zeug.

M: Nein. [M3; Position: 123 - 134]

Adaptive Bewältigungsstrategien als Schutzfaktoren

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit dem adaptive Bewältigungsstrategien als Schutzfaktor zu tun haben. Konkrete Handlungsabsichten – mit denen auf eine bedrohliche Situation reagiert wird - werden als Bewältigungs- bzw. Coping-Strategien bezeichnet. Sie können durch ihre Funktion weiter definiert werden, sie können eine problemlösende oder eine emotionsregulierende Funktion ausüben. Problemorientierte Coping-Strategien beinhalten einen direkten Umgang mit dem Stressor. Emotionsorientierte Strategien beeinflussen nicht direkt den Stressor, sondern dienen der Kontrolle und Regulierung der emotionalen und somatischen Reaktionen (Wustmann, 2009, S.77ff.).

Bewältigungsstrategien sind eng mit dem Selbstkonzept und der Selbstwahrnehmung im Sinne von Selbstwirksamkeit und Selbstregulation verknüpft (siehe Kapitel 3.2.5.).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu adaptiven Bewältigungsstrategien von S.:

Wenn S. im Turnunterricht Angst hatte, rief sie die Lehrperson und bat sie um Hilfe, die sie dann auch bekam.

Wenn S. im Unterricht nicht weiter wusste, rief sie die Lehrperson und fragte wie sie weiterfahren müsse. Mit der Unterstützung und Anwesenheit der SHP konnte sie ihre Nervosität beim Vortraghalten im Zaum halten. Zusätzlich wusste sie eine Atemtechnik und eine Ballmassage, die ihr halfen sich wieder zu beruhigen.

S. wurde bisweilen provoziert von Mitschülern in der Pause; ein anderer Mitschüler gab ihr den Tipp, nicht mehr auf die Provokationen der Jungs zu reagieren. S. solle ganz ruhig an ihnen vorbeigehen und sie ignorieren im Fall, dass sie etwas zu ihr sagen würden. S. befolgte diesen Rat einige Male und es funktionierte.

S. hat zwei Varianten zu reagieren, wenn jemand nervt: Entweder sie bleibt ruhig und macht nichts, oder sie kann sich verbal wehren.

S2: Und dann, beim Sport, wenn ich mal Angst hatte, sagte ich Herrn P., kannst du mir helfen und dann half er mir.

[S2; Position: 127 - 127]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu adaptiven Bewältigungsstrategien von M.:

Wenn M. jemand nervt, dann lässt er das zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Er meint von sich, er lasse sich kaum nerven oder provozieren.

Im Unterricht kann sich M. Hilfe holen bei einer Lehrperson, wenn er nicht mehr weiter weiss.

Wenn M. in der Schule oder zu Hause ein Problem oder eine Schwierigkeit hat, mache er weiter bis es funktioniere. Wenn es nach längerer Zeit immer noch nicht funktioniere, lasse er die Arbeit oder die Aufgabe einen Moment liegen und mache etwas Anderes. Danach kommt er wieder zurück und schaut, ob es jetzt funktioniert.

I: Was machst denn du, wenn du frustriert bist, wenn etwas nicht gelingt oder irgendwie, ja, ein wenig schwierig wird.

M: Ja, das einmal dort lassen und irgendetwas anderes machen, und dann, am Schluss, noch einmal zurückgehen an die Aufgabe und dann schauen ob es funktioniert.

[M3; Position: 36 - 37]

Soziale Kompetenz als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit den sozialen Kompetenzen als Schutzfaktor zu tun haben. Mit sozialer Kompetenz sind angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit konkreten Lebenssituationen gemeint. Resiliente Kinder können zu anderen Menschen Kontakt aufnehmen und sich in sie einfühlen. Sie können für sich einstehen und Konflikte angemessen lösen (vgl. Kapitel 3.2.5).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu sozialen Kompetenzen von S.:

Wenn Freunde das Velo von S. ausleihen wollen, sagt sie gerne ja und vertraut ihnen ihr Velo an. Dabei gibt sie verständliche Anweisungen, wo das Velo nachher wieder parkiert werden muss. Sie freut sich, wenn dies so klappt wie sie es gewünscht hat.

Insbesondere mit einer Lehrperson hat S. sehr Mühe. In den Lektionen hat sie gelernt damit zurecht zu kommen. S. beschreibt im Interview genau, wie sie sich höflich von ihr verabschiedet und dann das Weite sucht.

S. regt sich sehr über Kollegen auf, die ihr in der Freizeit Geld abknüpfen wollen. Sie gibt das Geld jeweils nicht, sie sagt nein, sie brauche das Geld für sich, entschuldigt sich dafür, aber das sei so.

Wenn andere S. provozieren kann sie schlagfertig mit Worten zurückgeben. Ihre Sprache kann dann bisweilen sehr rüde werden. Sie erzählt der Mutter von ihren besten Sprüchen, das mit X. fand die Mutter lustig.

S: Wenn sie mich provozieren, vor allem der X. hat gesagt: Hoppsala eine Spinne. Und dann habe ich ihm zurückgegeben, abnehmen und dann kannst du springen. Habe ich ihm gesagt. Und dann habe ich das der Mutter erzählt und sie hat angefangen zu lachen.

I: Was hat dann der X. gesagt?

S: Nichts.

I: Nichts?

S: Nein, er soll einfach seine Schnauze halten, wenn er ein Problem hat.

I: Mhm [S3; Position: 68 - 73]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu sozialen Kompetenzen von M.:

Viele Aussagen über soziale Kompetenzen hat M. von sich nicht gemacht. Er meinte aber, dass er mit allen Kollegen gut auskomme und in der Schule in den unterschiedlichen Lerngruppen mit allen zusammenarbeiten könne; was die Kollegen von ihm erzählen würden weiss er nicht.

I: Und wie ist denn das Verhältnis zu den anderen Klassenkameraden, weisst du?

M: Ja auch gut.

I: Auch gut. Ja. Kannst du auch mit allen zusammenarbeiten?

M: Ja.

I: Ja. Weil die Gruppe mischt sich ja und es gibt nie ein Problem für dich?

M: Nein.

I: Was würden deine Kollegen über dich erzählen? Was meinst du? Wie würden sie den M. beschreiben?

M: Keine Ahnung.

I: Keine Ahnung.

M: Ja. [M3; Position: 328 - 337]

Kohärenzgefühl als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit dem Kohärenzgefühl als Schutzfaktor zu tun haben.

Folgende drei Faktoren spielen beim Kohärenzgefühl eine wesentliche Rolle (Antonovsky, 1997, S. 34):

Verstehbarkeit: Der Mensch versteht und erlebt interne und externe Stimuli, er kann das Erlebte einordnen und erkennt einen Sinn darin. Das ermöglicht das eigene Leben in einen grösseren Zusammenhang zu betten. Die Zukunft ist vorstellbar und verfügt über ein Mindestmass an Vorhersehbarkeit.

Handhabbarkeit: Die Person traut sich zu, dass Leben erfolgreich meistern zu können (ebd. S.35).

Bedeutsamkeit und Sinn: Die Person verfügt über Ziele und Projekte, die Freude machen und am Herzen liegen, deswegen lohnt es sich zu leben und sich anzustrengen (ebd.) (vgl. Kapitel 3.2.5.).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Kohärenzgefühl von S.:

S. ging gerne ins Altersheim ihren Grossvater besuchen. Besonders gefiel ihr, dass sie ihm helfen konnte Kuchen zu essen und Kaffee zu trinken. Sie gab ihm Tipps und Anweisungen, wie er das machen solle und worauf er aufpassen müsse.

Bei den anderen Grosseltern konnte S. auf dem Bauernhof mithelfen. Sie kann mit Kühen umgehen und schauen, dass sie schneller gehen oder am richtigen Ort hindurchgehen. Dabei benutzt sie gezielt ihren Stock.

S. sagt, sie sehe ihre Zukunft ganz normal. Es scheint, dass S. ganz entspannt der Zukunft entgegenblicken kann.

I: Jetzt noch eine Frage, wie siehst du deine Zukunft?

S: Meine Zukunft..... normal.

I: Ganz normal.

S: Norm... Furznormal.

I: Ja

S: Wie jeder Mensch...

I: Ja.

S: Ja.

I: Okay.

S: Das ist alles.

I: Super.

S: Ja. [S3; Position: 581 - 592]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Kohärenzgefühl von M.:

M. beginnt eine Lehre als Landwirt im Sommer: Er geht im Plantahof zur Schule und arbeitet auf einem Bauernhof mit Tieren und Maschinen. Dies ist das Umfeld in dem er sich am wohlsten fühlt und seine liebsten Tätigkeiten ausführen kann.

I: Gut. Super. Gut. Dann kommt jetzt noch die, ja fast, die letzte Frage. Wie siehst du deine Zukunft?

M: Ja, ich mache zuerst eine Lehre fertig oder anfangen und dann fertig, und nachher weiss ich nichts... was ich noch mache.

I: Und du gehst wohin, deine Lehre machen?

M: Plantahof, Landwirt. [M3; Position: 430 - 433]

Körperliche Faktoren als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit den körperlichen Faktoren als Schutzfaktor zu tun haben. Körperliche Gesundheitsressourcen sind ein Schutzfaktor der personalen Ressourcen (Wustmann, 2009, S.115).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu körperlichen Faktoren von S.:

S. hat seit ihrer Kindheit Epilepsie, sie ist medikamentös momentan gut eingestellt. Die Krankheit belastete sie nicht, sie beschreibt ausführlich, wie die jährlichen Untersuchungen von statten gehen. Sie wird bei den Untersuchungen von der Grossmutter begleitet und fühlt sich dabei gut.

Im Moment fühlt sich S. gesundheitlich gut.

Wie geht es dir gesundheitlich, gerade im Moment?

S: Ah ja, also. Ordine. [S3; Position: 85 - 86]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu körperlichen Faktoren von M.:

M. hatte eine Brille, er war nicht sehr motiviert sie zu tragen, vergass sie auch häufig. Er findet, er habe auch ohne die Brille gut genug gesehen. M. geht es gesundheitlich gut, er fühlt sich körperlich fit.

I: Und wie geht es dir gesundheitlich, bist du fit? Geht es dir gut? So körperlich?

M: Ja, gut, einfach, ja. [M3; Position: 50 - 51]

Stärken und Fähigkeiten als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit Stärken und Fähigkeiten als Schutzfaktor zu tun haben.

Diese Schutzfaktoren sind beides „Unterkategorien“ der Selbstwahrnehmung, insbesondere der Selbstwirksamkeit. In dieser Kategorie ergaben sich Überschneidungen mit dem Kohärenzgefühl bei S. und M. Zum Beispiel kann S. gut umgehen mit Tieren, darauf ist sie sehr stolz. Die Tatsache, dass sich bei beiden Jugendlichen das Kohärenzgefühl, die sinnvolle Arbeit und das sich nützlich machen mit ihren Stärken und Fähigkeiten deckt, ist logisch und weist gleichzeitig auf die Wichtigkeit von Stärken hin. Es ist wichtig eigene Stärken und Fähigkeiten zu kennen. Erfolge auf direktes und eigenes Handeln und Kenntnisse von Strategien beziehen zu können, stärkt das Selbstbewusstsein. Bekannte Strategien können adaptiert werden auf andere Situationen, Auswirkungen des eigenen Handelns sind vorhersehbar und wirksam (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 46).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Stärken und Fähigkeiten von S.:

S. hat gerne Sprachen und kann diese auch recht gut, sie lernt vor allem gerne italienische Wörter.

S. wohnt abwechselungsweise beim Vater und der Mutter, auch dies kann sie gut managen.

Mit den alten Leuten kann sie gut schwatzen. Auch mit Tieren kann sie gut umgehen, sie ist stolz, dass die Mutterkuh sie zu ihrem Kalb liess. Auf dem Bauernhof ist S. gut einsetzbar.

Wenn jemand S. provoziert gibt sie verbal zurück, sie findet das könne sie am besten.

Sie erledigt die Hausaufgaben häufig über Mittag, packt ihre Sachen selber ein und hat immer das notwendige Schulzeug dabei. Zudem kennt sie den Stundenplan in und auswendig und kann genau beschreiben welche Tage für sie anstrengend sind.

S: Dann mache ich Hausaufgaben.

I: Mhm

S: Ja dann packe ich es zusammen und dann gehe ich um ein Uhr wieder in die Schule, dann komme

ich um fünf Uhr wieder nach Hause.

I: Mhm

S: Ja, ist nur das.

I: Mhm. Und manchmal gehst du auch zum Vater?

S: Mhm, heute gehe ich wieder zum Vater.

I: Ja, das wechselt immer.

S: Mhm [S3; Position: 182 - 190]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Stärken und Fähigkeiten von M.:

M. mochte die Fächer Mathematik und Geometrie. Er suchte Lösungen, probierte und machte einfach, gab nicht auf bevor er eine Lösung gefunden hatte. Auf die Frage, was die Lehrpersonen über ihn sagen würden, meinte er, sie sagen er sei gut und pünktlich.

M. konnte immer viel mitarbeiten zu Hause, er sagt von sich er hätte damals am besten arbeiten können. Am besten von allen Tätigkeiten kann er mit Tieren und Maschinen umgehen. Er kann unterdessen auch selbständig mit den Maschinen arbeiten, der Vater ist dabei nicht immer anwesend.

M: Okay, mit Tieren umgehen. Maschinen.

I: Was für Maschinen?

M: Ja, alles.

I: Alles.

M: Ja.

I: Es gibt keine Maschine mit denen du nicht darfst oder umgehen kannst?

M: Nein. [M3; Position: 94 - 100]

Schutzschirm

In dieser Kategorie werden die Ergebnisse der Aussagen der Jugendlichen aus den Interviews zum Schutzschirm dargelegt.

In dieser Kategorie werden alle Aussagen zu Schutzfaktoren erfasst, die die Jugendlichen selber zusammenfassend für sich genannt haben. Es handelt sich dabei um personale Schutzfaktoren.

Resilienzfaktoren sind „Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle“ (Wustmann, 2009, S. 46).

Zu Beginn der Interviews wurde der persönliche Schutzschirm als Symbol und visuelle Unterstützung für das Thema Resilienz mit den beiden Jugendlichen eingeführt. Zum Abschluss der Interviews wird nun die Frage gestellt, was sie für ihre persönliche Zukunft mitnehmen möchten.

Ergebnisse „Schutzschirm“ von S.:

Auf den persönlichen Schutzschirm malt S. zuerst Kollegen, ein Velo und ihr Handy. Dann kommt ihre Familie auf den Schirm, weiter schreibt sie zwei Bands dazu die ihr gefallen: Powerwolf und AC / DC. Zum Schluss schreibt sie noch ihre Grosseltern und etwas zu trinken hinzu. All diese Dinge braucht sie im Leben und will sie in ihre Zukunft mitnehmen, das genüge ihr.

Ergebnisse „Schutzschirm“ von M.:

Als Fazit was M. für seine Zukunft aus der Vergangenheit mitnehmen kann, Personen und Fähigkeiten, malt er auf den zu Beginn der Interviews thematisierten Schutzschirm.

M. malt zuerst seinen Vater und seine Mutter. Danach kommen Tiere und das draussen Sein hinzu, er malt einen Wald. Als Fähigkeit die er gut gebrauchen kann für seine Zukunft, nennt M. das körperliche Arbeiten mit grossen Sachen. Dies genüge ihm.

Zusammenfassende Erkenntnisse

<p>Im Bereich der personalen Schutzfaktoren konnten einige wichtige Schutzfaktoren für die Jugendlichen gefunden werden. Bei M. waren dies seine Arbeitsbereitschaft und Kenntnisse im Umgang mit Maschinen und Tieren, sowie sein Wissen, dass ihm die Arbeit draussen gut tut. Auch einige Strategien zum Problemlösen kennt er, er weiss welche Lehre er demnächst absolviert und was er alles für seine Zukunft braucht. Für S. sind soziale Kontakte sehr wichtig, sie kennt ihre eigenen Gefühle und kann mit ihnen umgehen. S. kann sich gut organisieren und ist pflichtbewusst, weiter ist sie fähig sich Hilfe zu holen und kann sich veränderten Umständen anpassen. Sie sieht ihre Zukunft normal, dies scheint ein Hinweis zu sein, dass sie positiv in ihre Zukunft sehen kann.</p>

5.1.2 Familiäre Ressourcen

Bezugspersonen als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit Bezugspersonen als Schutzfaktor zu tun haben. Bezugspersonen sind für die Entwicklung von Resilienz von zentraler Bedeutung (Masten, 2016, S. 150). Die besondere Beziehung zu einer Bezugsperson dient der physischen und emotionalen Sicherheit (ebd. S.150ff.). Dies wurde in den Interviews der beiden Jugendlichen sehr deutlich, beide Jugendlichen sind angewiesen auf ihr Elternhaus und werden unterschiedlich durch diese unterstützt. Die Eltern sind für sie Orientierungshilfe, „Erwachsenen-Modelle“ und bieten Hilfestellungen an.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Bezugspersonen von S.:

Wenn S. ein Problem hat spricht sie mit der Mutter, sie vertraut sich ihr an. Die Mutter fragt nach, fordert sie auf, ihr zu erzählen was passiert ist. S. erzählt dies lieber der Mutter, dem Vater erzählt sie nicht alles, weil er ausflippe. Wenn S. in der Freizeit Probleme mit Kollegen hat, ruft sie den Vater an und holt sich bei ihm Rat und Tat. Er berät sie, sagt ihr was sie tun soll und taucht dann am Ort des Geschehens auf. Dies ist dann S. wiederum sehr unangenehm und sie sucht das Weite.

Sie hat zu beiden Eltern eine gute Beziehung. Wenn es ihr nicht gut geht und sie bei der Mutter ist, fragt die Mutter was los ist, sie erzählt es ihr darauf. Sie weiss allerdings nicht so recht, wie ihr Vater sie unterstützt, findet aber er unterstütze sie auch wenn es gut geht. Beide unterstützen sie.

S: Also, wenn es mir einmal nicht gut geht...

I: Dann bist du bei?

S: Bei Mutter, dann fragst sie was ist los...

I: Mhm

S: Dann sage ich das und das, die hat mich geärgert und so...

I: Mhm. Und wie unterstützt dich dein Vater?

S: Äh (zögert ein wenig, weiss nicht wie sagen.) Wenn es mir auch gut geht unterstützt er mich.

I: Mhm

S: Vor allem... beide.

I: Beide unterstützen dich. Super hm?

S: Ja. [S3; Position: 196 - 205]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Bezugspersonen von M.:

M. fühlt sich von beiden Eltern unterstützt, sie fragen nach, wenn er von der Schule nach Hause kommt. Die Mutter will jeweils wissen, was er machen muss. Der Vater spielt bei M. anscheinend eine sehr wichtige Rolle. Wenn M. ein Problem hat, vertraut er sich dem Vater an. Der Vater hat ihn in die unterschiedlichen Arbeiten auf dem Hof schrittweise miteinbezogen und eingeführt. Unterdessen ist M. soweit, dass er viele Arbeiten selbständig ausführen kann. Der Vater ist mittlerweile weniger anwesend und kontrolliert weniger, er überlässt M. immer mehr Arbeiten. Bei einer Projektarbeit, die von der Schule organisiert wurde, half der Vater M. bei der Umsetzung beim Bau des Grills.

M: Ja, gut. Ja, ich kann mehr und... und mehr ja mehr arbeiten als vor drei Jahren und so. Und ja und mein Vater ist nicht mehr so oft. Ja. Und mein Vater ist nicht mehr so oft, ja so anwesend. Ja so, wie sagt man? Zum... So... zum Kontrollieren und so ja nicht mehr so oft. Ja so.

I: Also du kannst selbstständiger arbeiten.

M: Ja. [M3; Position: 175 - 177]

Familien Netzwerk als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit dem Familien Netzwerk als Schutzfaktor zu tun haben. Als wichtige soziale Ressource innerhalb der Familien gilt ein unterstützendes familiäres Netzwerk (Wustmann, 2009, S.115). Bei beiden Jugendlichen war der Schutzfaktor „Familiäres Netzwerk“ kein allzu grosses Thema. Bei M. wurde dies gar nicht thematisiert, S. erwähnte ihre Urgrosseltern und Grosseltern. Es kann auch sein, dass diesem Thema im Interview zu wenig Beachtung geschenkt wurde.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Familien Netzwerk von S.:

S. erzählte lange und ausführlich über ihre Urgrosseltern, sie ging sie gerne besuchen. Nun vermisst sie sie sehr, sie sind beide gestorben. S. hatte sie sehr gerne und spürt ihre Anwesenheit noch heute.

Die Grossmutter aus dem Engadin ist bei den jährlichen Epilepsie Untersuchungen dabei, sie schicken beide jeweils die Mutter von S. weg, sie solle Kaffee trinken gehen.

Der Grossvater mit seinem Bauernhof im Lugnez hat früher S. die Möglichkeit gegeben, mit Tieren in Kontakt zu kommen und den Umgang mit ihnen zu erlernen.

S: Also meine Grossmutter vom Engadin will, dass Mama nicht dabei ist. Dann, he Mama, du kannst zum Café mit der Grossmutter. Und dann bekomme ich immer so Licht und die Grossmutter macht immer so (gestikuliert), weil sie das nicht gerne hat. Aber ich find das noch eine coole Lampe.

[S3; Position: 439 - 439]

Mithilfe und Möglichkeiten im Haushalt / Hof als Schutzfaktor (Mitarbeit Hof: induktiv)

In dieser werden die Ergebnisse der Aussagen der Jugendlichen aus den Interviews zum Schutzfaktor *Mithilfe und Möglichkeiten im Haushalt / Hof* dargelegt. Diese Kategorie wurde induktiv ergänzt durch die Arbeit auf dem Hof. Altersangemessene Verpflichtungen gelten als soziale Ressource innerhalb der Familie (Wustmann, 2009, S. 115). M. hat schon sehr viele Verpflichtungen auf dem Hof seiner Eltern. S. hilft ab und zu ihrer Mutter.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Mithilfe und Möglichkeiten im Haushalt / Hof von S.:

S. durfte einmal der Mutter beim Kuchen backen helfen. In der neuen Wohnung trägt S. ab und zu das Mittagessen in das Esszimmer. Nach dem Essen hilft sie der Mutter das Geschirr wieder abzuräumen.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Mithilfe und Möglichkeiten im Haushalt / Hof von M.:

M. wächst auf einem Bauernhof auf, es ist für ihn alles gut zu Hause. Sie arbeiten viel draussen, dies sind die üblichen Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Er half viel mit im Stall und auf dem Feld. Im Haushalt musste er in der Regel abtrocknen, ansonsten findet er Hausarbeit sei Frauenarbeit.

I: Weisst du vielleicht noch was du geholfen hast Zuhause, weisst du, wenn du sagst Landwirtschaft...

M: Ja

I: Wo, wo hast du in dieser Zeit geholfen?

M: Draussen. Feld.

I: Zum Beispiel?

M: Feld, Stall...

I: Im Feld, Im Stall.

M: Ja.

I: Wo noch? Also Feld, Stall. [M2; Position: 149 - 157]

Erziehungsstil als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit dem Erziehungsstil als Schutzfaktor zu tun haben. Autoritativer Erziehungsstil charakterisiert sich meist dadurch, dass man auf Kinder eingeht und gleichzeitig Ansprüche an sie stellt. Dies meint eine Kombination von Wärme, Struktur und hohen Erwartungen (Masten, 2014, S. 197).

Zu diesem Thema gab es nur wenige Aussagen der Jugendlichen.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zum Erziehungsstil von S.:

S. durfte früher nicht immer machen was sie wollte, keine genaue Auskunft möglich.

I: Super, konntest du dann machen was du willst? Weisst du das noch? Wie das früher so war...

S: Mh...

I: So, „sosolala“, nicht ganz?

S: Ja, „lala lala“...[S2; Position: 338 - 341]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zum Erziehungsstil von M.:

M. durfte zu Hause nicht machen was er wollte. Er durfte zum Beispiel nicht einfach Schokolade aus dem Schrank nehmen oder alle Arbeiten draussen ausführen. Er weiss nicht mehr warum es beim Arbeiten draussen Grenzen gab.

I: Gut, hast du Zuhause, wie lief das, konntest du mehr oder weniger machen was du willst?

M: Nein.[M2; Position: 189 - 190]

Kommunikationsstil / Umgang als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit dem Kommunikationsstil / Umgang miteinander als Schutzfaktor zu tun haben. Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation innerhalb der Familie gelten als soziale Ressource im Familiensystem (Wustmann, 2009, S. 115).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Kommunikationsstil / Umgang von S.:

Als S. beim Backen voll mit Teig war, ist die Mutter ausgerastet, führt S. aus. Sie duschte danach und alles war wieder gut. Bei Meinungsverschiedenheiten mit der Mutter gibt es Streit. Danach sagen sie beide einander Entschuldigung, S. sagt ihrer Mutter, dass sie das so nicht wollte.

S. und ihr Vater fluchen sich gegenseitig auf Portugiesisch an. Sie ärgern sich gegenseitig damit, meinen es aber im Spass.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Kommunikationsstil / Umgang von M.:

M. will sich nicht zu Meinungsverschiedenheiten Zuhause äussern. Meint dann aber auf Nachfrage, wenn es Streit gäbe, würden sie es danach so machen wie alle es wollen. Es gäbe nicht gerade eine Lösung aber alle seien am Schluss wieder zufrieden.

I: Und wie geht ihr Zuhause miteinander um, wenn es einmal Meinungsverschiedenheiten gibt?

M: (Widerstrebender Seufzer) Muss ich das sagen?

I: (Lachen)

M: (Fragend) Hm?

I: Ja dann gibt es Streit? Und danach?

M: Ja dann ... dann wird es gemacht wie alle möchten. Und am Schluss sind alle wieder zufrieden.

I: Aha, okay. Also ihr findet eine Lösung zusammen?

M: Ja nicht gerade eine Lösung aber, ja.

I: Mhm

M: Ja.

I: Aber alle sind wieder zufrieden.

M: Ja. [M3; Position: 214 - 225]

Zusammenfassende Erkenntnisse
Bei beiden Jugendlichen spielt die Familie eine sehr wichtige Rolle. Sie fühlen sich beide unterstützt von ihren Eltern. Bei Problemen und Schwierigkeiten können sie sich an die Eltern wenden, es sind zuverlässige Bezugspersonen. Bei den täglichen Aufgaben und Anforderungen bestehen hingegen grosse Unterschiede. Bei S. wird vereinzelt Mitarbeit im Haushalt gefordert, M. ist seit langer Zeit regelmässig und täglich am Mitarbeiten auf dem Bauernhof.

5.1.3 Schulische Ressourcen

Schul- und Unterrichtsklima als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit dem Schul- und Unterrichtsklima als Schutzfaktor zu tun haben. Wertschätzendes Klima, Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber den Lernenden gelten als soziale Ressource in Bildungsinstitutionen (Wustmann, 2009, S.115).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Schul- und Unterrichtsklima von S.:

In der Primarschule hat S. es „chillig“ gefunden, alles war normal und nichts hat sie gestört.

In der Oberstufe fühlt sie sich „sosolala“, gleichzeitig zeigt sie mit dem Daumen rauf und runter.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Schul- und Unterrichtsklima von M.:

Auf die Frage wie das Unterrichtsklima in der fünften und sechsten Klasse in der Primarschule war, meint M., es sei negativ gewesen wegen der Lehrperson. Mit der Lehrperson auf der Oberstufe sei das Unterrichtsklima gut gewesen, er habe sich wohl gefühlt.

I: Und wie ist das Unterrichtsklima? Weisst du jetzt in dieser Schule mit deiner Klassenlehrerin und...

M: Klassenlehrer?

I: Ja.

M: Ja gut.

I: Und ihr untereinander ist es gut. Hast du ein gutes Gefühl eigentlich.

M: Ja. [M3; Position 241 - 246]

Unterricht als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden wichtige Aussagen erfasst, die mit dem Unterricht als Schutzfaktor zu tun haben. Die Förderung der Basiskompetenzen, angemessener Leistungsstandard, sowie die positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft gelten als Schutzfaktoren in Bildungsinstitutionen (Wustmann, 2009, S.116).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Unterricht von S.:

In der Primarschule durfte S. einen Vortrag über Samedan machen, dies hat ihr sehr gefallen. Sie konnte ein Quiz mit den anderen Schülern machen und gab ihnen genaue Anweisungen, die Lösungen habe sie aber nicht verraten. Als Preise für das Quiz gab es Gummibärchen, sie habe mit der Kollegin anschliessend Gummibärchen in der Lektion gegessen. Die Vorbereitung und das Plakat für den Vortrag hat S. mit der SHP gemacht. Für den Vortrag hat sie ein gutes Feedback erhalten von ihren Klassenkameraden, darauf ist sie noch heute stolz. Am Ende der sechsten Klasse wurden bei Herrn P. Chips gegessen und Filme geschaut.

In der Oberstufenzeit ist es langweilig wegen dem Schulzimmerwechsel. In der Schule muss man lange sitzen, dies sei anders als Zuhause und mache sie müde. Sie mag die Fächer nicht, ausser das Fach Singen mag sie sehr. Sie geht nicht mehr gerne in die Schule. Ausser Morgen, da hat sie Ethik und anschliessend Zeichnen, sie werden einen Film schauen. S. findet, sie könne in der Schule nicht schön zeichnen.

In Englisch und Mathematik findet S. es langweilig. Langweilig findet sie es im Englisch, weil es streng sei, zuhören, schreiben, zuhören schreiben.

Sie findet es gäbe wenige Möglichkeiten, eigene Ideen in der Schule einzubringen. Im Englisch wagt sie nicht sich am Unterricht zu beteiligen – etwas zu sagen, weil Klassenkameraden sie auslachen. Beim Schlagzeugspielen haben sie auch gelacht. Wenn jemand sie dort unterstützt, getraut sie sich.

I: Ja, kannst du selber mitwirken, also bist du beteiligt im Unterricht? Kannst du manchmal etwas sagen oder machen?

S: Also wenn, wenn es etwas auf Englisch oder so ist dann getraut ich mich nicht so, weil der Y. und der X. lachen mich dann aus. [S3; Position: 348 - 349]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Unterricht von M.:

In der Primarschulzeit gab es gute Kollegen und manchmal hatte M. auch gute Lehrerinnen. Er hatte sich gut gefühlt, ging gerne in die Schule. Die Motivation zur Schule zu gehen war besser als heute.

In dieser Zeit hatte er sich für Mathematik interessiert. Der Unterricht war hingegen ein Problem für ihn, die Schüler hätten einfach gemacht was sie wollten. Das passte ihm nicht, er mag es, wenn ein Fach nach dem anderen kommt. Manchmal hatte er das Gefühl etwas nicht zu verstehen, dann hat er selber probiert. Es gab auch Situationen in denen es ihm langweilig war, er hat dann jeweils weitergearbeitet. Auf die Frage ob er jetzt gerne in die Schule (Oberstufe) gehe, findet er in die Primarschule ja, in diesen drei Oberstufenschuljahren sei er weniger motiviert gewesen.

Es gab in der Schule sehr viele Situationen in denen es ihm langweilig war, in Religion war es immer langweilig und in der Mathematik manchmal auch. Er überlässt das sich einbringen und sich melden im Unterricht (leicht lächelnd) den anderen, er wirkte aber jeweils gut mit bei Gruppenarbeiten. Manchmal konnte er eigene Ideen einbringen, manchmal auch nicht.

Den Unterrichtsinhalt konnte er nicht mitbestimmen, es sei jeweils alles vorbereitet gewesen, ausser in den speziellen Lektionen mit der SHP. Ausser dem Abschlussprojekt konnte er nichts Selbstständiges machen oder erwirken in der Oberstufenzeit. Als Abschlussprojekt konnte M. mit Hilfe des Vaters einen Grill aus einem Ölfass bauen, dies sei gegangen. In der Schule hat er dazu eine Dokumentation erstellt, das hat er in der Schule gelernt und kann das nun. Er findet es sei gut gewesen in der Oberstufenzeit, die Motivation ist aber verschwunden seit der sechsten Klasse. Kurz vor dem Ende der Schulzeit geht es M. gut; er ist froh, dass die Schule fertig ist.

Er geht nicht mehr gerne in die Schule. Weil man in der Schule Sachen lernt die im Leben nie vorkommen, man kann draussen auch arbeiten, merkt er an.

I: Und warum nicht? Kannst du das noch ein bisschen ausdeutschen?

M: Ja man kann draussen auch arbeiten, und dann muss man nicht in die Schule, so Sachen die nie im Leben vorkommen und so. Ja. [M3; Position: 239 - 240]

Lehrperson als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden alle wichtigen Aussagen erfasst, die mit Lehrpersonen als Schutzfaktor zu tun haben. „Unter den am häufigsten angetroffenen positiven Rollenmodellen im Leben widerstandsfä-

higer Kinder, ..., ist ein Lieblingslehrer“ (Werner; zitiert nach Opp, 2008, S. 235). Die Beziehungsfähigkeit der Lehrperson ist die wichtigste Voraussetzung für eine tragbare Lehrer-Schüler Beziehung und eine gute Lernatmosphäre (Frick, 2011, S. 196).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zur Lehrperson von S.:

In der Primarschule bei Herrn P. hat es S. sehr gut gefallen. Er hat vorgelesen und Sprüche geklopft. Er war lieb und er half ihr, wenn sie Hilfe benötigte. Sie hatte ihn gerne als Lehrer. Die SHP S. mochte sie auch, sie hat ihr geholfen ein Plakat zu machen.

Auf der Oberstufe findet S. es wäre toll, wenn Herr M. ihr Klassenlehrer sein würde, er sei mega „chillig“. Das Unterrichtsklima ist „halb“ gut. In Mathe sagt S. sei sie nicht gut, sie fragt sich warum sie bei Frau D. in den Mathematiklektionen sei. Sie findet es schade, dass einige Lehrer weggehen, sie hat sich aber gewünscht, dass Frau D. weggeht, weil sie die nicht in ihrer Nähe braucht. Die Lehrpersonen würden nicht viel über sie erzählen, meint sie. Um den Wechsel auf die Oberstufe zu vollziehen, hat es ein wenig Unterstützung von den Lehrern gegeben. Es gibt auch auf der Oberstufe Lehrpersonen die sie mag: Frau B., Herr M., Frau Y. und Frau G. (SHP).

I: Okay, aber du hast auch Lehrpersonen die du eigentlich gut magst, oder? Und wo du dich auch unterstützt fühlst. Oder?

S: Die Frau B.

I: Mhm

S: Mhm, und...

I: Frau G.?

S: Jajo und wer noch? Der M.....

I: Der Herr M.

S: Mh... Frau Y., Frau G.

I: Ja.

S: Ja.

I: Ja das sind schon ein paar oder? [S3; Position: 281 - 291]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zur Lehrperson von M.:

Seiner Meinung nach hatte er zu viele Lehrpersonen in der Primarschule. Die Lehrpersonen würden von ihm sagen, er sei gut gewesen. Es gab zu viele Lehrpersonen in der Primarschulzeit, die ihn unterstützt haben. Wie sie ihn unterstützt haben, weiss er nicht mehr, sie sassen jeweils neben ihm.

Auf der Oberstufe haben ihn verschiedene Lehrpersonen unterstützt. Er sagt die SHP (Frau G.) habe ihn gut unterstützt, dies zu sagen ist ihm peinlich da die SHP die Interviewerin war. In den Unterrichtsstunden konnte er nachfragen, manchmal haben die Lehrpersonen ihm gute Aufgaben gestellt - aber nicht immer. Er kann vier bis fünf Lehrpersonen an den Fingern abzählen, von denen er sich unterstützt gefühlt hat. Manchmal hatte er das Gefühl etwas nicht zu verstehen in Mathematik, dann kam eine Lehrerin um zu sagen wie das funktioniert.

I: Wann hast du das Gefühl gehabt etwas nicht zu verstehen?

M: Wann?

I: Ja wann? Hat es das manchmal gegeben?

M: Wann... Ja manchmal in Mathematik.

I: Mhm. Und dann wie bist du unterstützt worden?

M: Ja eine Lehrerin kommt und sagt wie es funktioniert. [M3; Position: 286 - 291]

Peerkontakte als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden alle wichtigen Aussagen erfasst, die mit Peerkontakten als Schutzfaktor zu tun haben. Auf der Ebene der Interaktion Schüler-Schüler, weist Opp auf notwendige gelingende Beziehungen zu Gleichaltrigen und Freundschaftsbeziehungen hin. Diese wirken als entwicklungsförderliche und protektive Faktoren, hingegen birgt eine soziale Zurückweisung durch die Peergruppe ein Entwicklungsrisiko (Opp, 2008, S. 236).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Peerkontakten von S.:

Wenn S. ein Problem hatte, konnte sie in der damaligen Klasse in der Primarschule mit den Mädchen reden. Wenn es ihr nicht gut ging, hat sie sich alleine hingeworfen, worauf die Mädchen zu ihr kamen und sie gefragt haben was los sei. Sie hat es ihnen oder ihm erzählt, worauf sie die Anderen gerufen haben um die Sache zu klären. In der ersten Klasse seien alle abgehauen vor ihr, als C. erzählt habe, sie habe eine tödlich ansteckende Krankheit (Epilepsie). Dann war sie alleine.

Zwei Kollegen haben sie in den unteren Klassen immer aufgehoben, ihre Sachen in den Schnee gelegt. Jetzt auf der Oberstufe verschafft sie sich jeweils Respekt, wenn sie provoziert wird. Andere Erlebnisse als Provokationen mit den Klassenkameraden kommen ihr nicht in den Sinn. Wenn sie traurig ist, geht sie ein wenig alleine an den anderen vorbei. Sie hat einige Freunde, diese kennt sie alle aus der Primarschule und hat immer noch sehr guten Kontakt. Ausser X., diese kommt aus Y., diese mag sie nicht so. Die Klassenkameraden würden nicht viel über sie erzählen, sie wissen, dass sie Epilepsie hat. Kollegin B. hat ihr im Unterricht geholfen, merkt sie noch an. Das Verhältnis zu den übrigen Klassenkameraden ist unterschiedlich, manchmal wollen sie sie oder auch nicht. Dann geht sie zu anderen Kolleginnen und singt mit denen.

I: Ja, ja. Ähm, eben und noch zu denen, ich habe hier noch die Frage, wie ist das Verhältnis zu deinen Klassenkameraden, das ist unterschiedlich?

S: Ja, unterschiedlich, einmal wollen sie mich nicht, einmal wollen sie mich.

I: Mhm

S: Und dann gehe ich halt zur St., und zu der J., singen zusammen. [S3; Position: 416 - 419]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Peerkontakten von M.:

In der Primarschule war M. wegen den Kollegen motiviert, in die Schule zu gehen.

Der Umgang mit den Klassenkameraden war normal, sie sind gut mit ihm umgegangen. Sie seien anständig, rücksichtsvoll und solche Sachen gewesen, bestätigt er.

Es ist ihm gut ergangen in der Peer-Group mit seinen Freunden, es gab nie Probleme. Wie sie miteinander umgegangen sind, wollte er nicht erzählen.

Auf der Oberstufe geht er mit seinen Kollegen gut um, sie gehen auch mit ihm gut um. Er bestätigt das der Umgang lustig sei. Er hat hier gute Kollegen und Freunde, er mag nicht über sie erzählen.

I: Hast du Freunde?

M: Ja, ja.

I: Gute Kollegen?

M: Ja.

I: Magst du etwas erzählen über diese?

M: Nein. [M3; Position: 322 - 327]

Schulsozialarbeit als Schutzfaktor (induktiv)

In dieser Kategorie werden Aussagen erfasst, die mit Schulsozialarbeit als Schutzfaktor zu tun haben. Dies ist eine induktive Kategorie, sie kann den schulischen Ressourcen zugeordnet werden. Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln dienen als positive Rollenmodelle (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 31).

Es gab in den beiden Interviews nur eine Aussage betreffend Schulsozialarbeit. Aus dem Schulalltag kann die Forscherin bestätigen, dass Schulsozialarbeit von den Schülern und Lehrpersonen sehr geschätzt wird.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Schulsozialarbeit von S.:

Auf die Frage, wohin sie gehen könne, wenn es Probleme in der Schule gab, meinte sie, sie könne zur Schulsozialarbeiterin gehen. S. findet gut, dass die Schulsozialarbeiterin auch an der Schule ist.

I: Und wenn es Probleme gab? Zu wem konntest du dann gehen?

S: Zu der I. (Schulsozialarbeiterin, Anmerkung der Verfasserin).

I: Ja.

S: Ja und das finde ich gut, dass sie auch noch da in der Schule...

I: Mhm

S: ... helfen kann. [S2; Position: 216 - 221]

Zusammenfassende Erkenntnisse
Beide Jugendliche gingen lieber in die Primarschule. S. hatte dort gute Kolleginnen, Erfolgserlebnisse und eine Klassenlehrperson, die sie besonders mochte. M. sagt von sich, er sei motivierter gewesen in die Primarschule zu gehen als auf die Oberstufe. Er merkt an, dass er auf der Oberstufe nicht wirklich wichtige Dinge gelernt hat für das Leben. Beide finden, sie können nur beschränkt Aufgaben selber wählen oder selbständig etwas im Unterricht erwirken. Insgesamt haben sie wenige Erinnerungen an gelungene Arbeiten, Erfolgserlebnisse oder interessante Unterrichtsinhalte.

5.1.4 Freizeit

Aktivitäten mit Gleichaltrigen als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden alle wichtigen Aussagen erfasst, die mit Aktivitäten mit Gleichaltrigen in der Freizeit als Schutzfaktor zu tun haben. Peers sind ein unersetzbares Übungsfeld, um Prinzipien der Gegenseitigkeit, der Perspektivenübernahme, des Aushandelns und andere soziale und emotionale Kompetenzen zu erwerben und auszuhandeln (Fend, 2005, S. 309). In dieser Kategorie gab es nur Aussagen von S., der Jugendliche M. erzählte nichts über Freizeit Aktivitäten mit Gleichaltrigen.

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Aktivitäten mit Gleichaltrigen von S.:

In der Freizeit ist S. mit den Klassenkameraden unterwegs. L. mit dem Mofa und sie mit dem Velo. Sie

sind draussen am Abend beim Stall. Am meisten Freude hat sie, wenn sie mit L. und Kollegen draussen zusammen sein kann. Das ist jeweils am Mittwochnachmittag. Ihre Freizeit verbringt sie draussen mit Freunden, sie gehen jeweils Energydrinks einkaufen. Und dann fahren sie ein wenig mit dem Velo herum. Das sei alles.

S: Und sie... sie kommen... L. kommt mit dem Mofa. Und dann ich mit dem Velo und dann in der Freizeit, gehen wir am Abend immer nach draussen. Dann gehen wir, wenn, da war ja dieser Stall, dann geht es nochmal so einen Weg.

I: Mhm

S: Dort gehen wir immer...

I: Mhm...[S2; Position: 95 - 98]

Interessen und Hobbys als Schutzfaktor

In dieser Kategorie werden alle wichtigen Aussagen erfasst, die mit Interessen und Hobbys als personalen Schutzfaktor zu tun haben. Interessen und Hobbys sind eng mit der Selbstwahrnehmung und dem Selbst-Konzept im weitesten Sinne verknüpft, das Selbst entsteht aus konkreten Erfahrungen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015a, S. 44).

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Interessen und Hobbys von S.:

Früher war sie gerne auf dem Bauernhof und hat am liebsten die Tiere gebürstet.

Am allerliebsten sieht sie fern und isst gerne das Abendessen. Auch mag S. das Singen und Sprachen, vor allem Italienisch, der Vater und die Grossmutter können Italienisch. Italienisch würde sie gerne noch besser lernen. Ein Hobby von S., sind Games spielen auf dem Handy, sie ist viel auf Instagram und YouTube. Sie fährt gerne und viel Velo, dies ist ein Hobby von ihr. Sie geht jeweils mit der Mutter spazieren oder einkaufen, sie fährt dann mit dem Velo mit. Auch am Abend ist sie am liebsten draussen auf dem Velo. Sie malt schön und gerne zu Hause, zum Beispiel malt sie gerne etwas für die Mutter auf den Valentinstag.

S: Also meine Hobbys sind, Suchten. (Handyspielen, Anmerk. der Verfasserin)

I: Mhm

S: Velofahren, Malen.

I: Ja.

S: Ja.

I: Super.

S: Ja, das ist glaube ich alles. [S2; Position: 361 - 367]

Ergebnisse der Schutzfaktoren im Bezug zu Interessen und Hobbys von M.:

M. interessiert sich vor allem für das Arbeiten draussen, da kann er mit den Händen arbeiten. Er mag es mit grossen Sachen umzugehen; mit Maschinen und Tieren arbeiten. Am liebsten arbeitet er mit den Tieren: Esel, Schafe und Kühe. Die Freizeit verbringt M. zu Hause und hilft seinem Vater. M. sagt sein Hobby ist draussen arbeiten. Damit meint er Zäune machen und mit den Tieren die Weiden wechseln. Gerne geht er auf die Alp, dies bestätigt er. Wenn er am Abend noch Zeit hat fährt er mit dem Velo umher, im Winter geht er Skifahren.

M: Hobbys ist draussen arbeiten.

I: Mhm

M: Wenn man Zeit hat oder, ja am Abend noch einmal draussen sein, dann geh ich mit dem Velo und so.

I: Mhm.

M: Ja und im Winter gehe ich Skifahren.

I: Im Winter fährst du Ski?

M: Ja. [M3; Position: 375 - 381]

Zusammenfassende Erkenntnisse
Der Jugendlichen S. ist der Peerkontakt sehr wichtig, am liebsten ist sie in ihrer Freizeit mit Gleichaltrigen unterwegs. Als Hobbys bezeichnet sie das Spielen von Games und das Draussen sein in ihrer Freizeit mit Gleichaltrigen. Sie malt ab und zu etwas für ihre Mutter, früher hatte sie gerne die Tiere auf dem Bauernhof gebürstet.
Der Jugendliche M. verbringt seine Freizeit am liebsten beim Arbeiten auf dem Bauernhof. Seine Interessen und Hobbys sind unterschiedliche Arbeiten auf dem Bauernhof, dabei ist er am liebsten Draussen.

5.2 Gegenüberstellung und Kontrastierung der beiden Interviews

In diesem Kapitel werden die Aussagen der beiden Jugendlichen entlang der Schutzfaktoren im personalen, familiären, schulischen Kontext und im Freizeitverhalten in tabellarischer Form zusammenfassend dargestellt. Weiterführend werden Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten bei Schutzfaktoren und Kompetenzen beschrieben.

Tabelle 14: Tabellarische Darstellung der Schutzfaktoren und Kompetenzen von S.

Personale Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Kontakte sind wichtig • Möglichkeiten mit Traurigkeit und Langeweile umzugehen • Kann Gefühle ausdrücken • Fühlt sich als normaler Mensch • Weiss wo sie sich wohlfühlt • Kann „Nein“ sagen und für sich einstehen • Holt sich Hilfe • Gewöhnung an veränderte Umstände • Fühlt sich gesundheitlich gut • Organisiert ihre Hausaufgaben, Kenntnisse des Stundenplanes • Zukunftsperspektiven: „Normal“ • Weiss was sie für ihre Zukunft braucht <p>(5.1.1.)</p>
Familiäre Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Beziehungen zu Mutter und Vater • Mutter ist wichtige Bezugsperson • Weiss für welches Problem sie wen braucht • Wichtige Beziehungen zu Grosseltern • Guter Umgang miteinander bei Auseinandersetzungen mit der Mutter <p>(5.1.2.)</p>
Schulische Ressourcen (Oberstufe)	<ul style="list-style-type: none"> • Einige Lehrpersonen wirken unterstützend • Möglichkeit im Unterricht Hilfe zu erfahren • Hilfe holen bei der Schulsozialarbeit

	<ul style="list-style-type: none"> • Peerkontakte aus der 6. Primarklasse sind auch auf der Oberstufe teilweise noch gut (5.1.3.)
Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit Freizeit mit Gleichaltrigen zu verbringen (5.1.4.)

Tabelle 15: Tabellarische Darstellung der Schutzfaktoren und Kompetenzen von M.

Personale Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Weiss wo es ihm am besten geht • Draussen Arbeiten, mit Tieren und Maschinen umgehen • Kann seine Kompetenzen im Bezug zu Maschinen einschätzen • Kognitive Fähigkeiten angepasste Aufträge im schulischen Kontext auszuführen • Kann mit unterschiedlichen Kollegen umgehen • Lässt sich nicht provozieren • Fühlt sich gesund und fit • Freut sich auf seine Zukunft als Landwirt • Weiss was er für seine Zukunft braucht. (5.1.1.)
Familiäre Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Beziehungen zu Mutter und Vater • Vater ist wichtige Bezugsperson • Mitarbeit und Möglichkeiten auf dem Hof sind elementar • Förderung und Forderung in Bezug Arbeit auf dem Hof • Lösungsorientierter Umgang bei Auseinandersetzungen (5.1.2.)
Schulische Ressourcen (Oberstufe)	<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Unterrichtsklima bei der Klassenlehrperson • Schulische Aufträge wirken leistungsfördernd • Unterstützung von Lehrpersonen und SHP • Projektunterricht wirkt motivierend und sinnstiftend • Peerkontakte sind befriedigend (5.1.3.)
Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Interessen sind das Arbeiten auf dem Hof • Ski- und Velofahren als Hobby (5.1.4.)

Gemeinsamkeiten und Kontrastierung der Interviews der beiden Jugendlichen

Beide Jugendliche verfügen über gute Beziehungen zu beiden Elternteilen. Bei S. ist die Mutter wichtigste Bezugsperson, bei M. ist dies der Vater. Für S. sind soziale Kontakte sehr wichtig, für M. sind seine Kompetenzen im Bezug zu den Arbeiten auf dem Hof das Ausschlaggebende. Diese beiden unterschiedlichen Faktoren beeinflussen ihre Selbstwahrnehmung und ihr Selbstkonzept. Im Umgang mit Problemlösen holt sich S. Hilfe, sei dies bei Eltern, Lehrpersonen oder der Schulsozialarbeiterin. In der Primarschule holte sie sich auch Unterstützung bei Kolleginnen. M. gibt bei Problemen oder Schwierigkeiten nicht auf, er versucht mit verschiedenen Strategien das Problem selber zu lösen. Die Anforderungen und Erwartungen der Eltern beeinflussen die Arbeitshaltung und ihr Problemlöseverhalten unterschiedlich, sei dies im Freizeitverhalten oder im schulischen Kontext. M. wurde von klein auf in die Arbeiten auf dem Betrieb eingeführt, nun übergibt der Vater ihm die Verantwortung schrittweise. S. wurde scheinbar weniger in die Aufgaben im Haushalt eingeführt.

Im schulischen Kontext werden von beiden Jugendlichen die Unterstützung der Lehrpersonen und gelingende Peerkontakte genannt. Aussagen zu Lerninhalten und das Mitwirken im Unterricht sind wenige zu finden. M. hat nun das Glück, dass seine Interessen und Kompetenzen im Bereich der Arbeiten auf dem Hof zu finden sind. Dies ermöglicht ihm eine Lehre zum Landwirt. S. schaut der Zukunft scheinbar ebenfalls optimistisch entgegen, sie sieht ihre Zukunft „normal“.

6 Diskussion der Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen, anhand der Ergebnisse aus den beiden Interviews und den theoretischen Konzepten beantwortet.

Zur **Beantwortung der 1. Fragestellung** werden die Aussagen der Jugendlichen im Bezug zu ihren Schutzfaktoren dargestellt.

Als Schwierigkeit und Herausforderung im Bezug zum gewählten Forschungsvorgehen auf der Suche nach Schutzfaktoren stellte sich die nicht immer eindeutige Zuordnung der Faktoren heraus. Gewisse Faktoren können demnach gleichzeitig als Schutz- oder als Risikofaktoren bezeichnet werden. Dies ist beispielsweise im sozialen Verhalten bei S. feststellbar. Einerseits ist das sich Abgrenzen und zur Wehr setzen ein Schutzfaktor, andererseits kann dieses Verhalten auf Gleichaltrige provozierend wirken. Ebenfalls das Verhalten ihres Vaters: Er unterstützt sie, indem er ihr Ratschläge gibt, aber ab und zu greift er an Ort und Stelle ein. Das könnte die Jugendlichen animieren, S. noch mehr zu diskriminieren. Dies hält die Jugendlichen aber auch ab, S. allzu sehr zu schaden. Ähnliches gilt bei M.: Sein Problemlöseverhalten im Sinne von selbstständig probieren und nicht aufgeben, führt bei bestimmten Arbeiten zum Ziel, bei anderen Aufträgen hingegen wäre es sinnvoller, Unterstützung zu holen.

Bei der **Beantwortung der 2. Fragestellung** fällt auf, dass sich nur wenige Aussagen auf die Unterrichtsqualität oder auf konkretes Verhalten von Lehrpersonen beziehen. Dies könnte einerseits auf die Fragestellungen der Forscherin zurückzuführen sein und auf das Ausdrucksvermögen der Jugendlichen. Andererseits könnte dies als Hinweis verstanden werden auf die wenig wahrgenommene Relevanz der Unterrichtsinhalte. Allgemein kommen in den Aussagen der beiden Jugendlichen wenige Fähigkeiten oder Kompetenzen zum Vorschein, die auf den Unterricht zurückzuführen sind. Hier wäre eine konkrete Frage: „Was hast du in der Schule gelernt?“ oder ähnlich, notwendig gewesen. Dies hätte Rückschlüsse auf die Reflexionsfähigkeit der Jugendlichen liefern können, dies hätte zudem wichtige Rückschlüsse für die weitere Unterrichtspraxis ermöglicht.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung 1

Welche persönlichen Schutzfaktoren und Kompetenzen, helfen Jugendlichen mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung mit Schwierigkeiten und Herausforderungen in ihrer aktuellen Lebenswelt zurecht zu kommen?

Als Schutzfaktoren gelten persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen im täglichen Leben und im schulischen Kontext. Schutzfaktoren sind auch entwicklungsförderliche familiäre Bedingungen und das soziale Umfeld. Die Schule kann entwicklungsförderlich im Bezug zu sozialen Kompetenzen, bei der Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten und beim Vermitteln von lebenspraktischen Kompetenzen eine zentrale Rolle spielen.

In der untenstehenden tabellarischen Darstellung wird die **1. Fragestellung** aufgrund der ausgewerteten Interviews mit den beiden Jugendlichen zusammenfassend beantwortet.

Tabelle 16: Tabellarische Darstellung zur Beantwortung der Fragestellung 1

Schutzfaktor und Kompetenzen	Jugendliche S.	Jugendlicher M.
Personale Ressourcen <i>Selbstwahrnehmung</i> <i>Adaptive Bewältigungsstrategien</i> <i>Soziale Kompetenz</i> <i>Kohärenzgefühl</i> <i>Körperliche Faktoren</i> <i>Stärken und Fähigkeiten</i> <i>Schutzschirm</i>	Soziale Kontakte sind wichtig Möglichkeiten mit Traurigkeit und Langeweile umzugehen Kann Gefühle ausdrücken Fühlt sich als normaler Mensch Weiss wo sie sich wohlfühlt Kann „Nein“ sagen und für sich einstehen Holt sich Hilfe Gewöhnung an veränderte Umstände Fühlt sich gesundheitlich gut Organisiert ihre Hausaufgaben Kenntnisse des Stundenplanes Zukunftsperspektive: „Normal“ Weiss was sie für ihre Zukunft braucht (5.1.1.)	Weiss wo es ihm am besten geht Draussen Arbeiten, mit Tieren und Maschinen umgehen. Kann seine Kompetenzen im Bezug zu Maschinen einschätzen Kognitive Fähigkeiten angepasste Aufträge im schulischen Kontext auszuführen Kann mit unterschiedlichen Kollegen umgehen Lässt sich nicht provozieren Fühlt sich gesund und fit Freut sich auf seine Zukunft als Landwirt Weiss was er für seine Zukunft braucht (5.1.1.)
Familiäre Ressourcen <i>Bezugspersonen</i> <i>Familien Netzwerk</i> <i>Mithilfe und Möglichkeiten im Haushalt/ Hof (Hof: induktiv)</i> <i>Erziehungsstil</i> <i>Kommunikationsstil/Umgang</i>	Gute Beziehungen zu Mutter und Vater Mutter ist wichtige Bezugsperson Weiss für welches Problem sie wen braucht Wichtige Beziehungen zu Grosseltern Guter Umgang miteinander bei Auseinandersetzungen mit der Mutter (5.1.2.)	Gute Beziehungen zu Mutter und Vater Vater ist wichtige Bezugsperson Mitarbeit und Möglichkeiten auf dem Hof sind wichtig Förderung und Forderung beim Arbeiten auf dem Hof Lösungsorientierter Umgang bei Auseinandersetzungen (5.1.2.)
Schulische Ressourcen (Oberstufe) <i>Schul- und Unterrichtsklima</i> <i>Unterricht</i> <i>Lehrperson</i>	Einige Lehrpersonen wirken unterstützend Möglichkeit im Unterricht Hilfe zu erfahren	Gutes Unterrichtsklima bei der Klassenlehrperson Schulische Aufträge wirken leistungsfördernd

<i>Peerkontakte</i> <i>Schulsozialarbeit (induktiv)</i>	Hilfe holen bei der Schulsozialarbeit Peerkontakte aus der 6. Primar- klasse sind auch auf der Oberstufe teilweise noch gut (5.1.3.)	Unterstützung von Lehrpersonen und SHP Projektunterricht wirkt motivierend und sinnstiftend Peerkontakte sind befriedigend (5.1.3.)
Freizeit <i>Aktivitäten mit Gleichaltrigen</i> <i>Interessen und Hobbys</i>	Möglichkeit Freizeit mit Gleichaltri- gen zu verbringen (5.1.4.)	Persönliche Interessen sind das Arbeiten auf dem Hof Ski- und Velofahren als Hobby (5.1.4.)

Fragestellung 2

Wie kann im schulischen Kontext Resilienz durch pädagogische und heilpädagogische Massnahmen - im Hinblick auf Persönlichkeitsbildung - gefördert werden?

Um die **Fragestellung 2** zu beantworten, werden die Aussagen der beiden Jugendlichen im Bezug zum Unterrichtsklima, Unterricht, Lehrperson, Peerkontakte und Schulsozialarbeit zusammenfassend dargestellt. Diese Ergebnisse werden mit den theoretischen Konzepten und der aktuellen Forschung verglichen und kommentiert.

Tabelle 17: Tabellarische Darstellung zur Beantwortung der Fragestellung 2

Aussagen der Jugendlichen zum Unterrichtsklima (Oberstufe) <i>Gutes Unterrichtsklima bei der Klassenlehrperson</i> <i>Unterrichtsklima auf der Oberstufe negativ und positiv</i> (5.1.3.)
Als Kernindikator für eine gelungene Integration bezeichnet Fend und Sandmeier das subjektive Wohlbefinden, die positiven Emotionen gegenüber der Schule, dies sei kein pädagogischer Luxus. Wichtig scheint im Hinblick auf kognitiv schwächere Lernende, dass ein gutes emotionales Verhältnis zur Lehrperson und zur Klasse eine kompensatorische Wirkung auf Misserfolge im Lernen haben kann (Hascher, 2004, S. 181) (vgl. 3.4.6.). M. fühlt sich mit der Klassenlehrperson im Unterricht und seinen Klassenkollegen wohl. S. hingegen bezeichnet das Unterrichtsklima nicht nur als positiv, sie gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage.
Aussagen der Jugendlichen zum Unterricht (Oberstufe) <i>Schulische Aufträge wirken leistungsfördernd</i> <i>Möglichkeit im Unterricht Hilfe zu erfahren</i> <i>Projektunterricht wirkt motivierend und sinnstiftend</i> <i>Unterricht ist langweilig, wegen dem Schulzimmerwechsel und den Fächern</i> <i>Geht nicht gerne in die Schule – ausser wenn Filme geschaut werden</i> <i>Schule ist streng: Zuhören, schreiben, zuhören, schreiben</i> <i>Wenige Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen</i> <i>Getraut sich nicht im Englischunterricht sich mündlich zu beteiligen, wird ausgelacht</i> <i>Malt lieber zu Hause, weil die anderen besser malen</i>

Motivation zur Schule zu gehen in der Primarschule besser

Findet in der Schule lerne man Sachen, die man im Leben nicht braucht

Wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten (ausser bei der SHP), was den Lernstoff betrifft

(5.1.3.)

Bei Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung lässt sich zusammenfassend sagen, dass sowohl die kognitive, als auch die emotionale und soziale Entwicklung auf der individuellen Ebene im besonderen Masse berücksichtigt werden muss. Es stellen sich bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung die gleichen Entwicklungsaufgaben: Identitätsentwicklung, Gemeinschaft und Beziehungen zu Gleichaltrigen, moralisches Bewusstsein und schulische Leistungsfähigkeit. Sie verfügen über andere individuelle Ressourcen, aber (noch) nicht über ausreichende Handlungsmuster und kognitive, soziale und emotionale Entwicklungskompetenzen, um Entwicklungsaufgaben bewältigen zu können (3.4.2.).

Aus den Aussagen der Jugendlichen kann gefolgert werden, dass im konkreten Unterricht mit ihnen, im Anbetracht von theoretischen Konzepten, Verbesserungsbedarf besteht. M. beschreibt den Projektunterricht beim Abschlussprojekt als interessante Aufgabe, bei der er selber etwas erwirken konnte. M. merkt an, er könne eine Dokumentation erstellen, dies habe er gelernt in der Schule. Weitere Lernerfolge oder Erfolgserlebnisse können von beiden Jugendliche auf der Oberstufe nicht konkret benannt werden. Die Teilhabe im Unterricht ist bei beiden vorwiegend in den Gruppenarbeiten möglich, im Klassenverband äussern sie sich mündlich aus unterschiedlichen Gründen nicht. Beide gingen lieber in die Primarschule als auf die Oberstufe, sie gehen nicht gerne in den Unterricht auf der Oberstufe. Sie finden den Unterricht häufig langweilig, teilweise streng und M. merkt an dass man in der Schule Sachen lernt, die man im Leben nicht braucht.

Aussagen der Jugendlichen zu Lehrpersonen

Einige Lehrpersonen und SHP wirken unterstützend

Wissen nicht was die Lehrpersonen auf der Oberstufe über sie sagen würden

(5.1.3.)

Die Beziehungsfähigkeit der Lehrperson, wie beispielsweise sich in den Lernenden hineinfühlen, das positive Annehmen und Bejahen der Lernenden, sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine tragbare Lehrer-Schüler Beziehung und eine gute Lernatmosphäre (Frick, 2011, S. 196).

(3.5.1.)

Die Aussagen der beiden Jugendlichen weisen auf eine unterstützende Haltung der Lehrpersonen und SHP hin. Bei Schwierigkeiten können beide Nachfragen und bekommen Hilfestellungen. Sie fühlen sich mehrheitlich, mit einer Ausnahme von S. genannten Lehrperson, mit den Lehrpersonen wohl. Eine für sie zentrale Bezugsperson im Schulalltag wird nicht bezeichnet, sie nennen beide mehrere Lehrpersonen, die sie unterstützen. Beide können nicht sagen, was die Lehrperson über sie sagen würde.

Aussagen der Jugendlichen zu Peerkontakten

Peerkontakte sind gut, guter Umgang miteinander

Peerkontakte aus der 6. Primarklasse sind auch auf der Oberstufe teilweise noch gut

Manchmal wollen sie die Klassenkameraden, manchmal auch nicht

Weiss nicht was Klassenkameraden über sie erzählen würden, ausser dass sie Epilepsie hat

(5.1.3.)

Auf der Ebene der Interaktion Schüler-Schüler weist Opp auf notwendige gelingende Beziehungen zu Gleichaltrigen und Freundschaftsbeziehungen hin, diese wirken als entwicklungsförderliche und protektive Faktoren, hingegen birgt eine soziale Zurückweisung durch die Peergruppe ein Entwicklungsrisiko (Opp, 2008, S. 236).

(3.5.1.)

M. fühlt sich mit seinen Klassenkollegen wohl, er merkt an, dass er mit allen gleich gut zusammenarbeiten kann. S. macht mit der Peergruppe unterschiedliche Erfahrungen. Die ehemaligen Klassenkameraden aus der 6. Klasse sind immer noch wichtig für sie, von ihnen fühlt sie sich akzeptiert und sucht sie bei Problemen noch immer auf. In der jetzigen Stammklasse wendet sie sich auch mehrheitlich an die ihr verbliebenen Kolleginnen aus der 6. Primarschule. Vom Umgang mit den Jungs fühlt sie sich provoziert.

Aussagen der Jugendlichen zur Schulsozialarbeit

Hilfe holen bei der Schulsozialarbeit

(5.1.3.)

Schulsozialarbeit bietet ein niederschwelliges Angebot beim Problemlösen von schulischen, persönlichen und sozialen Problemen für Lernende und Lehrpersonen. Schulsozialarbeit wirkt präventiv im Umgang mit Schwierigkeiten und Gefahren im jeweiligen Entwicklungsalter.

Bei Problemen kann S. zur Schulsozialarbeiterin gehen, sie findet es gut, dass diese Möglichkeit besteht.

Zusammenfassende Erkenntnisse und weitere Kommentare zu der Beantwortung der Fragestellungen werden im nachfolgenden Kapitel erörtert.

6.2 Abschliessende Interpretation

In diesem Kapitel werden die Annahmen überprüft, die zu Beginn der Forschungsarbeit getroffen worden sind. Anschliessend findet eine Gegenüberstellung des Resilienzkonzepts und der Voraussetzungen für eine gelingende Integration im Bezug von Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen mit leichter Behinderung statt. Unterschiedliche Faktoren werden beleuchtet und diskutiert.

Die *Annahmen der 1. Fragestellung* können bestätigt und erweitert werden; bei beiden Jugendlichen können Schutzfaktoren auf der personalen und sozialen Ebene nach der Konzeption des Resilienzkonzepts genannt werden. Beide Jugendlichen verfügen über ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, die Förderung und Unterstützung der Eltern ist bei ihnen massgeblich. Vor allem aus den Aussagen von M. kann gefolgert werden, dass der Umstand, auf einem Bauerbetrieb aufzuwachsen, für ihn ein Glücksfall darstellt. Die Förderung der Eltern durch die angepasste Mitarbeit auf dem Hof, hat einen erheblichen Einfluss auf sein Selbstbewusstsein. Er kann seine Fähigkeiten, die mit seinen Interessen deckungsgleich sind, erfolgreich anwenden und mit Unterstützung des Vaters laufend erweitern.

Bei der *2. Fragestellung* bewahrheiten sich die *Annahmen* ebenfalls. Auch die Schule trägt massgeblich zur Erstellung von Schutzfaktoren bei. Das Wohlbefinden der Jugendlichen ist ausschlaggebend für die persönliche Weiterentwicklung. Das soziale und emotionale Wohlbefinden wiederum ist abhängig von entwicklungsförderlichen Aufgaben und Angeboten – die Förderung von Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen wirkt Resilienz fördernd.

Hier muss darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der Forschungsergebnisse dieser Arbeit, an dieser Oberstufe, noch Verbesserungspotential auf mehreren Ebenen im schulischen Kontext bestehen. Die einzelnen Bereiche, die für eine gelungene Integration und das Wohlbefinden der Lernenden, die

Resilienzförderung im weitesten Sinn verantwortlich sind, werden nachfolgend diskutiert. In den folgenden Ausführungen werden Faktoren bei der Beschreibung der Integrationsklassen und den Falldarstellungen der beiden Jugendlichen miteinbezogen (vgl. 4.3.1.).

Schulstruktur und Unterricht

Das Prinzip der heterogenen Stammklassen, in Kombination mit dem Niveau C Konzept, ermöglicht einen integrativen Unterricht in den Nebenfächern. Dies hat zur Folge, dass die Jugendlichen von vielen Fachlehrpersonen in unterschiedlichen Lerngruppen in verschiedenen Zimmern in den Hauptfächern unterrichtet werden. S. meint dazu:

I: Wie ist es für dich in der Oberstufenzeit.

S: Langweilig!

I: Erzähle einmal.

S: Langweilig.

I: Mhm

S: Einfach das Sch...schulzimmer wechseln, entschuldigung aber ist so.

I: Mhm

S: Ich mag so die Fächer nicht, ausser Singen mag ich.

[S3; Position: 11 - 18]

Das oben genannte Schulkonzept bewirkt in der Umsetzung bei der Planung mit unterschiedlichen Fachlehrpersonen, mit Einbezug der individuellen Förderung der IS Lernenden, einen erheblichen organisatorischen Aufwand für alle Beteiligten. Nicht immer gelingt es, Lerninhalte so aufzubereiten und umzusetzen, dass IS Lernenden in ihren spezifischen und für sie notwendigen lebenspraktischen Kompetenzen integrativ gefördert werden können. Der Unterricht ist für sie mehrheitlich abstrakt, das Tun und Handeln, was ihren Ressourcen entgegenkommen würde, findet lediglich im Handarbeitsunterricht, Werken und Kochen statt. Auf diesen Umstand weisen die Bemerkungen der Jugendlichen hin. Beide sagen, es sei ihnen „langweilig“ auf der Oberstufe und sie seien lieber in die Primarschule gegangen. Wirkliche Erfolgserlebnisse, eine angemessene Leistungsmotivation, der Aufbau der Selbstwirksamkeit, können anscheinend zu wenig erlebt werden. Dies sind aber relevante Schutzfaktoren zur Bewältigung der jugendlichen Entwicklungsaufgaben, insbesondere im Hinblick auf die spätere Lebensführung und die Wahl der beruflichen Beschäftigung. Ein angemessener Leistungsstandard müsste das Ziel sein, auch für die IS Jugendlichen. Ergebnisse aus der Schulforschung weisen nach Opp (2003, S. 88) auf die oben genannten Punkte.

Lehrpersonen

Fürsorglichkeit und eine persönliche Lehrer-Schüler Beziehung können für den Aufbau von Resilienz ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Dies kommt auch in dieser Arbeit zum Ausdruck, beide Jugendlichen fühlen sich von den Lehrpersonen unterstützt. Wie sie unterstützt werden und was die Beziehungsqualitäten mit den Lehrpersonen sind, kommt nicht zum Ausdruck. Beide wissen nicht oder können nicht beschreiben, was Lehrpersonen über sie sagen würden. Das könnte als Hinweis gedeutet werden, auf zu viele Lehrpersonen oder relativ oberflächliche Beziehungen zu ihnen. Auf alle Fälle sind ihnen Lehrerfeedbacks nicht präsent. Dies wäre für die Erweiterung von Kompetenzen sinnvoll und

würde das Selbstkonzept stärken. Die Haltung und die Kompetenzen der Lehrpersonen im Umgang mit IS Lernenden, haben einen wesentlichen Einfluss auf das Schülerverhalten. Sie steuern mit ihrem Verhalten das Klassenklima und begünstigen das Wohlbefinden aller Schüler (Göppel, 2011, S. 383ff.).

Peerkontakte

Der Jugendliche M. ist nicht so sehr auf soziale Kontakte fixiert und auch weniger abhängig in Bezug auf Beziehungen zu Gleichaltrigen. Er fühlt sich wohl und akzeptiert von seinen Mitschülern; dies wird vor allem auf die für Integration offene Klassenlehrperson zurückgeführt und auf das angenehme und ruhige Gemüt von M. Die soziale und ressourcenorientierte Haltung der Klassenlehrperson gegenüber allen Lernenden hat der Diskriminierung und Ausgrenzung keinen Platz eingeräumt. Bei S. ist das erste Oberstufenschuljahr schwierig verlaufen, ihre zuständige Klassenlehrperson ist nach wenigen Monaten im Schuljahr krank geworden. Dies hatte zur Folge, dass mehrere Stellvertretungen ihre Klasse führten. Diese Umstände führten bei einigen Lernenden in dieser Klasse zu Unsicherheit, worauf sie mit teilweise asozialem Verhalten reagierten. Die Folgen davon sind bis jetzt auf dem Pausenplatz für S. wahrnehmbar. Noch immer greift sie im Notfall auf die Beziehungen aus der 6. Primarklasse zurück, bei einigen wenigen von ihnen fühlt sie sich noch immer wohl. Ansonsten erlebt sie häufig Provokationen mit den Jungs; sie trägt aber auch ihren Teil dazu bei, wie aus ihren Ausführungen entnommen werden kann.

Heilpädagogin

Die SHP hat bei der Integration eine Schlüsselposition. Sie ist in Kontakt mit allen Beteiligten im Integrationsprojekt für einen IS Jugendlichen. Sie steht in enger Verbindung mit den Eltern, der Schulleitung, dem Kompetenzzentrum, der Lehrpersonen und natürlich ist sie die Bezugsperson der IS Jugendlichen. In der Funktion als SHP mit Jugendlichen mit IS Status gibt es im Unterricht einige Umstände zu beachten. Die SHP muss darauf achten, den Jugendlichen nicht zu viel abzunehmen und ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Dies geschieht gerne, da man mit dem Tempo der Klasse mithalten versucht und wenig Zeit bleibt in einer Lektion. Auch können Themen auf der Oberstufe komplex und schwierig verständlich sein für die Jugendlichen. Jugendliche merken, wie sie sich verhalten müssen, damit ihnen jemand die Arbeit abnimmt. Die IS SHP Rolle ist anspruchsvoll: Einerseits ist IS SHP da wegen dem Jugendlichen – ist die SHP andererseits zu sehr fokussiert auf ihre Jugendlichen, kann sich das ungünstig auswirken auf deren Selbständigkeit. Zudem muss die SHP beachten, dass wenn sie dauernd an einem Jugendlichen klebt, dies diskriminierend wirkt. Die SHP für IS Jugendliche ist im hohen Masse auf die kooperative Haltung der Schulleitung, des Lehrerteams, der Fachlehrpersonen und insbesondere auf die Klassenlehrperson angewiesen. Eine kooperative Klassenlehrperson ist ein Muss, ansonsten keine Integration stattfinden kann. Informationen müssen fließen und eine gute Zusammenarbeit macht erst eine Integration möglich und sinnvoll.

Zusammenfassung und Kommentar

Göppel (2011) bemerkt, dass es bestimmt keinen Mangel im Hinblick um persönlichkeitsstärkende, lebenskunstvermittelnde² Ideen und Konzepte in den Aufgabekatalogen der Schule gibt. Diesen Ideen könnte man auch resilienzförderliche Aufgaben im Schulkontext sagen. Doch er bemerkt in der realen Umsetzung der geforderten „humanen“ Schule gegenläufige Tendenzen: „Tendenzen der Beschleunigung von Lernzeit, der Verdichtung von Leistungsanforderungen, der Objektivierung und Standardisierung – die ja immer der geforderten Individualisierung entgegensteht – der „Outputorientierung“ – die ja quer steht zur geforderten „Prozessorientierung“. Es besteht eine Fokussierung auf Schulleistungsergebnisse die mittels Pisa-Test ja auch konkret gemessen wurden (S. 388). Jugendliche mit geistiger Behinderung und auch andere kognitiv schwächere Jugendliche verfügen hingegen über andere Ressourcen als nur kognitive Leistungen. Auf der Oberstufe ist unter anderem auch deswegen eine gewinnbringende Integration für Jugendliche mit geistiger Behinderung anspruchsvoll. Kann es sein, dass ein gleichzeitiger Anspruch aus hohen Leistungsstandards, in Niveaufächern und die geforderten integrativen und sozialen Bemühungen sich widersprechen und bei leistungsschwächeren Jugendlichen sogar zum Problem werden? Oder ist deren reale organisatorische Umsetzung die Herausforderung? Im heutigen Schulsystem sind einige Forderungen widersprüchlich und fordern heraus. Da gibt es die integrative Sonderschule als Unwort, „verbale Paradoxie“ von Feuser beschrieben (2010). Es scheint ganz so, als ob eine wirkliche Integration noch einen weiten Weg zu gehen hat. Das gesellschaftliche Menschenbild prägt die Schulkultur, es scheint als ob dies eben der Herausforderung zugrunde liegt. Da treffen offensichtlich unterschiedliche Werte aufeinander. Die Schule versucht ihnen gerecht zu werden und befindet sich in einem Spannungsfeld.

6.3 Gelingensbedingungen und Möglichkeiten im Hinblick auf Resilienzförderung und Entwicklung

In diesem Kapitel werden das Resilienzkonzept und die Voraussetzungen für die gelingende Integration im Hinblick auf Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung diskutiert. Integration in einem wachstumsförderlichen Schulgarten, in dem alle Jugendlichen sich wohl fühlen, gefordert und gefördert werden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die Oberstufe. Wie im vorangehenden Kapitel ausgeführt, gibt es mehrere Komponenten der effektiven Schule (vgl. Kapitel 3.5.1.) in der Resilienzförderung, als gelebte Konsequenz ermöglicht werden kann. Göppel (2008) fasst die Ausführungen des erweiterten Bildungsverständnisses von Fend zusammen: „Gerade in Fends Ausführungen zu den Kriterien eines erweiterten Bildungsverständnisses, in denen es vordringlich um Aspekte von psychischer Gesundheit, Lebenstüchtigkeit, von Selbst- und Sozialkompetenz geht, könnte das Wort „Bildung“ problemlos durch das Wort Resilienz ersetzt werden“ (S. 251). Resilienzförderung ist demzufolge in einer ganzheitlichen Bildung keine Zusatzforderung, sie ist in einem integrativen und inklusiven

² Lebenskunst: Substantiv, feminin - Kunst, das Leben zu meistern, mit den Gegebenheiten fertig zu werden (Duden Online).

Verständnis des Bildungsauftrags enthalten. Einzelne Komponenten und wichtige Faktoren der Resilienzförderung auf der Oberstufe mit geistig behinderten Jugendlichen werden untenstehend skizziert. Wichtig erscheint zu betonen, dass resilienzförderliche Massnahmen allen Jugendlichen zu Gute kommen. IS Jugendliche können als Gradmesser betrachtet werden für das gesamte Unterrichts- und Klassenklima.

Die Schulstruktur, Organisation und Schulklima

- Möglichst einfache Grundstruktur.
- Anzahl der Lehrpersonen für IS Jugendliche beschränken.
- Wenig Schulzimmerwechsel, ein Schulzimmer in denen IS Jugendliche „zu Hause“ sind.
- Grundhaltung der Schulleitung gegenüber der Integration von IS Jugendlichen zentral.
- Wenn möglich keine Einzelintegration; die Jugendlichen sind sehr gerne auch unter ihresgleichen, dies scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Dies kommt auch der Organisation und den räumlichen Strukturen zugute.
- Die Grösse der Oberstufe bestimmt das Konzept im Umgang mit Jugendlichen mit IS Status mit.
- Um die Integration von IS Jugendlichen auf der Oberstufe umzusetzen ist, eine schulinterne Arbeitsgruppe zu bilden. SHP könnten ein Konzept erarbeiten und dies mit der Schulleitung diskutieren.

Regeln

Regeln haben natürlich mit dem Weltbild und daraus folgenderen Werten und Zielen zu tun. Deshalb ist es am idealsten, wenn diese Tatsache transparent im Lehrerteam diskutiert wird. Werte bestimmen das Leitbild einer Schule, ob wir das wahrnehmen oder nicht.

Dem *sozialen Eingebettet sein* in der gesamten Schule ist besonderes Augenmerk zu schenken. Der Umgang miteinander im Klassenraum und auf dem Pausenplatz wirkt resilienzförderlich oder ist ein hoher Risikofaktor für alle Jugendlichen. Ausgegrenzt werden oder gar Mobbingopfer zu werden, ist etwas vom schlimmsten, was einem Jugendlichen passieren kann. Dies sind Erfahrungen, die niemand wirklich verkraften kann und meistens lebenslang präsent bleiben. Dies weiss man aus Studien und Erfahrungsberichten. Die nötigen Widerstandskräfte, sprich Resilienz dazu zur Verfügung zu haben, ist ausserordentlich schwierig.

Deshalb ist dies meiner Meinung nach einer der wichtigsten Resilienzfaktoren einer Schule:

Das Hochhalten der gegenseitigen Wertschätzung und des Respekts gegenüber einander. Verhalte dich so wie du möchtest, dass sich die anderen dir gegenüber verhalten, könnte hier das einfache Motto frei nach Kant sein.

Anstelle eines unendlich langen Regelkatalogs können folgende Regeln gelten:

- Ich trage Sorge zu mir.
- Ich trage Sorge zu den anderen.
- Ich trage Sorge zu meiner Umgebung.

Lehrertandem: Klassenlehrperson und schulische Heilpädagogin

- Lehrertandems, die gemeinsam verantwortlich für die Integration von IS Jugendlichen sind. Team-Teaching und gemeinsamer Unterricht in ausgewählten Lektionen mit dem Schwerpunkt soziale Integration der Jugendlichen. Kooperatives Lernen kann in einem resilienzförderlichen Rahmen umgesetzt werden.
- Die Klassenlehrperson ist die wichtigste Bezugsperson für die Jugendlichen, diesem Umstand ist Rechnung zu tragen. Der Beziehungsgestaltung, einer konstruktiven Feedbackkultur und dem sozialen Lernen muss Raum im Schulalltag gegeben werden.

Schulische Heilpädagogin

- Die SHP ist die zentrale Bezugsperson der Jugendlichen mit IS Status. Im Rahmen der resilienzförderlichen gelingenden Integration ist dies einer der Hauptfaktoren. Insofern spielt die Beziehungsfähigkeit der SHP und ihr ressourcenorientierter Umgang mit den Jugendlichen eine Schlüsselrolle. Schwierigkeiten und Probleme im Schulalltag können reflektiert werden, Bewältigungsstrategien im täglichen Umgang mit sozialen und lernstrategischen Aktualitäten können gezielt thematisiert werden.
- Das Motto als Heilpädagogin im Umgang mit Jugendlichen könnte sein: Hilf mir, es selbst zu tun (Montessori). Um die Selbstwirksamkeit zu fördern braucht es angepasste Aufgabenstellungen und das Vertrauen in die Jugendlichen, ihre Aufgaben und Probleme selber lösen zu können.
- Es ist natürlich ideal, wenn die Heilpädagogin nicht nur IS sondern auch Jugendliche mit IF fördern kann. Dies würde die reale Präsenzzeit der SHP erhöhen. Sie ist dann vermehrt Ansprechperson und kann Prozesse im Tagesgeschäft besser leiten.
- In der Zusammenarbeit mit den Eltern von Jugendlichen mit IS Status ist die SHP verantwortlich; eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit erleichtert und bereichert alle.

Partizipation

- *Erfolgs*erlebnisse wirken erwiesenermassen als Schutz. Nicht nur eine gelingende soziale und partizipative Integration ist das Ziel, sondern auch ein *angemessener Leistungsstandard ist für die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen ist wichtig*. Dies bedeutet konkret Unterrichtsinhalte anzubieten, die lebenspraktische und basale Fähigkeiten von Jugendlichen mit geistiger Behinderung weiter fördern.

- Im Rahmen der Integration gilt es gleichzeitig Schnittstellen zu schaffen für eine wirkliche *Partizipation am Unterrichtsgeschehen*, um ihre *sozialen und emotionalen Kompetenzen im Zusammenleben mit Gleichaltrigen zu fördern*.
- Um das *Selbstkonzept* zu verfeinern und weiter zu entwickeln ist es für alle Jugendlichen wichtig, ihre *Stärken und Ressourcen* zu kennen. Dies braucht einen Erfahrungsraum, den die Schule bieten sollte. Das heisst, es müssen konkrete *Erfahrungen im Arbeitsverhalten, im handwerklichen Bereich und im Ausdauerverhalten* gemacht und reflektiert werden können. Dies verschafft *Erfolgslebnisse und begünstigt das Entwickeln von Bewältigungsstrategien und das Problemlösen*, was wiederum einen wichtigen Resilienzfaktor darstellt.

Projektunterricht

- Bei der Arbeit mit Jugendlichen fällt auf, dass kurze Lektionen und der häufige Schulzimmerwechsel zu Vermeidungsstrategien führen kann. Die Jugendlichen lassen sich gar nicht mehr richtig auf den Unterrichtsstoff ein, sie erledigen ihre Arbeit, um ein Häklein zu machen, erledigt. Kaum ausgepackt, wird eingepackt. Der rasche Wechsel bietet wenig Raum, um Arbeitsverhalten, Ausdauer und Durchhaltevermögen zu trainieren oder gemeinsam zu reflektieren.
- Ab der dritten Oberstufe wird im Lehrplan neu der *Projektunterricht* eingeführt. Dies sind einige Lektionen, in denen die *Jugendlichen selbstständig und selbsttätig ihre Ziele bestimmen und verfolgen können*. Dies scheint ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung zu sein. Längerfristig müsste das Ziel sein, weg von den Einzellektionen hin zum eigenständigeren Projektunterricht. In einem solchen Rahmen wäre es einfacher für Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung, *konkret und lebensnah am Unterricht allgemein zu partizipieren*. Der Schulgarten könnte ein solches Projekt sein, in einer Tagesschule der regelmässige Küchendienst, die wöchentlichen Jobarbeiten beim Hauswart und vieles mehr. Wichtig ist, die handelnde und praktische Tätigkeit als notwendiger Erfahrungsraum für sie zu schaffen.

Kooperation

- Um eine lebensnahe Schule zu gestalten ist die *Kooperation aller Beteiligten in einer Schule zentral*.
- Aus den obigen Ausführungen ist erkennbar, dass ohne die enge Zusammenarbeit Aller die Integration von IS Jugendlichen erschwert wird. Die *kooperative Haltung der Lehrpersonen untereinander* hat Vorbildcharakter für die Jugendlichen.
- Die Oberstufe arbeitet gezielt auf eine weiterführende Anschlusslösung hin. Eine Oberstufe, die das *Thema Berufsfindung* konkret in der Umgebung erleben lässt, pflegt den Austausch mit Firmen und Betrieben. Dies wird in X. in einer Projektwoche vorbildlich realisiert und könnte noch ausgebaut werden.
- Auch die *Kooperation und gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern* ist von grosser Wichtigkeit.

- Die *Schulsozialarbeit* leistet gute Dienste was das soziale Zusammenleben einer Schule betrifft. Sie ist eine wertvolle Anlaufstelle für Jugendliche und Lehrpersonen, ganz wichtig ist die Tatsache, dass Schulsozialarbeit nicht nur problemlösend, sondern auch präventiv wirken kann.

Und was meinen die beiden befragten Jugendlichen zu diesem Thema?

Die beiden Jugendlichen beantworteten die Frage unterschiedlich. S. meinte, die sozialen Kontakte müssten sich verbessern, sie wünschte sich mehr Kolleginnen auf ihrer Augenhöhe. Aus ihren Aussagen lässt sich interpretieren, dass sie lieber weniger Lehrpersonen, dafür lieber eine oder ein paar wenige wichtige Bezugspersonen hätte. Am liebsten hätte sie immer im selben Schulzimmer Unterricht. M. wünschte sich mehr Lernstoff, den man für das Leben brauchen könne. Für ihn wäre es wichtig, dass auch das praktische Arbeiten einen grösseren Stellenwert in der Schule hätte.

Schlussbemerkungen

Sind resilienzfördernde Faktoren in einem Schulkonzept konzeptionell verankert, so sind keine extra resilienzfördernde Massnahmen zu ergreifen. Wichtig ist eine klare, transparente Grundhaltung, die in einem einfachen, logischen und umsetzbaren Konzept festgehalten wird. Oft scheitern tolle Ideen an ihrer Umsetzbarkeit, deshalb sind einfache Strukturen von Vorteil; diese kann die Oberstufe noch weiterentwickeln.

Dabei steht *das Wohlbefinden der Lernenden und der Lehrpersonen* gleichermassen an oberster Stelle. Fend und Sandmeier (vgl. 3.4.6. Kapitel) betonen die subjektive Befindlichkeit als wichtigsten Indikator für eine gelungene Integration. Dies können wir jederzeit von den Jugendlichen herausfinden – wenn wir sie fragen.

Die Aussagen der Jugendlichen flossen in die Empfehlungen für eine gelungene Integration zur Resilienz- und entwicklungsförderlichen Oberstufe von Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung mit ein.

Beide Jugendlichen verfügen über unterschiedliche Resilienzfähigkeiten. Dies wird aus den vorangehenden Auswertungen ihrer Aussagen ersichtlich. M. verfügt über ein geeignetes Umfeld und hat eine berufliche Anschlussmöglichkeit in der er seine Stärken und Fähigkeiten einsetzen kann. Er freut sich auf seine Tätigkeit als Landwirt und schaut der Zukunft positiv entgegen.

Bei S. hingegen gibt es neben etlichen Resilienzfähigkeiten auch gewisse Vulnerabilitäten, diese sind in den personalen Ressourcen und ihrem sozialen Umfeld lokalisiert. Sie ist angewiesen auf Rahmenbedingungen die sie im Umgang mit der Peer begleiten und schützen. Bei ihr stellt sich die Frage, ob ein Wechsel an eine Sonderschule sinnvoller wäre, dort könnte sie ihre Ressourcen weiter ausbauen im Hinblick auf eine berufliche Anschlussmöglichkeit. Erfolgserlebnisse und angepasste Leistungsanforderungen würden ihr Selbstbewusstsein stärken. Der Umgang mit Jugendlichen auf gleicher Augenhöhe würde ihrem Wunsch nach sozialem Kontakt entgegenkommen. Die Lehrperson als wichtige Bezugsperson im täglichen Schulleben ist für S. von grosser Bedeutung. Dies kann man ihren Äusserungen entnehmen. Die Sonderschule könnte ihren Bedürfnissen in diesem Entwicklungsabschnitt, unter Umständen besser entgegenkommen als die integrative Oberstufe.

7 Reflexion

7.1 Evaluation des Forschungsprozesses

In diesem Kapitel erfolgt ein kritischer Rückblick auf das forschungsmethodische Vorgehen. Der Forschungsprozess erfolgte in mehreren Teilschritten nach den sechs Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung nach Mayring (2016). Die Teilschritte werden nachfolgend kommentiert.

Forschungsdesign

Angesicht des Forschungsgegenstandes erscheint die Entscheidung für eine qualitative Forschungsmethode angebracht. Ein Vorteil der Fallanalyse ist nach Mayring (2016): "...Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein" (S. 42). Dies hat unter anderem zu einem speziellen Interviewvorgehen geführt, das sich bei den beiden Jugendlichen bewährt hat.

Datenerhebung

Das problemzentrierte Interview erscheint im Anbetracht der Fragestellung zielführend gewesen zu sein. Diese Interviewart ermöglichte ein Gespräch nach einem Interviewleitfaden zu führen, die Fragen waren offen und gleichzeitig fokussiert auf die Problemstellung. Die Technik der Forscherin beim Interviewen könnte sich noch verbessern: Nicht immer gelang es, die Jugendlichen ausreden zu lassen, die Balance zu halten zwischen offenbleiben und führend eingreifen. Dies ist eine hohe Anforderung an die Interviewtechnik beim problemzentrierten Interview.

Transkription und Auswertung der Interviews

Ein Interview zu transkribieren ist zeitaufwendig und nicht ganz einfach. Es empfiehlt sich vorgängig die Transkriptionsregeln zu erstellen. Eindrücklich wurde von der Forscherin die Auswertung der Daten erlebt: Mit dem vorgängig nach theoretischen Konzepten der Resilienz erstellten Kategoriensystem, das im Auswertungsverfahren noch mit induktiven Kategorien ergänzt wurde, konnten die Daten geordnet und auch ausgewertet werden. Dieses Vorgehen war intensiv und stellte einige Anforderungen an die Forscherin. Beim Auswerten den Fokus sauber auf den Kategorien zu halten, war zu Beginn nicht einfach, insgesamt ein eindrücklicher und lehrreicher Prozess.

Gütekriterien nach Mayring (2016)

Die Gütekriterien bezwecken eine verbindliche Vorgehensweise in der qualitativen Forschung um die wissenschaftliche Verwertbarkeit sicherzustellen. Die Gütekriterien wurden wie im Kapitel 4.1. beschrieben und in dieser Arbeit nach bestem Wissen befolgt. Die Nähe zum Gegenstand erlaubte den Interviewleitfaden und das Interview aufgrund des Vorwissens der Forscherin individuell auf die Jugendlichen abzustimmen. Natürlich wäre es auch spannend zu sehen, welche Ergebnisse bei einer eher „fremden“ Person als Interviewerin zutage getreten wären. In diesem Sinne können Ergebnisse nicht verallgemeinert werden, sie sind immer abhängig von sehr vielen Faktoren und Wechselwirkungen.

Dies sind Faktoren, die möglichst bewusst gewählt und transparent deklariert werden müssen: Dies ist der Forscherin eindrücklich klar geworden. Die kommunikative Validierung fand statt und beide Jugendliche konnten die mündlich kommunizierten Ergebnisse bestätigen.

7.2 Persönlicher Lern- und Arbeitsprozess

In dieser Forschungsarbeit lernte die Autorin eines eindrücklich: Sie kann sich wieder lebhaft vorstellen, wie es Jugendlichen ergeht in der Schule, wenn diese eine schwierige Aufgabe zu erfüllen haben. Da war die eigene Widerstandskraft und das Reflektieren über eigene Problemlösestrategien gefragt. Dabei erappte sich die Autorin bei allen möglichen Ausweichstrategien und dergleichen. Sie befand sich wieder in der Rolle der Schülerin.

Wie man eine Forschungsarbeit aufgleist und umsetzt, offenbart viel Persönliches. Die Autorin dieser Arbeit ist der Typ, der gerne alles Mögliche liest und sammelt. Nun irgendwann mussten Entscheidungen her, Fokus war gefragt um die Arbeit zu realisieren. Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden ist nicht immer einfach. Das benötigt viel Denkarbeit, Selbstdisziplin und eben Entscheidungen. Die Begleitung während der Masterarbeit durch Frau Thöni war mehrfach wichtig und kompetent, auf resilienzförderliche Art und Weise.

Das Thema Resilienz hat die Autorin zum Nachdenken über sich selber bewogen, welches sind ihre Schutzfaktoren und welches sind ihre „Glaubenssätze“ von sich selber? Was sind persönliche Stärken und was sind zu überwindende Schwierigkeiten? Wie gelingt es, Hilfe anzunehmen und sich begleiten zu lassen? Wie kann man trotz Unsicherheiten und immer wieder vielen Fragezeichen gelassen bleiben?

All diese Erfahrungen und Fragen haben die Autorin „lebensnah und masterpraktisch“ begleitet, dies war ein wertvoller Lernprozess auf ganz unterschiedlichen Ebenen.

7.3 Ausblick – weiterführende Forschungsfragen

Vielleicht müsste sich die Schule zurückbesinnen, um weiter vorwärtszugehen. Namentlich sei hier das Konzept von Maria Montessori aufgeführt, das immer noch und wieder aktuell ist. Montessori Pädagogik wird von Remo Largo und anderen namhaften Experten im Spiegel der aktuellen Entwicklungs- und Lernpsychologie in zentralen Erkenntnissen zusammenfassend dargestellt (Schuhmacher, 2016, S. 120). Zentral erscheint bei Montessori das Menschenbild und ihre Pädagogik, deren u.a. vorbereitete Umgebung, die handelndes und anschauliches Lernen ermöglicht. Aufbauend auf der entwicklungspsychologischen Sichtweise und der daraus resultierenden pädagogischen Prinzipien erschliesst sich ein pädagogisches Konzept, das für die individuelle und kollektive Ganzheit und Verbundenheit steht, was sich hervorragend für die Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen eignet (ebd. S. 116).

„Schule der Genies“ titelte der Tagesanzeiger vom 10. Februar 2018 einen Artikel über Montessori-Schulen in Zürich. Der Artikel beginnt mit der Feststellung das einige Supernerds, wie Bill Gates, Jeff Bezos, Marc Zuckerberg und andere mehr, eines gemeinsam hätten: Sie alle waren Montessorischüler. Weiter im Artikel fragt ein Kadermitglied von Google Shopping den Journalisten, umgeben von Pflanzen und einer Auftrittsbühne im Geschäftshaus, wenige Meter Luftlinie entfernt von der Montessori-Schule in Zürich: „Erkennen Sie allmählich die Beziehung zwischen Montessori und Google?...Es geht immer um die Balance zwischen Kreativität und Regelkenntnis, zwischen Spiel und Ordnung.“

Spannend wäre die Fragestellung für eine weitere Forschungsarbeit, ob ein Förderkonzept nach dem Vorbild Montessori zu kreieren wäre. Darin ist sowohl eine unkomplizierte Integration und die bereichernde Inklusion theoretisch und praktisch umsetzbar, ohne zum Beispiel für Jugendliche mit Beeinträchtigung eine „spezielle“ und komplizierte, somit oft wiederum stigmatisierende „Extralösung“ zu erfinden.

Wie wir dem obenstehenden erwähnten Artikel entnehmen können, würde mehr Kreativität unserer Leistung keinen Abbruch tun. Im Gegenteil. Alles was mit dem Thema Kreativität im weitesten Sinne, das praktische Handeln als Ausgleich zur Kopfarbeit, zu tun hat, würde in einer nächsten Forschungsarbeit sehr interessieren. Die Autorin dieser Arbeit ist überzeugt, dass Kreativität viele zentrale Resilienzfaktoren vereint und ein grosses Potential in der konkreten Resilienzförderung hat.

Praktische und sinnvolle Tätigkeiten, beispielsweise in einem Schulgarten oder Kochen für die Tageschule, ergänzt und verbunden mit Kreativität, was sich in Projektarbeit umsetzen liesse, wäre Thema einer nächsten spannenden Forschungsarbeit. Von einem solchen integrativen-inkluisiven Ansatz würden auf der Oberstufe alle Jugendlichen, nicht nur IS Jugendliche profitieren.

8 Schlusswort

Es war eine spannende Erfahrung, dass Thema Resilienz mit all seinen Facetten zu erforschen und kennenzulernen. Das Resilienzkonzept mit der Integration von IS Jugendlichen auf der Oberstufe zu verknüpfen war herausfordernd und sehr lehrreich. Der Blick auf das Wesentliche für diese Jugendlichen in der Schule ist dabei geschärft worden. Das Bemühen der Schule, allen Jugendlichen ein Lernumfeld zu erschaffen in dem sie ihre persönlichen Entwicklungsaufgaben bewältigen können, ist ein laufender Prozess, der von vielen Faktoren abhängig ist. In diesem Zusammenhang ist es wichtig noch einmal darauf hinzuweisen, dass trotz hoher Komplexität im Schulalltag eine einzige Lehrperson mit ihrer persönlichen Haltung resilienzfördernd wirken kann. So ist der Blick zum Abschluss dieser Arbeit auf das Einfache und Simple zu richten: Was funktioniert und was trägt zum Wohlbefinden der Jugendlichen und allen in der Schule Mitwirkenden bei? Der Blick auf die Ressourcen jedes Einzelnen richten, im Wissen, dass wir alle voneinander lernen können.

Somit schliesst sich der Kreis, der zu Beginn dieser Arbeit mit Worten von Welter-Enderlin eröffnet wurde und nun zum Schlusswort wird:

“Was bedeutet Resilienz, wenn nicht die triviale Sicht auf die Unverletzbarkeit, diese Orientierung am Guten und Schönen?“ (Welter-Enderlin, 2016, S. 15).

9 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrer und Lehrerinnen erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Antonosky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvtv – Verlag.
- Antor, B. & Bleidick, U. (Hrsg.). (2006). *Handlexikon der Behindertenpädagogik, Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (2. überarbeitete und erweiterte Ausg.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Behindertenrechtskonvention. Internet: https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf?_blob=publicationFile (Zugriff: 4. April 2018)
- Bochert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH & Co.
- Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). (2015). *Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern* (5. Ausg.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, S. (2016). *Tun – Handeln- Denken. Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Wektätigkeiten* (2. Ausg.). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Demmer, Ch. (2014). *Autobiografische narrative Interviews – (k)ein Erhebungsformat für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung?*
Internet: http://www.bildung.uni-siegen.de/workingpapers/wopa/narrative_interviews.pdf.
(Zugriff: 28. März 2018)
- Dilling, H. (Hrsg.). (2009). *Lexikon zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen* (2. überarbeitete Ausg.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Dudenonline. Internet: <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Trait> (Zugriff: 19. Oktober 2018)
- Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters* (3. durchgesehene Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fend, H. & Sandmeier, A. (2004): Wohlbefinden in der Schule: „Wellness“ oder Indiz für eine gelungene Pädagogik? In: Hascher, T. (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern-Stuttgart-Wien: Haupt Verlag.
- Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Feuser, G. (2011): Integration ist unteilbar. In: Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Fischer, E. (2008). *Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (8. Ausg.). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Freyberg, T. (2011): Resilienz – mehr als ein problematisches Modewort? In Zahnder, M. (Hrsg.), *Handbuch der Resilienzförderung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien.

- Frick, J. (2011). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (2. überarbeitete Ausg.). Bern: Hans Huber.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2015a). *Resilienz* (4. Ausg.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2015b). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Göppel, R. (2005). *Das Jugendalter. Entwicklungsaufgaben – Entwicklungskrisen – Bewältigungsformen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Göppel, R. (2008): Bildung als Chance. In: Opp, G. & Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (3. Ausg.) München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Göppel, R. (2011): Resilienzförderung als schulische Aufgabe? In: Zahnder, M. (Hrsg.), *Handbuch der Resilienzförderung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien.
- Grüniger, Ch. (2017). *Das Resilienzgespinnst. Resilienz zwischen Mythos und Möglichkeit*. Hamburg: Verlag tredition GmbH.
- Haeblerlin, U., Bless, G., Moser, U. & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten* (4. Ausg.). Bern: Haupt.
- Häfeli, K. (2007). *Risiko und Erfolgsfaktoren bei Jugendlichen und ihre Auswirkungen auf das Leben im Erwachsenenalter*. Internet: <http://docplayer.org/docview/61/45397339/#file=storage/61/45397339>. (Zugriff am 28.02.2018)
- Hascher, T. (Hrsg.). (2004). *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.). (2011). *Schulische Integration gelingt*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Langner, A. (2009). *Behindertwerden in der Identitätsarbeit, Jugendliche mit geistiger Behinderung – Fallrekonstruktion*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Laucht, M. (2015): Vulnerabilität und Resilienz in der Entwicklung von Kindern. In: Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.), *Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Leue-Käding, S. (2004). *Sexualität und Partnerschaft bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. Probleme und Möglichkeiten einer Enttabuisierung*. Heidelberg: Winter.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Masten, A. (2016). *Resilienz: Modelle, Fakten & Neurobiologie. Das ganz normale Wunder entschlüsselt*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.

- Meyer, H. (2000): Geistige Behinderungen. In: Borchert, J. (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend* (4. überarbeitete Ausg.). Weinheim: Verlagsgruppe Beltz.
- Morgenstern, I. (2011). *Projekt Lebensbuch – Biografiearbeit mit Jugendlichen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Opp, G. (2008): Schule - Chance oder Risiko? In: Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse (1994). Internet: http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf (Zugriff: 5. April 2018).
- Schöpfer, L. (2018). Schule der Genies. Die Elite des Silicon Valley besuchte Montessori-Schulen. Macht ausgerechnet die Lehre vom freien Schweifen und Tun fit für die Digitalisierung? *Tagesanzeiger*. 10. Februar 2018, S. 3.
- Steinebach, Ch. & Gharabaghi, K. (Hrsg.). (2013). *Resilienzförderung im Jugendalter. Praxis und Perspektiven*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Wagner, P. (2013). *Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung*. Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Welter-Enderlin, R. & Hildenbrand, B. (Hrsg.). (2016). *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände* (5. Ausg.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Werning, R. & Lütje-Klose, B. (2012). *Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen* (3. überarbeitete Ausg.). München - Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wustmann, C. (2009). *Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (2. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Zander, M. (Hrsg.). (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien.

10 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Exemplarische Auswahl von Vulnerabilitäten (Wustmann, 2009)	14
Tabelle 2: Exemplarische Auswahl Risikofaktoren kindlicher Risikofaktoren (Wustmann, 2009)	14
Tabelle 3: Risiken in der Adoleszenz gemäss Häfeli (2007)	15
Tabelle 4: Personale Ressourcen gemäss Wustmann (2009)	17
Tabelle 5: Soziale Ressourcen gemäss Wustmann (2009)	18
Tabelle 6: Bezugsperson gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2015b).....	19
Tabelle 7: Resilienzfaktoren und adaptive Systeme (Masten, 2016)	19
Tabelle 8: Intelligenzminderung gemäss ICD-10-Klassifikation (Dilling, 2009)	30
Tabelle 9: Die vier Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget (Fend, 2005).....	31
Tabelle 10: Entwicklungsbereiche gemäss Fend (2005).....	33
Tabelle 11: Koordinaten einer effektiven Schule nach Opp (2008).....	39
Tabelle 12: Dreiteiliges Interviewvorgehen: Übersicht	51
Tabelle 13: Beispiel der der Auswertung: Personale Ressourcen	57
Tabelle 14: Tabellarische Darstellung der Schutzfaktoren und Kompetenzen von S.	75
Tabelle 15: Tabellarische Darstellung der Schutzfaktoren und Kompetenzen von M.	76
Tabelle 16: Tabellarische Darstellung zur Beantwortung der Fragestellung 1	78
Tabelle 17: Tabellarische Darstellung zur Beantwortung der Fragestellung 2	79
Abbildung 1: Risikoerhöhende Merkmale gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2015a).....	17
Abbildung 2: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015b).....	20
Abbildung 3: Rahmenmodell nach Kumpfer (Wustmann, 2009)	21
Abbildung 4: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015a).....	22
Abbildung 5: Handlungsbezogenes Lernen in sinnvollen Zusammenhängen (Bühler et al., 2016)	32
Abbildung 6: Entwicklungsaufgaben gemäss Dreher und Dreher, 1985 in Fend (2005)	33
Abbildung 7: Schutzschirm der beiden Jugendlichen.....	52
Abbildung 8: Lebensband und Karten	53

Programme:

MAXQDA (qualitative data analysis) Software zur computergestützten Daten und Textanalyse

11 Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden aller drei Interviews mit den beiden Jugendlichen	98
Anhang 2: Protokolle Pretest	103
Anhang 3: Transkriptionsregeln	105
Anhang 4: Volltranskription: Interviews mit S. und Interviewprotokolle	106
Anhang 5: Volltranskription: Interviews mit M. und Interviewprotokolle	133
Anhang 6: Übersicht Kategorien und Kodierleitfaden	153
Anhang 7: Auswertung: Personale Ressourcen	155
Anhang 8: Auswertung: Familiäre Ressourcen	175
Anhang 9: Auswertung: Schulische Ressourcen	185
Anhang 10: Auswertung: Freizeit	201

Anhang 1

Interviewleitfaden aller drei Interviews mit den beiden Jugendlichen

1. Interview: Pretest

M1 und S1

Einleitung: Informieren über Ziele, Ablauf und Vorgehen, Zeit, Danke sagen.

Material; Lebensband, Tonaufnahmegerät, Karten, Fotokiste, Lieblingsgegenstand.

Einstieg: Regenschirm wird als Symbol der Widerstandskraft / Schutz gegen Regen einfürend erklärt, dann weiterfürend an einem aktuellen Thema kurz erläutert:

Erzählaufforderung für M1

M1: Du hast erfolgreich eine Lehrstelle gefunden als Landwirt in einem Bauernbetrieb. Wie hast du das geschafft, erzähle doch bitte einmal.

Hauptkategorie	Fragen
Person (Selbstwirksamkeit Positives Selbstwertgefühl)	Wie hast du das geschafft? Wie hast du dich gefühlt als du wusstest ich habe die Lehrstelle? Wer hat dir geholfen oder dich unterstützt? Was hast du selber bewirken können?

Erzählaufforderung für S1

S1: Wer oder was hat dir geholfen bei den Provokationen der Jungs cool zu bleiben?

Hauptkategorie	Fragen
Person (Selbstwirksamkeit, Coping)	Wie hast du das geschafft? Wer hat dir geholfen oder Tipps gegeben?
Schule (Peer)	Was hat deine Widerstandskraft gefördert?

Lieblingsgegenstand

Erzählaufforderung:

Erzähle doch bitte von deinem Lieblingsgegenstand.

Wieso hast du ihn ausgewählt?

Was bedeutet er für dich?

Welche Gefühle hast du, wenn du ihn betrachtest?

Danke dir das ich ihn sehen darf!

Gut, jetzt hast du schon Teile, Stücke deines Schutzschirmes gefunden!
 Nun machen wir uns mithilfe von Karten mit Wörtern darauf und einem Lebensband auf die Suche nach weiteren Schutzfähigkeiten deines Schirmes. Es ist auch ok wenn du die Karten nicht benutzen willst, mach so wie es für dich am besten geht.

2. Interview (Kindergartenzeit bis Primarschulzeit)

M2 und S2:

Erzählaufforderung: Erzähle bitte aus der Primarschulzeit. Fokus auf WIDERSTANDSKRAFT.

(Person, Familie, Freizeit, Hobbys, Schule, Lehrperson, Peergruppe, Klasse)

Hauptkategorie	Fragen
Person	Wie ging es dir in der Primarschulzeit? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du gemacht, wenn es Probleme gab? Was hast du gemacht, wenn du frustriert warst? Wie bist du mit anderen Klassenkameraden umgegangen? Wie erging es dir gesundheitlich? Wie gingst du damit um? Wo fühlst du dich am wohlsten, Ort etc.? Gab es Momente der Freude?
Familie	Erzähle bitte wie es gelaufen ist zuhause damals. Erlebnisse. Wie war die Beziehung zu deinen Eltern? Vater, Mutter, Geschwister? Wem hast du dich anvertraut, wenn es Probleme gab?
Schule	Wie war das Unterrichtsklima? Was würde deine Lehrperson der Primarschulzeit über dich erzählen? Wie hat dich diese Lehrperson unterstützt? Gab es noch andere LP die dich unterstützt haben? Wann hattest du das Gefühl nicht drauszukommen? Gab es Situationen wo es dir langweilig war? Was hast du dann gemacht? Bist du gerne zur Schule gegangen? Warum? Konntest du dich einbringen im Unterricht? Konntest du eigene Ideen einbringen? Hattest du Freunde? Wie ging es dir in der Peergroup?

Freizeit	Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Welche Hobbys hattest du?
Gab es noch etwas Besonderes in dieser Zeit? Erlebnisse oder andere wichtige Personen?	

3. Interview (Oberstufenzeit)

M3 und S3:

Erzählaufforderung: Du hast nun drei Jahre/ein Jahr Oberstufe in der integrierten Regelklasse hinter dir, kannst du davon bitte erzählen.

(Person, Familie, Freizeit, Hobbys, Schule, Lehrperson, Peergruppe, Klasse, Beziehungen zu anderen Bezugspersonen).

Hauptkategorie	Fragen
Person	Wie ist es für dich auf der Oberstufe? Erzähle. Wie fühlst du dich? Warum? Was machst du, wenn es Probleme gibt? Was machst du, wenn du frustriert bist? Was machst du, wenn es dir langweilig ist? Wie gehst du mit anderen Klassenkameraden um? Wie geht es dir gesundheitlich? Was machst du, wenn du traurig bist? Was machst du, wenn dich jemand nervt? Was machst du nach einem langen Tag in der Schule- wenn du nach Hause kommst? Was kannst du am besten? Was sind deine Talente? Momente der Freude? Wo und wann? Wo geht es dir am besten? Was machst du am liebsten?
Familie	Erzähle bitte wie es zuhause jetzt geht. Erlebnisse. Wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Vater, Mutter, Geschwister? Wie unterstützt dich deine Mutter/Vater/Schwester? Wem vertraust du dich an, wenn es Probleme gibt? Wie geht ihr miteinander um, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt? Welche Aufgaben hast du zu Hause?
Schule	Gehst du gerne zur Schule? Warum? Warum nicht? Wie ist das Unterrichtsklima? Was würde deine Lehrperson über dich erzählen? Wie unterstützt dich die Lehrperson? Gibt es noch andere LP die dich unterstützt haben? Wann hattest du das Gefühl nicht drauszukommen? Wer unterstützt dich dann?

	<p>Gab es Situationen wo es dir langweilig war?</p> <p>Kannst du dich einbringen und beteiligen im Unterricht?</p> <p>Kannst du eigene Ideen einbringen?</p> <p>Kannst du selber mitwirken?</p> <p>Hast du manchmal die Möglichkeit den Unterrichtsinhalt auszuwählen?</p> <p>Hast du Freunde?</p> <p>Wie ist das Verhältnis zu deinen Klassenkameraden?</p> <p>Was erzählen deine Kollegen über dich?</p>
Freizeit	<p>Was machst du in deiner Freizeit?</p> <p>Welche Hobbys hast du?</p> <p>Was kannst du gut? Was machst du gerne?</p>
<p>Gibt es noch etwas Besonderes in dieser Zeit? Erlebnisse, Erfahrungen oder andere wichtige Personen?</p>	

Erzählaufforderung

M3: In der Oberstufenzeit – wer oder was hat dir geholfen diese Oberstufenzeit mit Gewinn für dich zu meistern?

Karten werden auf den Tisch gelegt: Familie, Freizeit, Lehrperson, Peers, andere Person

Wähle doch eine Karte aus – oder du kannst auch mehrere Karten nehmen.

Erzähle bitte?

S3: Wer und /oder was hat dich beim Wechsel in die Oberstufe unterstützt?

Karten werden auf den Tisch gelegt: Familie, Freizeit, Lehrperson, Peers, andere Person

Wähle doch eine Karte aus – oder du kannst auch mehrere Karten nehmen.

Erzähle bitte?

M3 / S3: Was in dieser Oberstufenzeit hast du selber erwirkt?

In der Schule, zu Hause, Freizeit, Peers.

Wo warst du selber aktiv?

In der Schule, zu Hause, Freizeit, Peers.

Schluss teil

Nun sind wir bald am Ende unseres Interviews angelangt.

- Ich möchte noch dein Fazit hören über die Erlebnisse der Schulzeit– was kannst du mitnehmen für dein späteres Leben? (M.)
- Was hast du fürs Leben gelernt in diesem 1. Oberstufenjahr? (S.)

- Wie sieht Dein persönlicher Schutzschirm aus? Was hilft und unterstützt dich im Leben? Welche Personen sind dir wichtig?
In Vorlage hineinzeichnen lassen.
- Wie siehst du deine Zukunft? (Lebenseinstellung, Zielorientierung, Planungskompetenz)

Abschlussfrage

Möchtest du gerne noch etwas erzählen oder sagen wovon wir noch nicht gesprochen haben? Egal ob positiv oder negativ?

Abschluss des Gesprächs

Danke sagen, unterschriebene Einverständniserklärung erwähnen, Informationen zum Datenschutz. Verabschiedung.

Diese Interviews werden aufgenommen, transkribiert und in Kategoriensystem eingebunden:

Überkategorie/Kategorie/Ankerbeispiele/Kodierregeln.

Anhang 3

Transkriptionsregeln

Zeichen	Erklärung
I	Interviewerin
S2	Schülerin S.: Interview Primarschulzeit
S3	Schülerin S.: Interview Oberstufenzeit
M2	Schüler M.: Interview Primarschulzeit
M3	Schüler M.: Interview Oberstufenzeit
SHP, LP, IS	Schulische Heilpädagogin, Lehrperson, integrative Sonderschulung
...	Gedankensprung am Ende eines unfertigen Satzes
(...)	Kurze Pause
(Pause)	Lange Pause
(lacht)	Nonverbale Kommunikation: Mimik und Gestik. Zum Beispiel: Lachen, Geräusche machen etc.
(unverständlich)	Ausdrücke die von der Interviewerin nicht verstanden wurden.
„Suchten“	Mundartausdrücke